

FDM One-Stop-Shop

Forschungsdatenmanagement One-Stop-Shop

Forschungsdatenmanagement an der HTW Berlin

Kontakt: fdm@htw-berlin.de

FDM-Beauftragte: Constance Holman

Auf den folgenden Seiten finden Sie umfassende Informationen zum Forschungsdatenmanagement (FDM) – sowohl allgemein als auch fachspezifisch.

Neben den Serviceangeboten der HTW Berlin zum FDM sind auch hilfreiche Angebote und Informationsstellen externer Anbieter für Sie zusammengestellt.

Unterstützungsmaterial

Eine **Export- und Implementierungsversion des FDM One-Stop-Shops** der HTW ist auf Zenodo publiziert (Stand November 2025): HTW Berlin Mitarbeitende finden den FDM One-Stop-Shop im Intranet.

FDM-Handlungsempfehlungen zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten: Schneidenbach, Esther (2025). FDM-Handlungsempfehlung en zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten nach den FAIR-Prinzipien für Forschende an der HTW Berlin. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17552057>.

Was ist Forschungsdatenmanagement (FDM) und warum ist es notwendig? Was und warum FDM?

- Es ist ein Bestandteil des Forschungsprozesses von der Projektidee und die Antragsstellung über die Datengenerierung, -sicherung, -auswertung bis zur Publikation und Archivierung.
- Es gewährleistet, den **Auflagen der Forschungsförderer zum Umgang mit Forschungsdaten nachzukommen** (etwa den FAIR-Prinzipien zu folgen – F-A-I-R steht hierbei für findable, accessible, interoperable, reusable).
- Es gehört zur **guten wissenschaftlichen Praxis**.
- Es dient der **Nachvollziehbarkeit** Ihrer Forschung durch ein strukturiertes und standardisiertes Vorgehen.
- Es **erleichtert den Umgang** mit Forschungsdaten etwa durch klare Dokumentation und Ablagestrukturen.
- Es ermöglicht eine **Transparenz im Forschungsprozess** zu schaffen und erhöht die **Möglichkeit der Replizierbarkeit** von Forschungsdaten und Forschungsergebnissen.

Was sind Forschungsdaten?

Bisher gibt es keine einheitliche Definition zu Forschungsdaten, da die Forschungsdaten von Fach zu Fach unterschiedlich definiert werden. Allgemein sind Forschungsdaten jedoch (digitale) Daten, die während einer wissenschaftlichen Tätigkeit entstehen. Sie bilden die Grundlage für wissenschaftliche Arbeit und dokumentieren deren Ergebnisse.

Die DFG zählt zu Forschungsdaten: " u. a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden. Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software und Simulationen können ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst werden." [1]

[1] DFG: Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten. www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/forschungsdaten/richtlinien_forschungsdaten.pdf [8.4.2020].

Quelle und weitere Definitionen: <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/was-sind-forschungsdaten/>

Wo finde ich Unterstützung an der HTW Berlin zum FDM? Serviceangebote der HTW zum FDM

Thema	Kontakt	Weiterführende Informationsseiten
FDM-Beratung	FDM-Beauftragte: Constance Holman (ab Dezember 2025) fdm@htw-berlin.de	One-Stop-Shop FDM
Datenschutz	Datenschutzbeauftragte: Franziska Hofmann datenschutz@htw-berlin.de	Internet: https://www.htw-berlin.de/datenschutz/ Verwaltungswiki: "Forschung und Datenschutz" https://wiki.rz.htw-berlin.de/confluence/x/dArQDg
IT-Strukturen (Server, VDI-Administration, VM-Hosting-Administration etc.)	HRZ oder Fachbereiche (FDM-Beauftragte kann durch Vorgespräch gezielt vernetzen) HRZ HelpDesk: +49 30 5019-2525	HRZ: https://rz.htw-berlin.de/portfolio/it-support/ https://rz.htw-berlin.de/anleitungen/support/

	<p>Fachbereich 1: IT-Service-F1@HTW-Berlin.de</p> <p>Fachbereich 2: HelpDesk FB2: https://helpdesk.f2.htw-berlin.de/</p> <p>Fachbereich 3: IT-F3@HTW-Berlin.de / Ticketsystem: Fachbereich3@HTW-Berlin.de (Betreff: IT-Betreuung Labore)</p> <p>Fachbereich 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angewandte Informatik: Andreas Schultze, Axel Wagner - Internationale Medieninformatik: Sebastian Richter - Wirtschaftsinformatik: IT-Service FB3 WI, Frank Strahlhoff, Jörg Lehmann - Wirtschaftsingenieurwesen: Michael Baltsch - Wirtschaftskommunikation: Andreas Kettenhofen <p>Fachbereich 5: Laboringenieure</p> <ul style="list-style-type: none"> - BTK: Thekla Schläwicke - GD: Sebastian Plesch - ID/MD: Rachel Bringmann - KD/SD: Thomas Kemnitz - KRG/KR/LA: Prof. Dr. Thomas Schenk - ML/MMK: Thomas Kämpfe 	<p>FB1: https://www.f1.htw-berlin.de/technisches-serviceportal/ansprechpartner/</p> <p>FB2: https://www.f2.htw-berlin.de/service/it-service-fb2/</p> <p>FB3: https://www.f3.htw-berlin.de/kontakt/technisches-serviceportal/</p> <p>FB4: Keine allgemeinen IT-Serviceinformationen eingerichtet</p> <p>FB5: Keine allgemeinen IT-Serviceinformationen eingerichtet</p>
<p>Open Access und Forschungsdaten publizieren</p> <p>Gute wissenschaftliche Praxis (keine Rechtsberatung)</p>	<p>Bibliothek</p> <p>Kontakt zu OA: open-access@htw-berlin.de</p> <p>Informationsvermittlung, Open Access:</p> <p>Alessandro D'Arcangeli: Alessandro.DArcangeli@HTW-Berlin.de +49 30 5019-2955</p> <p>FDM, Open Science/Open Data:</p> <p>Eske Heister: eske.heister@htw-berlin.de +49 30 5019-2229</p> <p>Open Access Beauftragte*r</p> <p>Prof. Dr.-Ing. Horst Schulte +49 30 5019-3301 Horst.Schulte@HTW-Berlin.de Campus Wilhelminenhof WH Gebäude G, Raum 611 Wilhelminenhofstraße 75 A 12459 Berlin</p> <p>Ombudspersonen</p> <p>Prof. Dr.-Ing. Joachim Twele: Jochen.Twele@HTW-Berlin.de Prof. Dr.-Ing. Anja Pfennig: Anja.Pfennig@HTW-Berlin.de</p>	<p>Informationen zu Open Access - z. B. Lizenzen, Beratungsangebote: https://bibliothek.htw-berlin.de/publizieren-open-access/open-access/</p> <p>https://www.htw-berlin.de/einrichtungen/vertretungen-beauftragte/ombudspersonen/</p>

Projektplanung

- Datenmanagementplan (DMP)
- Vorgaben und Policies
- Recht und Datenschutz
- Ethik
- Ressourcenplanung - Kosten, Zeit, Personal

Datenerhebung - Analyse - Aufbereitung

- Datenumgang (Strukturierung, Benennung, Speicherung)
- Dateiformate
- Datenbeschreibung (Metadaten)
- Toolhinweise
- NFDI-Konsortien: Fachspezifische externe Service- und Beratungsstellen

Publikation - Archivierung - Nachnutzung

- Repositorien
- Datenjournale
- Datenauswahl
- Lizenzierung
- Langzeitarchivierung

FAQs

SCHULUNGSMATERIAL

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Paulina Dabrowska (1. Fassung: Metadaten); Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Bilder- und Iconnachweis - nicht unter CC BY 4.0:

Eingangsgrafik FDM One-Stop-Shop: HTW Berlin/IStock

Icons von Flaticon Nachnutzung mit Angabe des Designers:

Icon-Projektplanung: [schreiben.png](#) Bildung Icons erstellt von Freepik - Flaticon

Icon-Datenerhebung, Analyse...: [web-management.png](#) Laptop Icons erstellt von Freepik - Flaticon

Icon-Publikation...: [mappe.png](#) Daten- und Ordner Icons erstellt von Freepik - Flaticon

Projektplanung

Projektplanung - Von der Idee bis zum Antrag

Bereits bei der Suche nach einer Projektidee oder wenn Sie prüfen möchten, ob es bereits veröffentlichte Forschungsdaten zu Ihrem Thema gibt, finden Sie hier wertvolle Informationen zu möglichen Recherchequellen.

Spätestens beim Projektantrag werden Sie sich Gedanken zum spezifischen Umgang mit den Forschungsdaten aus Ihrem Projekt machen. Wir möchten Ihnen hier einige hilfreiche Hinweise geben und weitere Anlaufstellen der HTW Berlin und externe Angebote für Ihre spezifischen Fragen aufzeigen.

Wo kann man Forschungsdaten finden?

Wo finde ich Unterstützung für meinen Antrag?

Welche Richtlinien gibt es an der HTW Berlin?

Was fordern die Fördermittelgeber?

Was ist ein Datenmanagementplan und wie erstellt man den?

Was muss ich beachten, wenn ich ein Projekt plane, bei dem Menschen oder Tiere involviert sind?

Zu all diesen Themen bieten wir Ihnen sowohl auf dieser Seite Informationen an als auch die Möglichkeit zu uns in die Beratung zu kommen. Kontaktieren Sie uns gerne zu jeglichen Fragen: ldm@htw-berlin.de

- Datenmanagementplan (DMP)
- Vorgaben & Policies
- Recht und Datenschutz
- Ethik
- Ressourcenplanung - Kosten, Zeit, Personal

Unterstützung beim Antrag

FDM-Beauftragte

FDM Beratung
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

SCF: Service-Center Forschung

Intranetlink (Verwaltungs-Wiki - VPN Verbindung notwendig): <https://wiki.rz.htw-berlin.de/confluence/pages/viewpage.action?pageId=34112565>

Nationale Förderung und Auftragsforschung sowie Forschungskooperationsverträge

Julia Brandt
+49 30 5019-3847
Julia.Brandt@HTW-Berlin.de
Campus Treskowallee
TA Gebäude C, 224
Treskowallee 8
10318 Berlin

EU-Forschungsförderung sowie Patent- und Lizenzberatung

Anke Engel
+49 30 5019-2316
Anke.Engel@HTW-Berlin.de
Campus Treskowallee
TA Gebäude C, 225
Treskowallee 8
10318 Berlin

Datenschutz

Datenschutzbeauftragte

Franziska Hofmann
+49 30 5019-2791
Franziska.Hofmann@HTW-Berlin.de
Campus Treskowallee
TA Gebäude C, 231
Treskowallee 8
10318 Berlin

Schnellauswahl

Wo nach Forschungsdaten recherchieren?

Wir können natürlich keine vollständige Liste anbieten aber hier finden Sie eine Auswahl an Anlaufstellen:

- data.europa.eu: Europäisches Open Data Portal von internationalen EU, nationalen, regionalen, lokalen und Geodatenportalen (Zusammenführung des ehemaligen EU Open Data Portals und dem European Data Portal)
- [EOSC - Resource Hub](#): European Open Science Cloud Ressourcensammlung inkl. Daten - neue Version Herbst 2024 erwartet (vorerst nicht mehr aktiv: [EOSC - European Open Science Cloud - Marketplace](#))
- [BASE - Bielefeld Academic Search Engine](#)
- [OSF - Open Science Framework](#)
- [Re3Data - Registry of Research Data Repositories](#) (über die Suche nach spezifischen Repositorien ggf. dortige Datensammlungen recherchierbar)
- [Datenbanken für quantitative Daten](#) (Lehre-Wiki der HTW Berlin: für Wirtschaftswissenschaften und Ökonomie)
- [FdB - Forschungsdaten Bildung](#) - Daten aus und für die empirische Bildungsforschung finden
- [GESIS Datenportal](#) - Sozialwissenschaftliche Forschungsdaten
- [Repositorien nach Fachgebieten der HTW Berlin](#) (eine Auswahl)

Planung

In der Planungsphase Ihres Projektes gibt es bereits Dinge, die Sie beachten sollten. Hierzu gehören:

Rechtliche Aspekte

(z. B. Urheberrechte bei nachgenutzten Daten, Datenschutz bei Projekten mit personenbezogenen Daten)

Ressourcenplanung

ggf. Absprache bereits mit dem Hochschulrechenzentrum z. B. für Speicher- und Rechenkapazitäten, Freigabemöglichkeiten und gemeinsame Arbeitsumgebungen etwa bei Kooperationsprojekten

Vorgaben der HTW Berlin und Fördermittelgebenden (spätestens beim Antrag relevant)

Hinweis für Projekte mit Audio-/Videoaufzeichnung

Hinweis für Projekte mit Audio-/Videoaufzeichnung

Bei der Planung von Projekten, die eine Aufzeichnung von Gesprächen, Interviews etc. beinhalten, müssen Datenschutzanforderungen bedacht werden (z. B. informierte Einwilligungserklärung, Umgang mit Transkripten und personenbezogenen Daten: Anonymisierung, Pseudonymisierung, getrennte Ablage, Nutzung DSGVO konformer Services).

Sollten keine manuellen digitalen Aufzeichnungsgeräte verwendet werden und ein Mitschnitt unter Verwendung von ZOOM oder Big Blue Button (BBB) erwägt werden:

1. Verwendung von BBB ist zu bevorzugen, da es auf einem Server der Hochschule gehostet wird und somit keine Daten weitergegeben werden
2. ZOOM der HTW ist in Absprache mit der Datenschutzstelle konfiguriert. Der Serverstandort ist in Deutschland.

Für die Einwilligungserklärung und im FDM-Abschnitt/ Methodenabschnitt des Antrages kann folgendes formuliert werden:

"Das Video-Konferenz-Tool Big Blue Button (BBB) läuft an der HTW Berlin lokal auf dem Server der Hochschule, sodass keine Weitergabe an den Videokonferenzanbieter stattfindet.

Ggf. kommt es auch zum Einsatz von Zoom der Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA. **Mit diesem Dienstleister haben wir zum Schutz Ihrer Daten einen Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen.**

Wir haben mit diesem Anbieter einen Serverstandort in Deutschland vereinbart.

Die Datenschutzhinweise von Zoom finden Sie hier: <https://explore.zoom.us/de/privacy/>.

Informationen zu ZOOM an der HTW Berlin hier: <https://datenschutz.htw-berlin.de/verfahren/zoom/datenschutz-und-sicherheit-bei-zoom/>. "

FDM im Antrag

Kontaktstellen:

Bei allgemeinen Fragen zu Förderprogrammen und Antragshilfe können Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen beim [Service-Center Forschung \(SCF\)](#) wenden.

Bei Fragen zu Ausführungen im Antrag zum Forschungsdatenmanagement oder zu einem Datenmanagementplan (DMP) können Sie sich an die FDM-Beauftragte wenden: fdm@htw-berlin.de

Fast alle Fördermittelgebenden verlangen mittlerweile Ausführungen zum Umgang mit den Forschungsdaten im Projekt und über die Projektlaufzeit hinaus. Bei einigen Förderprogrammen wird auch ein Datenmanagementplan (DMP) oder Forschungsdatenmanagementplan (FDMP) gefordert. Wir haben Ihnen hierzu Informationen zusammengestellt.

Fördermittel

Es ist sinnvoll, Kosten für das Forschungsdatenmanagement im Antrag anzugeben. Von der Möglichkeit Fördermittel für das FDM zu beantragen, sollte Gebrauch gemacht werden (z. B. DFG, Volkswagenstiftung).

Vorgaben und Fördermittel der Forschungsförderer

Datenmanagementplan

Repositorienauswahl

Für die Veröffentlichung und Archivierung. Verlinkt sind Informationen und eine Sammlung von Vorschlägen nach Fächersystematik der HTWBerlin.

FAQs

Welche Informationen zum Datenmanagement müssen in Fördermittelanträgen angegeben werden?

Bezüglich des Datenmanagement muss im Antrag der Umgang mit den Forschungsdaten innerhalb des Projekts beschrieben werden. Idealerweise indem ein Entwurf zum konkreten Vorgehen vorgestellt wird. Dazu gehören Beschreibungen zu:

- Wer ist für was verantwortlich innerhalb des Projekts und welche Ressourcen stehen zur Verfügung?
- Welche Daten sind oder werden im Projekt vorhanden sein/ genutzt (Art, Format und Umfang der Daten; Nachnutzung(?))?
- Wie wird im Projekt dokumentiert?
- Wie und wo werden die Daten gespeichert, publiziert & archiviert? Welche Sicherungsmaßnahmen werden ergriffen (Back-up; Datenschutz)?
- Werden Daten ausgetauscht und wenn ja wie?
- Welche rechtlichen Aspekte sind zu berücksichtigen bei der Nachnutzung/ Bereitstellung (Urheberrecht, Datenschutz, Lizenzierung, Vereinbarungen (zu Vertraulichkeit)

Hinweise:

Die „[Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis \[...\] an der HTW Berlin](#)“ (AM 14/22) geht im Kapitel 9 „Dokumentation und Archivierung von Forschungsdaten und -ergebnissen“ ausführlich auf die Dokumentation ein.

Die DFG stellt hierfür eine [Checkliste](#) zu den zu beschreibenden Themen zur Verfügung.

Welche Kosten entstehen für Forschungsdatenmanagement?

Für das Forschungsmanagement entstehen Sach- und Personalkosten. Es ist ratsam, sie im Projektantrag mit einzukalkulieren und entsprechende Mittel zu berücksichtigen. Mögliche Kostenpunkte können entstehen bei:

- Der Verwendung existierender Daten (Zugriff),
- Speichern und Backup von Daten (Hardware)
- Digitalisierung von Objekten/Unterlagen/Manuskripten
- Datenpublikation
- Datenarchivierung
- Personalkosten für wissenschaftliches Personal/Hilfskräfte (z.B. Formatieren/Organisieren/ Dokumentieren von Daten, Erstellen von Metadaten)
- Personalkosten für Datenmanager*innen

Es gibt Werkzeuge, die helfen die Kosten für das Datenmanagement in Ihrem Projekt zu kalkulieren, z. B. das kostenfreie [OpenAIRE](#)

Können Kosten für das Forschungsdatenmanagement bei Projekten mit beantragt werden?

Ja, es können Mittel für die Umsetzung von Forschungsdatenmanagement im Projektantrag beantragt werden. Diese sollten Sie als benötigte Ergänzungsausstattung kommunizieren, da oftmals keine Grundausstattung gefördert wird.

Kostenübernahmen, die als Ergänzungsausstattung beantragt werden können:

1. Personalkosten (wiss. Personal/Hilfskräfte (z.B. Formatieren/Organisieren/ Dokumentieren von Daten, Erstellen von Metadaten)
2. Hard- und Software, die speziell für das Projekt angeschafft wird
3. Nutzungsgebühren (z.B. Infrastrukturen, Sekundärdaten: für Speicherung und Backup)
4. Kosten für die Aufbereitung von Daten für die Anschlussnutzung
5. Kosten für die Überführung in bestehende Infrastrukturen (z.B. Archivierung, Publikation)

Wo bekomme ich Unterstützung und Beratung?

Wenn Sie eine persönliche Beratung zum Forschungsdatenmanagement benötigen, wenden Sie sich bitte an fdm@htw-berlin.de

Seitenimpressum

CC BY 4.0, [FDM One-Stop-Shop](#) (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im [Projekt FitForFDM](#) an der [HTW Berlin](#). Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Titellogo: [schreiben.png](#) Bildung Icons erstellt von Freepik - Flaticon

Icon-Lupe: [Lupe Icons](#) erstellt von Freepik - Flaticon

Aufgabenliste (fähigkeiten.png): [Planung Icons](#) erstellt von Freepik - Flaticon

Antrag: [Kontakt formular](#) Icons erstellt von Freepik - Flaticon

Datenmanagementplan (DMP)

Ein **Forschungsdatenmanagementplan (DMP)** dient der Dokumentation des Forschungsprojektes. In einem DMP wird die Strategie zum Umgang mit den Daten im Projekt und nach Projektende festgelegt. Es wird beschrieben, wie Forschungsdaten im Verlauf eines Projekts gesammelt, organisiert, gesichert, gespeichert/ archiviert und geteilt werden sowie Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner festgelegt.

Ein DMP hilft Forschenden, Daten effizient zu verwalten und erleichtert die Nachnutzung (sowohl einem selbst als auch anderen).

Ein gut durchdachter DMP hat mehrere Vorteile:

- 1. Datenorganisation:** Er fördert eine strukturierte Herangehensweise an die Datensammlung und -pflege, was die Konsistenz und Qualität der Daten sichert.
- 2. Rechtliche und ethische Anforderungen:** Ein DMP hilft, rechtliche und ethische Standards, wie z. B. Datenschutzbestimmungen, einzuhalten, indem er Vorkehrungen zum Schutz sensibler Informationen trifft.
- 3. Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit:** Durch sorgfältige Dokumentation können Forschungsergebnisse nachvollziehbar und reproduzierbar gemacht werden, was die wissenschaftliche Integrität stärkt.
- 4. Langfristige Verfügbarkeit:** Ein DMP sorgt dafür, dass Daten nachhaltig gespeichert und zugänglich gemacht werden, was sowohl die Nachnutzung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft als auch die Archivierung für die eigene zukünftige Forschung erleichtert.
- 5. Fördermittelanforderungen:** Viele Förderinstitutionen verlangen mittlerweile die Vorlage eines DMPs als Teil der Förderantragsstellung, da er den verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsgeldern unterstreicht.

Ein DMP ist somit ein Schlüsselement eines erfolgreichen Forschungsprojekts, das eine Grundlage für effizientes Datenmanagement und den maximalen Nutzen aus den gewonnenen Daten bietet.

Kontakt und Informationen zum Datenmanagementplan

Kontaktadressen

FDM

FDM-Beauftragte
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

Rechtliche Aspekte - Datenschutz

Datenschutzbeauftragte

Franziska Hofmann
+49 30 5019-2791
datenschutz@htw-berlin.de
Campus Treskowallee
TA Gebäude C, 231
Treskowallee 8
10318 Berlin

IT-Angebote

Hochschulrechenzentrum
+49 30 5019-2525
IT-Helpcenter@htw-berlin.de
TGS
Haus 9, 008/009
Ostendstraße 25
12459 Berlin

Seitennavigation

[[Kontakt und Informationen zum Datenmanagementplan](#)] [[Empfehlung](#)] [[Hilfsmittel zur Erstellung eines Datenmanagementplans \(DMP\)](#)] [[Auswahlhilfe für digitale externe Datenmanagementtools](#)] [[Musterpläne von unterschiedlichen Forschungsförderern](#)] [[Beispiel DMPs](#)] [[FAQ](#)]

Empfehlung

Wir empfehlen Ihnen die Erstellung eines Datenmanagementplans so früh wie möglich im Projekt. Einige Förderer benötigen einen DMP bereits in der Projektantragsstellung. Hier ist darauf zu achten, welche Vorgaben zu Umfang und Gestaltung die jeweiligen Förderer vorgeben. Einen Überblick zu den FDM und DMP Vorgaben der unterschiedlichen Förderer finden Sie hier im One-Stop-Shop:

Vorgaben & Policies

Allgemein ist es sinnvoll, auch ohne Vorgabe zur Organisation und Dokumentation einen DMP zu erstellen, da dieser auch den Datenumgang innerhalb des Projektes für die Projektmitarbeitenden dokumentiert und somit standardisiert und nachvollziehbar macht. Ein **Projekt DMP** sorgt für Zeitersparnis (On-Boarding neuer Mitarbeitenden wird erleichtert, Vereinheitlichungs- und Kuratierungsmaßnahmen am Ende des Projektes werden deutlich verkürzt) und dafür, dass wissenschaftliche Standards eingehalten werden.

Der vom Förderer verlangte DMP und der, den Sie für die eigene Projektorganisation sinnvoll empfinden, kann sich formal unterscheiden. Stichwortartige Angaben sind für die Projektarbeit oftmals übersichtlicher und ausreichend. Die Förderer selbst verlangen oftmals ausformulierte Angaben.

Hinweis: Ein DMP soll über die Projektlaufzeit anwachsen. Das bedeutet, dass ein DMP für den Antrag zwar fachspezifische und projektspezifische Angaben enthalten soll aber Änderungen und Erweiterung über die Projektlaufzeit vorgenommen werden sollen.

Hilfsmittel zur Erstellung eines Datenmanagementplans (DMP)

Hilfsmittel zur DMP-Erstellung	Beschreibung
<p>Datenmanagementplan HTW-Moodle</p> <p>DMP-Formular</p>	<h2>Datenmanagementplan-Formular</h2> <p>Eine Ausfüllhilfe zur Erstellung eines DMPs über das Moodle der HTW Berlin: https://moodle.htw-berlin.de/course/view.php?id=49655</p> <p>Das Formular leitet Sie durch die einzelnen Punkte, die für die Dokumentation in Form eines DMPs notwendig sind. Am Ende können Sie sich den DMP in der Form einer docx-Datei ausgeben lassen und herunterladen. Diesen DMP sollten Sie dann möglichst zentral für das Projekt ablegen, sodass eine weitere Pflege über den Projektverlauf erfolgen kann und alle Mitarbeitenden den DMP als Hilfsmittel nutzen können.</p> <p>Technischer Hinweis und Umgang:</p> <p>Es erfolgt keine Versionierung und keine dauerhafte Speicherung des ausgefüllten Formulars in Moodle. Während des Ausfüllens haben nur Sie Zugriff und Einsicht in das Dokument. Es wird dazu geraten regelmäßig Zwischenstände und am Ende die vorerst finale Version (z. B. für Antrag, Zwischenstand, Finalisierung am Projektende) manuell herunterzuladen und zu speichern (s. letzten Punkt des Formulars). Sollte das Modul IT-seitig aktualisiert werden, gehen bisherige Zwischenstände verloren. Der finale Bericht kann dem FDM-Personal eingereicht werden über "Bericht absenden" und wird in Moodle hinterlegt und separat gesichert auf dem HTW-Netzwerksspeicher vom Forschungsservice.</p> <p>Nutzungsszenarium:</p> <p>Dieses Tool eignet sich insbesondere für kleine Projekte an der HTW Berlin und die schnelle Erstellung eines vorläufigen DMPs, da die kollaborative Erstellung und Bearbeitung leider nicht über das Tool möglich ist. Für alle anderen Projekte empfehlen wir RDMO s. u.</p> <p>Das Tool wurde erstellt im Projekt FitForFDM. Die Inhalte decken die Anforderungen des Fragenkatalogs der DFG zum DMP/FDM ab. Die Struktur des DMP-Formulars ist so angepasst, dass eine schnelle Auffindbarkeit von Informationen während der Projektlaufzeit gewährleistet ist und nach Projektende die relevanten Informationen übersichtlich dargestellt sind.</p> <p>Ausfüllhilfe für einen DMP</p> <p>Die Ausfüllhilfe können Sie nutzen, um sich Ihren eigenen DMP zu erstellen als auch um das DMP Formular-Tool der HTW Berlin auf Moodle zu nutzen.</p> <p>Eine PDF-Version des Formular-Tools liegt auch vor: Veröffentlicht sind alle Versionen und die Ausfüllhilfe auf Zenodo unter CC BY 4.0 Lizenz:Ä</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schneidenbach, Esther (2025). Datenmanagementplan-Formular (Moodle H5P-Tool). Version 1.0. Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17576113 Ä2. PDF-Version: Schneidenbach, Esther; Löwe, Alexandra (2025). Datenmanagementplan-Ä Formular (PDF-Vorlage). Version 1.0. Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17232932 Ä3. Schneidenbach, Esther; Löwe, Alexandra (2025). Ausfüllhilfe für einen Datenmanagementplan. Version 1.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17232256 Ä

Reserach Data Management Organiser

Unterstützt bei der Erstellung eines Datenmanagementplans.

Frei und kostenlos nutzbares, webbasiertes Tool, welches in einem DFG-Projekt entwickelt wurde.

Möglichkeit der Versionierung und Festlegung von Zugangsregelungen sowie Mitarbeit am DMP über den Browser.

Es können unterschiedliche Förderrichtlinien/ Förderer ausgewählt werden. Anhand dieser Auswahl erfolgen Abfragen.

Der Zugang erfolgt über die institutionellen Anmeldedaten (Shibboleth) der HTW Berlin oder ist über die OrCID möglich.

Verschiedene Forschungseinrichtungen oder Verbände haben bereits fachspezifische RDMO-Instanzen angelegt s. u.

RDMO über [forschungsdaten.info](https://rdmo.forschungsdaten.info) – institutsunabhängig und ohne fachspezifischen Bezug

<https://rdmo.forschungsdaten.info/RDMO> (bereitgestellt von forschungsdaten.info) bieten. In der Verlinkten RDMO-Instanz sind bereits spezifisch angepasste Fragenkataloge für DMPs und Software-Management-Pläne für Anträge enthalten bei:

- DFG (Einbeziehung der DFG-Checkliste)
- VW-Stiftung
- Horizon Europe
- Science Europe
- European Research Council (ERC)

Sie können sich über den DFN-AAI-Zugang mit Ihrem Hochschulzugangsdaten anmelden. Die forschungsdaten.info RDMO-Instanz wird technisch betrieben durch die TU Darmstadt und bereitgestellt von der ULB. Die inhaltliche Betreuung erfolgt über das KIT Karlsruhe.

Chemie – NFDI4Chem

<https://rdmo.nfdi4chem.de/>

Sie können sich über den DFN-AAI-Zugang mit Ihrem Hochschulzugangsdaten anmelden.

Ingenieurwissenschaften – NFDI4Ing

<https://rdmo.nfdi4ing.de>

DMP- und Softwaremanagementplanvorlage

Sie können sich über den DFN-AAI-Zugang mit Ihrem Hochschulzugangsdaten anmelden.

Lebenswissenschaften – ZB Med

(Agrarwissenschaften, Medizin-/ Gesundheitsforschung)

RDMO4Life: <https://rdmo.publisso.de/>

Für Zugang Kontaktaufnahme unter: <https://www.publisso.de/forschungsdatenmanagement/fdm-planen>

Bildungswissenschaften – VerbundFDB

<https://stamp-rdmo.aip.de/>

Registrierung notwendig. Erfolgt über Eingabemaske in RDMO-Instanz.

ARGOS	<p>ARGOS</p> <p>https://argos.openaire.eu/about</p> <p>ARGOS ist ein vom Open Science Netzwerk OpenAIRE (EU-gefördert) entwickeltes DMP-Tool. Für Horizon Europa (Nachfolger von Horizon 2020) nutzbar. Ein generischer Fragenkatalog führt durch die Anforderungen der Europäischen Kommission an Datenmanagementpläne. In allen EU-geförderten Projekten ist die DMP-Erstellung verpflichtend. Über ARGOS können auch bereits publizierte DMPs anderer Projekte recherchiert werden.</p> <p>Sie können sich über den DFN-AAI-Zugang mit Ihrem Hochschulzugangsdaten anmelden.</p>
(DMPonline)	<p>Für Horizon Europa (Nachfolger von Horizon 2020) nutzbar. Britisches Tool vom britischen Digital Curation Center (DCC). An Situation in Großbritannien ausgerichtet. Siehe dazu Handreichung der HU-Berlin (für Horizon 2020): https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/dmp-anleitung/view, auf github: https://github.com/uabertalib/DMPonline_v4, AGPL3 Lizenz.</p> <p>Außerhalb der Datenschutzgrundverordnung seit dem EU-Austritt.</p>
Checkliste FDM-Aufgaben	<p>Aufgaben im Forschungsdatenmanagement - eine Checkliste</p> <p>Eine Checkliste als PDF-Formular herausgegeben vom Forschungsdatenzentrum IANUS.</p> <p>Mit dieser können Sie sowohl während der DMP-Erstellung prüfen und abhaken, welche Elemente Sie aufgenommen haben bzw. relevant sind, als auch über den Projektverlauf nachverfolgen, welche Aspekte zu beachten wären.</p> <p>https://ianus-fdz.de/downloads/DatenmanagementplanChecklisteFormular.pdf</p> <p>Lizenz: CC-BY-SA 3.03</p>

Auswahlhilfe für digitale externe Datenmanagementtools

Empfehlung	Tool	Beschreibung
	RDMO	<p>Reserach Data Management Organiser, DFG-Projekt, Software deren lokale Instanz anpassbar auf Bedarfe der jeweiligen Institution ist.</p> <p>Inhalte: (Quelle: https://www.forschungsdaten.org/index.php/DMP-Tools - leicht angepasst)</p> <ul style="list-style-type: none"> • frei konfigurierbare Fragenkataloge, vorhandene können erweitert werden • vorkonfigurierte Ansichten zur Kompatibilität mit den Anforderungen einiger Forschungsförderer (H2020, SNF) sowie anderer Tools (DMPTool, DMPonline) • textuelle Ausgabe der DMPs in einer Vielzahl von Formaten (z. B. .docx, .tex, .pdf) • Speicherung von "Snapshots" um die zeitliche Entwicklung eines DMPs festzuhalten -> damit wird der DMP zum "living document" • Mehrsprachigkeit (Deutsch, Englisch, Französch; Italienisch ist in Bearbeitung) • anwendbar sowohl für kleine Projekte einzelner Wissenschaftler als auch für große Verbundprojekte • Austausch von Community-generierten Fragenkatalogen via GitHub • RDMO steht als Open-Source Software auf GitHub zur Verfügung
()	DMP online	<ul style="list-style-type: none"> • Für Horizon Europa (Nachfolger von Horizon 2020) nutzbar. Außerhalb der Datenschutzgrundverordnung seit dem EU-Austritt.
-	DMP Tool	<ul style="list-style-type: none"> • Amerikanisches Tool vom University of California Curation Center der California Digital Library (CDL). Auf Fördersituation in den USA angepasst, rechtlicher Rahmen entsprechend amerikanischer Regelungen. Quellcode der Anwendung: GitHub: http://github.com/CDLUC3/dmptool, unter der MIT Lizenz.
()	DMP Road map	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenschluss von DMPTool & DMPonline

(Quelle: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/DMP-Tools>)

Musterpläne von unterschiedlichen Forschungsförderern

- [Muster-DMP DFG](#) ([PDE](#), 136 KB oder [ODT](#), 11 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines DFG-Antrags (Quelle: HU-Berlin)
- [Muster-DMP BMBF](#) ([PDE](#), 80 KB oder [RTF](#), 66 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines BMBF-Antrags (Quelle: HU-Berlin)
- [Muster-DMP Volkswagenstiftung](#) ([PDE](#), 127 KB, [RTF](#), 120 KB oder [XLSX](#), 19 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines BMBF-Antrags (Quelle: HU-Berlin)

Beispiel DMPs

- DOI [10.5281/zenodo.15458594](https://doi.org/10.5281/zenodo.15458594); Förderlinie: Horizon
Projekt: ALGAESOL - D7.2 - Data Management Plan (DMP)

FAQ

Die Struktur eines Datenmanagementplans (DMP) orientiert sich meist an den Musterplänen der unterschiedlichen Forschungsförderer. Grundsätzlich werden die Planungen zum Umgang mit Forschungsdaten dokumentiert. Es wird beschrieben, wie mit verwendeten Daten während der Laufzeit und nach Projektende umgegangen wird.

Musterpläne für unterschiedliche Forschungsförderer - bereitgestellt und kommentiert von der HU Berlin:

- [Muster-DMP DFG](#) ([PDE](#), 136 KB oder [ODT](#), 11 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines DFG-Antrags
- [Muster-DMP BMBF](#) ([PDE](#), 80 KB oder [RTF](#), 66 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines BMBF-Antrags

Ist die Veröffentlichung des Datenmanagementplans Teil der Förderungsanforderung muss der Datenmanagementplan öffentlich gestellt werden. Grundsätzlich erhöht die Veröffentlichung aber auch die Transparenz der wissenschaftlichen Vorgehensweise. Jedoch ist auch eine vertrauliche Behandlung des DMPs möglich, wenn entsprechende Gründe dafür vorliegen.

Seitenimpressum

CC BY 4.0, [FDM One-Stop-Shop](#) (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im [Projekt FitForFDM](#) an der [HTW Berlin](#). Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Grafiknachweis: [CC-BY 2.5](#) <http://digitalbevaring.dk> Designer: Jørgen Stamp

Vorgaben & Policies

Unterstützung bei der allgemeinen Antragsstellung & Beratung zu möglichen Förderprogrammen

FDM-Beauftragte

FDM-Beratung
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

SCF: Service-Center Forschung

Nationale Förderung und Auftragsforschung sowie Forschungskooperationsverträge

Julia Brandt
+49 30 5019-3847
Julia.Brandt@HTW-Berlin.de
Campus Treskowallee
TA Gebäude C, 22
Treskowallee 8
10318 Berlin

EU-Forschungsförderung sowie Patent- und Lizenzberatung

Anke Engel
+49 30 5019-2316
Anke.Engel@HTW-Berlin.de
Campus Treskowallee
TA Gebäude C, 225
Treskowallee 8
10318 Berlin

Inhalt

[[FDM in Fördermitelanträgen nach Förderer](#)] [[FDM-Vorgaben der Fördermittelgebenden](#)]

[[BUND \(BMFT/BMBF, BLE\)](#)] [[DFG](#)] [[VolkswagenStiftung](#)] [[EU](#)] [[Industrie](#)]

[[Sammlung von Informationsmaterialien nach Fachbereich sortiert](#)] [[Weitere Links zu diesem Thema](#)] [[FAQ](#)]

Policies und Richtlinien an der HTW Berlin

- **Gute wissenschaftliche Praxis (GWP)** - Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten an der HTW Berlin, [PDF] Die SGWP der HTW Berlin basiert auf den "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" (Kodex) der DFG ist aber spezifisch an die Hochschule angepasst.
(Hinweis: Auf der Quellseite von Forschungsförderung sind weitere hilfreiche offizielle Rundschreiben zur allgemeinen Forschungsförderung verlinkt in ihrer aktuellen Version: [Forschungsförderung an der HTW Berlin](#).)
- **Forschungsstrategie** der HTW Berlin
- **Open-Access-Policy** der HTW Berlin deut. Version (Rundschreiben 2/20, 15. September 2020, [engl. Version](#))
- **Ethikleitlinien** der HTW Berlin (Rundschreiben 4/20, 4. Dezember 2020)
- **FD-Policy** (in der Entwicklung)

Zu beachtende externe Informationen

- [Empfehlungen der Fachkollegien zum Umgang mit Forschungsdaten \(DFG\)](#) s. u.
- [Checkliste für einen angemessenen Umgang mit Forschungsdaten in DFG-Projekten](#)
- [Bundesförderung](#) s. u.
- [Volkswagenstiftung](#) s. u.
- [EU](#) s. u.

FDM in Fördermittelanträgen nach Förderer

FDM-Vorgaben der Fördermittelgebenden

Abhängig von den Förderinstitutionen und Förderprogrammen sind während der Antragsphase und über die Projektlaufzeit FDM-Überlegungen und Maßnahmen notwendig. Einige Fördermittelgeber erwarten von Projekten verpflichtende Angaben zur Verwertung der Daten nach Abschluss des Projektes und ggf. zum Umgang mit den Forschungsdaten (DFG) – bereits im Projektantrag! Dies betrifft auch Förderungen auf europäischer Ebene. Siehe hierzu auch [Bekanntmachungen des BMBF](#) oder [DFG](#).

BUND (BMFTR (BMBF), BLE)

Bund: Bundesministerien & Bundesanstalten

- Keine einheitlichen Vorgaben
- Noch viele Ausschreibungen ohne detaillierte Anforderungen zum FDM (bisher)

Abhängig vom Förderprogramm (Ausschreibungstext beachten!):

- Verwertungsplan mit FDM-Angaben
- DMP / FDMP (Forschungsdatenmanagementplan)

ALLGEMEIN GILT:

- **FDM soll betrieben werden**, aber ohne Vorschrift wie
- Man soll mgl. einem **fachspezifischen Standard** folgen
- Daten sollen mgl. **FAIR-nachnutzbar** gemacht werden (soll zukünftig in Standard des BMBFs aufgenommen werden)
- Wichtig – **Auffindbarkeit & Nachnutzbarkeit: DOI, Repositorium, Dokumentation (s. BLE)**

ENTWICKLUNG DER VORGABEN ORIENTIERT SICH AN NFDI
s. [Aktionsplan BMBF](#)

BMFT (BMBF)

Die Anforderungen an das FDM sind abhängig vom jeweiligen Rahmenprogramm.

Das BMBF verweist jedoch als Maßstab und Orientierung bezüglich des Forschungsdatenmanagements auf die Vorgaben im **EBF-Rahmenprogramm für empirische Bildungsforschung** (s. u.).

Es ist davon auszugehen, dass zukünftig die FDM-Anforderungen auch in anderen Rahmenprogrammen an dieses Vorbild angepasst werden.

EBF-Rahmenprogramm

- Im Projekt gewonnene Daten zur Sekundärnutzung Dritten zur Verfügung stellen
- Nach Projektabschluss einem Archiv bereitstellen
- FDM-Mittel können beantragt werden
- Datenmanagementplan (DMP) in Antragsphase und in Projektphase begutachtet!
- DMP muss über Projektlaufzeit fortgeschrieben werden - auf Anfrage vorzulegen!
- Stellungnahme zur Erhebung neuer Daten
- Einrichtung Datenmanagementplan (DMP) in Skizzenphase (erste Antragsphase) - max. 6000 Zeichen inkl. Leerzeichen. DMP muss Informationen enthalten zu:
 - Datenerhebung
 - Datenspeicherung
 - Datendokumentation
 - Datenarchivierung (frühzeitig mit Repositorium/ Archiv abzustimmen; in Skizze z. B. geplantes fachspezifisches Repositorium/ Archiv benennen oder mehrere zur Auswahl listen)
 - vorraussichtlicher Nutzen für sekundäranalytische Zwecke
 - Rechtskonformität der Datennutzung (Einhaltung Datenschutz- und Ethikbestimmungen, Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht)
- ausführlicher DMP nach internationalen Standards einzureichen
- weiterentwickelter DMP mit bereits erfolgten Umsetzungsmaßnahmen (z. B. Benennung des Archivs/Repositoriums falls noch nicht erfolgt, Benennung von konkreten Personen für Zuständigkeiten falls noch nicht möglich zuvor etc.)

Küsten-, Meeres- und Polarforschung

[Bekanntmachungen des BMBF](#)

- FDM im Verwertungsplan
- Qualität des DMs für Bewertung Projektskizze relevant

BLE: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Das BLE verlangt einen vorläufigen Forschungsdatenmanagementplan in der ersten Antragsphase bzw. Skizzenphase (Formularvordruck vorgegeben).

Für die zweite Antragsphase/ Projektphase wird ein finaler und dann im Projektverlauf stetig zu aktualisierender Forschungsdatenmanagementplan benötigt (Formularvordruck vorgegeben).

- [FDMP für Projektskizze mit Ausfüllhinweisen \(Stand 07-2023\)](#)
- [FDMP für Projektantrag \(Stand 07-2023\)](#)
- [Merkblatt FDM \(Stand 07-2023\)](#)

DFG

Bei der DFG sind sowohl bereits bei der Planung des Projektantrages (s. Checkliste für einen angemessenen Umgang mit Forschungsdaten in DFG-Projekten

(= [Checkliste DFG](#))) als auch beim Abschluss des Projektes eine Dokumentation und Beschreibung der Forschungsdaten verpflichtend.

DFG-Empfehlung: In Planungsphase bereits Kontakt zu Repositorium aufnehmen.

Kosten mit beantragen!

DFG: https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/index.html

Fördermittel

Bei der DFG können Sie projektspezifische Mittel zur Realisierung des Forschungsdatenmanagements beantragen.

Institutionelle Basisdienste/-angebote können jedoch nicht finanziell erstattet werden.

Daher muss der Verwendungszweck (projektspezifisch oder sonstige) und die Abgrenzung von der Grundausstattung im Antrag deutlich gemacht werden!

Unten haben wir in einer Tabelle die Informationen der DFG diesbezüglich zusammengefasst (s. Informationen der DFG: <https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten/beantragbare-mittel>)

Beantragbare Mittel - projektspezifische Kosten bzw sonstige Kosten!	Nichtbeantragbare Mittel
<p>Projektspezifisch:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kosten um Zugang zu Forschungsdaten zu erlangen• Kosten für die Aufbereitung der entstandenen Forschungsdaten, um die Nachnutzung durch andere zu ermöglichen• Kosten für die Überführung der Daten in ein öffentliches Repositorium:<ul style="list-style-type: none">◦ bspw. personelle Aufwände für die Aufbereitung oder den Transfer von Daten in existierende Repositorien◦ Soft- und Hardware zur Realisierung <p>Sonstige unter Rubrik "Sonstige Kosten"</p> <ul style="list-style-type: none">• Nutzungsgebühren (Voraussetzung: Vorhandensein eines öffentlich einsehbaren transparenten Kosten-Leistungskatalogs des Repositorium)• Mitgliedsbeiträge bzw. Kosten für die Nutzung etablierter Infrastrukturen	<p>Grundausstattung</p> <ul style="list-style-type: none">• lokale Datensicherung und Archivierung (zum Zweck der Nachprüfbarkeit in Fehlverhaltensfällen)• IT-Infrastruktur und Basisdienste, z. B. lokale Speicherung und Dokumentation von Forschungsdaten

VolkswagenStiftung

Die Volkswagenstiftung stellt einen [Basis-DMP](#) mit 7 Fragen zur Verfügung, der bei Anträgen mit eingereicht werden muss.

Informationen zusammengefasst:

- Datenmanagementplan (DMP) erforderlich bei datenintensiven Forschungsanträgen (Basis-DMP inkl. ggf. mit Benennung der Vorgaben des Zielrepositoriums)
- Skizze des Datenmanagements im Antrag ist grundsätzlich sinnvoll, auch wenn kein DMP explizit im Förderprogramm erwähnt wird!

Hinweise zum DMP – erwünscht ist:

- Beachtung FAIR-Prinzipien & Community-spezifische Standards
- Vergabe von persistenten Identifikatoren (z. B. DOI)
- Lizenzvergabe (während und nach Projekt)
- Repositoriumsüberlegung/-auswahl

Materialien der Volkswagenstiftung

- [Basis-DMP](#)
- [FAQs für Antragsstellende](#)

Fördermittel

Förderprogramm: [Data-Reuse](#)

Bis 6 Monate nach Projektende können ehemalige Projekte gefördert durch die VolkswagenStiftung Mittel für die Aufbereitung und Verfügbarmachung von Forschungsdaten zur langfristigen Bereitstellung der Daten beantragen.

EU

FDM in Antrag:

- Projektantrag: Stellungnahme zum FDM (max. 1 Seite)
- 1. DMP-Version innerhalb von 6 Monaten nach Projektstart
- 2. DMP-Version - Projektmitte: Aktualisierung
- 3. DMP-Version - Projektabschluss: Finalisierung

Allgemein gültige Vorgaben:

- FAIR-Prinzipien beachten
- Forschungsdaten in Repositorien zugänglich machen
- Nachnutzung ermöglichen:
- Lizenzierung: mgl. CC-BY oder "Public Domain" CC0

Ausführliche Dokumentation (Daten, Erhebungsmethoden, Werkzeuge bzw. Instrumente) inkl. Softwarecode, Algorithmen oder Analyseprotokolle und deren Bereitstellung

Materialsammlung: Europäische Kommission - Horizon Europe - Science Europe

Informationen allgemein

- [Informationen und Inhalte für die Antragsstellung](#) (OpenAIRE)
- [Informationen zu FDM allgemein für Horizon Europe](#) (OpenAIRE)
- [Horizon Europe Programm Guide](#) (PDF)
- [DMP-Template \(RDM-Template\)](#) (PDF)

Hilfsmaterial

- DMP-Template & Guide (Englisch): [se-rdm-template-3-researcher-guidance-for-data-management-plans.doc](#)
- DMP-Online-Werkzeug: <https://argos.openaire.eu/login>

Links

- <https://www.scienceeurope.org/our-priorities/research-data/research-data-management/>

Vorhandene FDM-Hilfen zu EU-Anträgen an der HTW

Kapitel aus EU-Antragshilfe: Ausführliche Informationen zum Forschungsdatenmanagement (FDM)
Autorin: Julia Brandt, erstellt im Projekt EU-fit

Quelle: <https://moodle.htw-berlin.de/mod/book/view.php?id=992897>
Stand 12.09.2024

Industrie

Der **Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)** nennt als Orientierung zum Forschungsdatenmanagement folgende Punkte:

- FAIR-Prinzipien
- Vorgaben der NFDI (Nationale Forschungsdateninfrastruktur. Informationen hierzu finden Sie hier im One-Stop-Shop: [NFDI-Konsortien: Fachspezifische externe Service- und Beratungsstellen](#))
- Allgemein: Datenstrukturierung und Nutzung von Standards

Es gibt keine konkreten Vorgaben zum Forschungsdatenmanagement für die Wissenschaft aus der Industrie, wie spezifische Metadatenstandards. Sofern sich an die Standards aus der jeweiligen Fachdisziplin bzw. Forschungsrichtung gehalten wird, ist dies auch für Industriepartner hilfreich. Daher wird auch auf die NFDI-Konsortien verwiesen. Eine Zuordnung der Fachdisziplinen an der HTW Berlin zu ggf. relevanten NFDI-Konsortien finden sie hier: [NFDI-Konsortien: Fachspezifische externe Service- und Beratungsstellen](#).

Informationen zu Science to Business und Business to Science s. u. a. beim Stifterverband: <https://www.stifterverband.org/datagroup>.

Weitere Informationen zu Forschungsdaten in der Wirtschaft sind zu finden auf der Seite des BDI: <https://bdi.eu/publikation/news/forschungsdaten-datennutzung-digitalisierung-innovation>

Sammlung von Informationsmaterialien nach Fachbereich sortiert

Förderinstitution	Für welche FBs	Was / von Wem / Link
DFG	Alle	<p>Checkliste der DFG zum FDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Antragsstellung relevant <p>Link zu PDF: https://www.dfg.de/resource/blob/174732/3c6343eed2054edc0d184edff9786044/forschungsdaten-checkliste-de-data.pdf</p>
	Alle	<p>Kodex der DFG "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis"</p> <p>Link: https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/gwp</p> <p>GWP - alle Versionen: https://doi.org/10.5281/zenodo.3923601</p> <p>Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2025). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14281892</p>
	Alle	<p>Online Portal zum "Kodex Guter Wissenschaftlicher Praxis" der DFG</p> <p>https://wissenschaftliche-integritaet.de/kodex/</p> <p>!Mit Stellungnahmen und Kommentare aus den unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen!</p>
	Alle	<p>Sammlung der DFG zu fachspezifischer Vorgaben zu Forschungsdaten</p> <p>https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/forschungsdaten/empfehlungen/index.html (Auswahl s. unten)</p>
	FB 1 & 2	<p>Ingenieurwissenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Link: Fachkollegien „Materialwissenschaft“ und „Werkstofftechnik“ zum Umgang mit Forschungsdaten (2023) • Link: Fachkollegien "Physik" zum Umgang mit Forschungsdaten im Fachbereich Physik (2023) • Link: Fachkollegien "Chemie" zum Umgang mit Forschungsdaten im Fachbereich Chemie (2021) • Link: Fachkollegium "Mathematik" - Handreichung zum Umgang mit Forschungsdaten (2023)
	FB 3	<p>Wirtschaftswissenschaften</p> <p>Link: Fachkollegium Wirtschaftswissenschaften zum Umgang mit Forschungsdaten (2025) (nur in Englisch)</p> <p>PDF: fachkollegium112-forschungsdatenmanagement-en-data.pdf</p>

	FB 4	<p>Sozialwissenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Link: Fachkollegium „Sozialwissenschaften“ zum Umgang mit Forschungsdaten in der Soziologie, der Politikwissenschaft und der Kommunikationswissenschaft (2020) • PDF: fachkollegium111-forschungsdatenmanagement-data.pdf <p>Zusätzlich EU-Vorlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Management Expert Guide von CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) <p>Naturwissenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Link auf PDF-Datei: Fachkollegien „Physik“ zum Umgang mit Forschungsdaten im Fachbereich Physik (2023) • PDF: handreichung-forschungsdaten-physik-data.pdf
	FB 5	<p>Link: Fachkollegium „Sozial- und Kulturanthropologie, Außereuropäische Kulturen, Judaistik und Religionswissenschaft“ zum Umgang mit Forschungsdaten (2019)</p> <p>PDF: handreichung-fachkollegium-106-forschungsdaten-data(1).pdf</p> <p>Link: Fachkollegium "Alte Kulturen" zum Umgang mit Forschungsdaten (2020)</p>
Volkswagenstiftung	Alle	<p>Basis-DMP der Volkswagenstiftung</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit 7 Fragen (Stand 2025) • Link: https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/documents/Basis-Datenmanagementplan.docx • Dokument: Basis-Datenmanagementplan.docx <p>Data-Reuse-Förderung</p> <p>Zusätzliche Mittel für die Aufbereitung von Forschungsdaten</p> <p>Das Förderangebot richtet sich an bereits durch die Stiftung geförderte Wissenschaftler:innen, eine Antragstellung ist grundsätzlich bis 6 Monate nach Projektende möglich</p> <p>Link: https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-aufbereitung-von-forschungsdaten</p>
Bundesprogramme	FB 2 (Umweltinformatik)	<p>Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖL)</p> <p>Bundeseinrichtung: Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)</p> <p>Forschungsdatenmanagementplan (FDMP) nach den FAIR Data Prinzipien (FAIR – Findable, Accessible, Interoperable und Reusable)</p> <p>Im Rahmen der Skizzeneinreichung ist ein FDMP als Teil der Projektbeschreibung vorzulegen. Bei Verbundprojekten ist der FDMP in der Skizzenphase für den Verbund einzureichen. Zur Erstellung des FDMP ist die Vorlage FDMP_Skizzenphase zu verwenden. Hier finden Sie ein Merkblatt zur Erstellung des FDMP. (s. https://www.bundesprogramm.de/was-wir-tun/projekte-foerdern/foerderung-von-forschungs-und-entwicklungsvorhaben/projektskizzen-und-berichte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • FDMP_Skizzenphase_20230803.docx • Merkblatt_FDMP__neu_.pdf
Science Europe	Alle	<p>Science Europe. (2021). Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management - Extended Edition. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4915862</p>

Weitere Links zu diesem Thema

<https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/foerderrichtlinien/>

FAQ

Einige Förderinstitutionen besitzen mittlerweile offizielle Vorgaben zur Erstellung von Datenmanagementplänen. Sie stellen hierfür Mustervorlagen zur Verfügung, die verwendet werden sollen. Grundsätzlich ähneln sich die Mustervorlagen. Alle verlangen die Dokumentation der Planungen zum Umgang mit Forschungsdaten, worin beschrieben wird, wie mit den Daten während der Laufzeit und nach Projektende umgegangen werden soll.

Einen Überblick zu den FDM und DMP Vorgaben der unterschiedlichen Förderer finden Sie hier im One-Stop-Shop:

Vorgaben & Policies

Musterpläne von unterschiedlichen Forschungsförderern - bereitgestellt und kommentiert von der HU Berlin:

- [Muster-DMP DFG](#) (PDF, 136 KB oder [ODT](#), 11 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines DFG-Antrags (Quelle: HU-Berlin)
- [Muster-DMP BMBF](#) (PDF, 80 KB oder [RTE](#), 66 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines BMBF-Antrags (Quelle: HU-Berlin)
- [Muster-DMP Volkswagenstiftung](#) (PDF, 127 KB, [RTE](#), 120 KB oder [XLSX](#), 19 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines BMBF-Antrags (Quelle: HU-Berlin)

Zur Erstellung eines DMP können frei verfügbare Online-Tools genutzt werden:

- **DMP-Formular (Moodle der HTW Berlin):**
<https://moodle.htw-berlin.de/course/view.php?id=49655>
- **RDMO**
freies DMP-Tool für die institutionelle Nutzung mit eigenen Instanzen
- **DMPonline**
freies, englischsprachiges Online-Tool für die Erstellung von Datenmanagementplänen des Digital Curation Centre (DCC)

Weitere Informationen zum Thema DMP finden Sie hier: <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenmanagementplan/>
Ja. In den "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" (Kodex) der DFG befassen sich sechs der 19 Leitlinien mit Regelungen für das Forschungsdatenmanagement. Erwähnenswert ist, dass auch Software aus Forschungsprojekten zu Forschungsdaten gezählt wird.

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Grafiknachweis: CC-BY 2.5 <http://digitalbevaring.dk> Designer: Jørgen Stamp

Recht und Datenschutz

Recht und Datenschutz

Es gibt unterschiedliche rechtliche Aspekte zu beachten bei Forschungsprojekten. Dazu können zählen: Urheberrechte Dritter, Datenschutz bei personenbezogenen Daten sowie Verwertungsrechte an Daten und Forschungsergebnissen.

Überprüfen Sie deshalb die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben für den Umgang mit diesen Forschungsdaten schon in der Planungsphase.

Kontakt und Informationen zu Datenschutzbelangen

Kontaktadressen

HTW-Datenschutzbeauftragte:

Franziska Hofmann
+49 30 5019-2791
Franziska.Hofmann@HTW-Berlin.de
Campus Treskowallee
TA Gebäude C, 231
Treskowallee 8
10318 Berlin

Datenschutzbeauftragte - Berlin:
<https://www.datenschutz-berlin.de/>

[[Kontakt und Informationen zu Datenschutzbelangen](#)] [[Datenschutzbelange](#)] [[Interne und externe Ressourcen](#)] [[Hilfsmittel](#)] [[Einwilligungserklärung / Datenschutz](#)] [[Urheberrecht](#)] [[FAQ](#)]

Datenschutzbelange

Interne und externe Ressourcen

Informationsseiten - Intranet der HTW

Datenschutz bei Forschungsvorhaben:

- <https://wiki.rz.htw-berlin.de/confluence/display/htwdatenschutz/.Schlagwortkatalog>
- <https://www.htw-berlin.de/datenschutz/>
- <https://wiki.rz.htw-berlin.de/confluence/display/htwdatenschutz/Datenschutz+bei+Forschungsvorhaben>
- <https://wiki.rz.htw-berlin.de/confluence/display/htwdatenschutz/Forschung+und+Datenschutz>

Verwaltungs-Wiki - VPN Verbindung notwendig

Informationsseiten - extern

Zu Datenschutz und Methoden in den Sozialwissenschaften und der Bildungsforschung z. B. für Interviews und Umfragen:

- Verbund Forschungsdaten Bildung: <https://www.forschungsdaten-bildung.de/>
- Gesis - quantitative Daten:
- QualiService - qualitative Daten: <https://www.qualiservice.org/de/datenschutz.html>

Hilfsmaterial

Informationsmaterial

- **Einverständniserklärung und Datenschutzerklärung für Forschungsvorhaben - Überblick Handout**
- **Einverständniserklärung und Datenschutzerklärung für Forschungsvorhaben - Checkliste Handout**

Schneidenbach, E. (2025). FDM-Materialien für die Forschungsberatung: Thema Datenschutz. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17588178>

Hilfsmittel

Einwilligungserklärung / Datenschutz

Informationsseite-/material	Material / Link	Kommentar										
Verbund Forschungsdaten Bildung (Verbund FDB)	https://www.forschungsdaten-bildung.de/einwilligung	Vom Bund empfohlene Seite zu Informationen rund um das Thema Einwilligungserklärung / Datenschutz. Schlagworte: Einverständniserklärung, Datenschutz, europäische Einverständniserklärungen (informed consent), Checklisten und Formulierungsbeispiele, Surveys, Interviews										
Checkliste zur Erstellung rechtskonformer Einwilligungserklärungen	https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=22297 URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-222973 DOI: 10.25656/01:22297	<table border="1"> <tr> <td>Titel</td> <td>Checkliste zur Erstellung rechtskonformer Einwilligungserklärungen mit besonderer Berücksichtigung von Erhebungen an Schulen</td> </tr> <tr> <td>Urheber (Inst.)</td> <td>Verbund Forschungsdaten Bildung</td> </tr> <tr> <td>Originalveröffentlichung</td> <td><i>Frankfurt am Main : DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2019, 7 S. - (fdb info; 1)</i></td> </tr> <tr> <td>Auflage</td> <td>Version 2.0</td> </tr> <tr> <td>Lizenz des Dokumentes</td> <td>										
Titel	Checkliste zur Erstellung rechtskonformer Einwilligungserklärungen mit besonderer Berücksichtigung von Erhebungen an Schulen											
Urheber (Inst.)	Verbund Forschungsdaten Bildung											
Originalveröffentlichung	<i>Frankfurt am Main : DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2019, 7 S. - (fdb info; 1)</i>											
Auflage	Version 2.0											
Lizenz des Dokumentes												
Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“	https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=22301 URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-223018 DOI: 10.25656/01:22301	<table border="1"> <tr> <td>Titel</td> <td>Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“. Version 2.1</td> </tr> <tr> <td>Urheber (Inst.)</td> <td>Verbund Forschungsdaten Bildung</td> </tr> <tr> <td>Originalveröffentlichung</td> <td><i>Frankfurt am Main : DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2018, 8 S. - (fdb info; 4)</i></td> </tr> <tr> <td>Lizenz des Dokumentes</td> <td>										
Titel	Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“. Version 2.1											
Urheber (Inst.)	Verbund Forschungsdaten Bildung											
Originalveröffentlichung	<i>Frankfurt am Main : DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2018, 8 S. - (fdb info; 4)</i>											
Lizenz des Dokumentes												
Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“	https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=22302 URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-223024 DOI: 10.25656/01:22302	<table border="1"> <tr> <td>Titel</td> <td>Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“ in leichter Sprache</td> </tr> <tr> <td>Urheber (Inst.)</td> <td>Verbund Forschungsdaten Bildung</td> </tr> <tr> <td>Originalveröffentlichung</td> <td><i>Frankfurt am Main : DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2018, 9 S. - (fdb info; 5)</i></td> </tr> <tr> <td>Auflage</td> <td>Version 1.1</td> </tr> <tr> <td>Lizenz des Dokumentes</td> <td>										
Titel	Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“ in leichter Sprache											
Urheber (Inst.)	Verbund Forschungsdaten Bildung											
Originalveröffentlichung	<i>Frankfurt am Main : DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2018, 9 S. - (fdb info; 5)</i>											
Auflage	Version 1.1											
Lizenz des Dokumentes												
Informierte Einwilligung in Forschungsprojekten in europäischen Ländern (engl.) Quelle: CESSDA - Data Management Expert Guide	https://dmeg.CESSDA.eu/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect/Informed-consent	Information zu informierter Einwilligung in Forschungsprojekten in europäischen Ländern. Inkl. Liste der Rechtsvorschriften in den jeweiligen europäischen Ländern. Lizenz der Quellinhalte: The Data Management Expert Guide by CESSDA ERIC is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . All material under this licence can be freely used, as long as CESSDA ERIC is credited as the author.										

Urheberrecht

Thema	Link	Beschreibung
Urheberrecht in der Forschung Nutzung für Forschung	https://www.uni-bremen.de/urheberrecht/leitfragen/7-nutzung-fuer-forschung	Beurteilung und rechtssichere Nutzungsmöglichkeiten anhand vorgegebener Szenarien und Fragen
Wem "gehören" Forschungsdaten?	https://doi.org/10.5281/zenodo.11077412	Hübner, A. (2024). Wem "gehören" Forschungsdaten?. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11077412 Englische Version: Hübner, A. (2024). Who "owns" research data?. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11059315
Urheberrecht in der Wissenschaft	Quelle: https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/31518_Urheberrecht_in_der_Wissenschaft.html	Ein Überblick für Forschung, Lehre und Bibliotheken Datum 07/2023 "Die aktualisierte und vollständig überarbeitete Handreichung "Urheberrecht in der Wissenschaft" beantwortet praxisnah und verständlich typische Fragen zum Urheberrecht für Lehre und Forschung. Diese umfassen etwa die Verwendung von Materialien Dritter oder die Erstellung und Veröffentlichung eigener urheberrechtlich geschützter Werke."

FAQ

Es gibt unterschiedliche rechtliche Aspekte zu beachten. Dazu zählen die Urheberrechte Dritter, der Datenschutz von personenbezogenen Daten sowie die Verwertungsrechte an den Daten und Forschungsergebnissen. Überprüfen Sie deshalb die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben für den Umgang mit diesen Forschungsdaten schon in der Planungsphase.

Urheberrechte Dritter

Wollen Sie Daten verarbeiten, die bereits von anderen Personen oder Institutionen zur Verfügung gestellt wurden, überprüfen Sie im Vorfeld, unter welchen Bedingungen Sie diese nutzen dürfen. Teilweise greift hier das **Urheberrecht**. Eine besondere Rolle kommt den Daten zu, die über indigene Bevölkerungsgruppen und ihr Territorium sowie ihrer geistigen Wertschöpfungen erstellt wurden bzw. erstellt werden sollen. Hier sind bspw. die **CARE-Prinzipien** zu beachten.

Personenbezogene Daten

Handelt es sich um personenbezogene Daten, unterliegen Sie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Informationen und Beratung zur DSGVO finden Sie auf der [Website der Datenschutzbeauftragten](#) der HTW Berlin.

Verwertungsrechte

Finden Sie außerdem bei Ihrem Arbeitgeber heraus, welche Verwertungsrechte Sie an den von Ihnen erhobenen Daten haben. Erzeugen Sie gemeinsam mit anderen Daten, treffen Sie am besten vorab gemeinsam schriftliche Vereinbarungen dazu, wer welche Daten in welcher Form nutzen darf.

Weiterführende Links

- [Informationen auf forschungsdaten.info](#)
- [Infoseite zum Urheberrecht in Forschung und Lehre des BMBF](#)
- [Infos zu rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagements des DataJus-Projekts \(TU Dresden\)](#)
- [Leitfaden "Rechtsfragen bei Open Science" der Uni Hamburg](#)

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der [HTW Berlin](#). Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Grafiknachweis: [CC-BY 2.5 digitalbevaring.dk](#) Designer: Jørgen Stamp

Ethik

Ethik in der Forschung

Ethik in der Forschung bezieht sich auf die Prinzipien und Standards, die das Verhalten von Forschenden leiten, um Verantwortung, Integrität und Respekt gegenüber den beteiligten Personen und der Gesellschaft zu gewährleisten. Sie ist zentral für die gute wissenschaftliche Praxis und trägt dazu bei, das Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse zu stärken.

Forschende sind angehalten, sich mit den ethischen Implikationen ihrer Arbeit auseinanderzusetzen und sicherzustellen, dass ihre Praxis den höchsten ethischen und wissenschaftlichen Standards entspricht. Dies schützt nicht nur die Teilnehmer und die Öffentlichkeit, sondern stärkt auch das Vertrauen in die wissenschaftliche Forschung an sich.

Kontakt und Informationen

Kontaktadressen

Externe Informationsseiten

RatSWD bietet Beratung und Empfehlungen zu Fragen des Datenschutzes und der Forschungsethik, insbesondere im Bereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften aber auch darüber hinaus:

<https://www.konsortswd.de/themen/forschungsethik/>

Ethik-Kommission des Landes Berlin - Arzneimittel- und medizinische Forschung:

<https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/ethik-kommission/>

[[Ethik in der Forschung](#)] [[Kontakt und Informationen](#)] [[Relevante Anwendungsfälle für ethische Überlegungen in der Forschung](#)] [[Rechtliche Grundlagen und Vorgaben](#)] [[Angebote und Services - Ethikberatung und -votum](#)] [[Tool](#)] [[Hinweise](#)]

Relevante Anwendungsfälle für ethische Überlegungen in der Forschung

1. **Forschung mit menschlichen Teilnehmenden:** Bei klinischen Studien sind ethische Fragen von zentraler Bedeutung. So müssen Teilnehmende umfassend über Risiken und Ziele informiert werden und freiwillig schriftlich zustimmen.
2. **Umgang mit personenbezogenen Daten:** Bei sozialwissenschaftlichen Umfragen ist der Schutz persönlicher Informationen entscheidend. Die Anonymität der Teilnehmer muss gewährleistet werden, und die Datennutzung muss im Einklang mit der DSGVO stehen.
3. **Tierversuche:** Diese erfordern eine ethische Abwägung zwischen wissenschaftlichem Nutzen und dem Wohl der Tiere. Es ist notwendig, Schmerz und Leid zu minimieren und alternative Methoden in Betracht zu ziehen.
4. **Umweltauswirkungen in der Forschung:** Bei Projekten, die die Umwelt beeinflussen könnten, sind potenzielle Schäden abzuwägen, und es sind Maßnahmen zu ergreifen, um negative Auswirkungen zu minimieren.
5. **Vermeidung von Interessenskonflikten:** Forschende müssen persönliche oder finanzielle Interessenskonflikte offenlegen, um die Integrität der Forschung sicherzustellen.

Rechtliche Grundlagen und Vorgaben

Rechtsgrundlagen und Richtlinien:

Der rechtliche Rahmen zur Sicherstellung ethischer Forschungspraxis wird durch verschiedene Gesetze und Richtlinien gestützt. In der Europäischen Union ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von zentraler Bedeutung, insbesondere wenn es um den Schutz personenbezogener Daten geht. In Deutschland ergänzen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie landesspezifische Datenschutzgesetze diesen Rahmen. Darüber hinaus bieten die Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Empfehlungen des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD s. oben im Kontaktfeld) Orientierung für die Einhaltung ethischer Standards.

- **Ethikleitlinie der HTW Berlin** s. in der aktuellen Form: [Forschungsförderung an der HTW Berlin](#)

Gute wissenschaftliche Praxis:

Die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis fordern Forschende zur Ehrlichkeit, Transparenz und Sorgfalt auf. Dazu zählen insbesondere:

- Wahrung der Rechte von Studienteilnehmern: Informierte Einwilligung, Anonymisierung von Daten und Schutz der Privatsphäre.
- Sicherstellung der wissenschaftlichen Verlässlichkeit: Objektivität, sorgfältige Methodenwahl und transparente Ergebnisdarstellung.
- Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen: Vermeidung von Plagiaten und Anerkennung der Arbeiten Dritter.

Angebote und Services - Ethikberatung und -votum

An der HTW Berlin gibt es derzeit keine eigene Ethikkommission. Forschende sind jedoch nicht ohne Unterstützung, wenn es um die Beurteilung und Einhaltung ethischer Standards geht. Sie haben die Möglichkeit, auf eine Vielzahl externer Ressourcen zurückzugreifen. Im Rahmen geplanter Projekte können sie die Angebote der Verbundpartner nutzen, die möglicherweise über eigene Ethikkommissionen verfügen. Zusätzlich stehen ihnen unabhängige, übergreifende Ressourcen zur Verfügung, wie etwa die Ethikkommissionen anderer Hochschulen oder spezialisierte Beratungsstellen, die Orientierung und Unterstützung in ethischen Fragen anbieten. Diese Unterstützung gewährleistet, dass auch an der HTW Berlin die Forschung im Einklang mit ethischen Standards und guter wissenschaftlicher Praxis steht.

Für Forschende an der HTW Berlin, die Unterstützung in ethischen Fragen benötigen, gibt es verschiedene externe Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können.

Organisation	Beschreibung	Webseite
Ethikkommissionen anderer Hochschulen	<p>Einige Universitäten und Hochschulen bieten ihre Ethikkommissionen für externe Anfragen an. Forschende sollten sich jedoch im Voraus über die Anforderungen und Kosten informieren.</p> <p>S. regelmäßig aktualisierte Zusammenstellung von KonsortSWD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.konsortswd.de/themen/forschungsethik/ethikkommissionen/ • https://www.konsortswd.de/themen/best-practice-forschungsethik/forschende/ethikvoten/ 	<p>z. B. ASH in Berlin: Möglichkeit zur Einreichung von Ethikanträgen für Forschende ab Promotion. Kostenmodell beachten (s. verlinkte Seite!):</p> <p>https://www.ash-berlin.eu/forschung/ethikkommission/</p>
Forschungsspezifische Beratung	<p>Sammlung von relevanten Anlaufstellen für forschungsspezifische Beratung und Angebote für folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethikkommissionen der Kommunikations- und Medienwissenschaft • Ethikkommissionen mit Zuständigkeit für die Psychologie • medizinische Ethikkommissionen • Ethik sicherheitsrelevanter Forschung 	<p>https://www.konsortswd.de/themen/best-practice-forschungsethik/forschende/ethikvoten/</p>

Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)	Der RatSWD bietet Beratung und Empfehlungen zu Fragen des Datenschutzes und der Forschungsethik, insbesondere im Bereich der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften aber auch darüber hinaus.	Beratung und Empfehlungen zu Datenschutz und Ethik in Sozial- & Wirtschaftswissenschaften. RatSWD https://www.konsortswd.de/themen/forschungsethik/
Deutscher Ethikrat	Ein unabhängiges Gremium, das sich mit ethischen, sozialen, wissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen auseinandersetzt. Der Ethikrat informiert und berät sowohl die Politik als auch die Öffentlichkeit zu komplexen ethischen Themen und gibt Empfehlungen ab.	https://www.ethikrat.org/

Tool

Tool	Beschreibung
eTIC https://etic.med.tum.de	Tool zur Erstellung von Informationsunterlagen für Studien: "eTIC hilft, verständliche und zugleich rechtlich korrekte Informationsunterlagen für ganz unterschiedliche Studien zu generieren: Es bietet Hilfe sowohl für Studien mit Medizinprodukten, für Studien mit Arzneimitteln, unterstützt bei der Erstellung der Aufklärungsunterlagen zu komplexen neuen medizinischen Fragestellungen, aber auch zu Themen wie Robotik oder Registerstudien." (Quelle: https://www.akek.de/etic-2/) Erstellt von: Arbeitskreis der medizinischen Ethikkommissionen in der Bundesrepublik Deutschland (AKEK): https://www.akek.de/

Hinweise

Finanzierung:

- Es ist möglich bei den Projektanträgen Mittel zur Einholung eines Ethikvotums zu beantragen.
- **DFG:** Im DFG-Antragsformular sollten die Kosten für ein Ethikvotum - wenn notwendig für das jeweilige Forschungsvorhaben - unter „Sonstige Mittel“ aufgeführt werden.
- **BMBF/ BMFTR:** Ausgaben für die Erstellung des Ethikvotums durch die **hochschuleigene** Ethikkommission werden der Grundausrüstung zugerechnet und können nicht gefördert werden. Da die HTW Berlin keine eigene Ethikkommission besitzt, können und sollten die Kosten im Antrag aufgenommen werden.

Zeitplanung: Mindestens 1 Monat für Ethikkommission einplanen.

Projektplanung: Prüfen und Einplanen ob und wann ein Ethikvotum für die Antragsstellung beim Förderer benötigt wird: Oft bei Einreichung!

Frühzeitig Kontakt: Frühzeitig Kontakt zur jeweiligen Geschäftsstelle für externes Ethikvotum aufnehmen.

Seitenimpression

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
Unterstützt durch: Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Ressourcenplanung - Kosten, Zeit, Personal

[[Kontakt und Informationen](#)] [[Ressourcenplanung](#)] [[Interne und externe Ressourcen](#)]
[[Serverkapazitäten](#)] [[Speicherplatz](#)] [[Kollaborative Umgebung](#)] [[Hilfsmittel](#)]

Kontakt und Informationen

Kontaktadressen

HRZ:

Kontakt-Webseite HRZ:
<https://account.htw-berlin.de/contact/>
Tel.: +49 30 5019-2525

Informationen zu Speicher für
HTW-Mitarbeitende: <https://rz.htw-berlin.de/anleitungen/speicherplatz/>

Fachbereiche:

Kontaktieren Sie die jeweilige
Fachbereich-IT

SCF - Drittmittelberatung:

**Nationale Förderung &
Auftragsforschung**
Julia Brandt
Tel.: +49 30 5019-3847
Julia.Brandt@HTW-Berlin.de

EU-Forschungsförderung

Anke Engel
Tel.: +49 30 5019-2316
Anke.Engel@HTW-Berlin.de

Ressourcenplanung

Durch das Forschungsdatenmanagement entstehen Sach- und Personalkosten sowie Zeitaufwände. Diese sollten bei der Projektplanung und Antragsstellung beachtet werden.

Wie sollten Sie vorgehen:

1. Überlegung zum Projekt: Was soll wie und womit erhoben werden? Wer/ Was ist involviert?
Abhängig von ihren Methodenteht der Datenmanagementplan bereits beim Erstellen des Projektantrags, können diese einkalkuliert und die entsprechenden Mittel eingeplant werden.
2. Kontaktieren Sie das HRZ oder Ihre Fachbereich-IT bezüglich notwendiger IT-relevanter Ressourcen.
3. Planen Sie auch personelle und zeitliche Ressourcen ein und machen diese in Ihrem Antrag deutlich (z. B. eigenes FDM-AP, 0,1 Vollzeitäquivalente - oder mehr)

Mögliche Kosten können sein:

- a. Personal:
z. B.: wissenschaftliches Personal/Hilfskräfte: Datenmanager*innen; Aufgaben: Datenkuratierung: Formatieren, Organisieren; Datendokumentation, erstellen von Metadaten, Backup
- b. Rechteeinholung:
 - i. Kosten für Zugriffsrechte zur Nachnutzung von Daten
 - ii. externes Ethikvotum
- c. Hardware, wie Server und Speicher
- d. Geräte
- e. Software und Lizenzen
- f. Inanspruchnahme externer Services: Digitalisierung, Transkribierung, Archivierung
- g. Datenaufbereitung (Inanspruchnahme von zusätzlichen Services zum Beispiel)
- h. Datenpublikation
- i. Datenarchivierung

Tipp: Kommunizieren Sie die Kosten für das Datenmanagement als benötigte Ergänzungsausstattung – Grundaussstattungen werden häufig nicht g
efördert.

Tipp: In Ihren Ausführungen zum Forschungsdatenmanagement in Fördermitelanträgen sollten Sie auf die bestehenden Policies und Richtlinien der Hochschule verweisen. Zudem ist es sinnvoll, fachspezifische Empfehlung aufzugreifen etwa für die Archivierung oder für die Bereitstellung von Forschungsdaten – diese werden auch bei der Antragsbegutachtung durch die Fördermittelgebenden einbezogen.

Interne und externe Ressourcen

Es ist ratsam möglichst frühzeitig bei der Projektplanung das HRZ oder die IT-Zuständigen beim jeweiligen Fachbereich zu kontaktieren, um Kosten zu kalkulieren.

Für notwendige Anschaffungen, die über die vorhandene Grundausstattung der Hochschule hinausgehen, kann eine Finanzierung beim Drittmittelförderer mit beantragt werden.

Zusätzlich ist auch eine Prüfung der Finanzierung durch den Forschungsfond der HTW Berlin möglich: [Mittel aus dem Forschungsfonds beantragen und abrechnen](#) und im Forschungsglossar: [Forschungsfonds](#)

Serverkapazitäten

Server-Housing: <https://rz.htw-berlin.de/portfolio/housing/>

Informationen des Hochschulrechenzentrums mit Ansprechpartnern in den Fachbereichen und Best Practices

Speicherplatz

Bei Speicherbedarf über 20 GB: Kontakt zu HRZ und Fachbereichs Laboringenieuren

HTW Netzwerkserver Space (20 GB):

Informationen durch HRZ: <https://rz.htw-berlin.de/anleitungen/speicherplatz/>

Fachbereich-Speicher

Fachbereichlaboringenieure kontaktieren

HTW Cloud: Kurzzeitspeicher für Datenaustausch

Informationen des HRZ: <https://rz.htw-berlin.de/anleitungen/cloud/>

Kollaborative Umgebung

Wiki für Forschung und Lehre

Für Projekt-Dokumentation HTW-intern: <https://xwiki.htw-berlin.de/bin/login/XWiki/XWikiLogin;jsessionid=A94D0AC18ECA4AF828418FD9B125E060?srid=Oe9ka4Ue&xredirect=%2Fbin%2Fview%2FMain%2F%3Fsrid%3DOe9ka4Ue>

Wiki (Verwaltung) - mit Informationen zu Datenschutz und FDM: [WikiAdmin](#)

Nur für Beschäftigte

HTW Cloud

Kollaborative Werkzeuge und Austauschmöglichkeiten auch mit externen Partnern

ZenKit (Projekt- und Aufgabenmanagement)

Hilfsmittel

Ein kostenloses Tool zur Orientierung bei der Kalkulation der Kosten für das Datenmanagement wird bereitgestellt von [OpenAIRE \(engl.\)](#).

Seitenimpresum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Grafiknachweis: [CC-BY 2.5 digitalbevaring.dk](#) Designer: Jørgen Stamp

Datenerhebung - Analyse - Aufbereitung

Datenerhebung, Analyse & Aufbereitung

Während der Datenerhebung, Datenanalyse und Datenaufbereitung gibt es mehrere wesentliche Schritte, die Sie als Forschende beachten sollten, um ein strukturiertes und standardisiertes Forschungsdatenmanagement (FDM) zu gewährleisten.

Hier können Sie auf einige Vorüberlegung bei der Projektideeentwicklung und Antragsstellung zurückgreifen. Zusätzlich gibt es verschiedene durchzuführende Maßnahmen, zu denen hier und auf den Unterseiten Hilfestellungen zusammengestellt sind. Die Maßnahmen sind nach den Arbeitsprozessen strukturiert:

- **Planung der Datenerhebung**
- **Strukturierung und Speicherung**
- **Datenaufbereitung**

Kontakt und Informationen

Kontaktadressen

Initiale Beratung

FDM-Beauftragte
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

Weitere Unterstützung und Beratung durch:

Laboringenieure und IT-Personal
sowie ggf. bei
Forschungsmanager*innen der
jeweiligen Fachbereiche.

Weiterführende Unterseiten

- [Datenumgang: Benennungen - Ablage - Sicherung](#)
- [Dateiformate](#)
- [NFDI-Konsortien: Fachspezifische externe Service- und Beratungsstellen](#)
- [Metadaten](#)

Notwendige FDM-relevante Prozesse bei diesen Arbeitsschritten:

Sofern Sie einen Datenmanagementplan erstellt haben, sollten Sie diesen im gesamten Prozess aktualisieren oder erweitern.

Planung der Datenerhebung:

Die bereits bei der Projektidee bzw. beim Antrag erfolgten Überlegungen und Planungen werden bei Projektstart und dem Beginn der Datenerhebung umgesetzt und wenn nötig erweitert und angepasst. Die Weiterführung des Datenmanagementplans und die Abstimmung im Projekt helfen bei der genauen Strukturierung und effektiven Umsetzung.

Zu diesem Arbeitsabschnitt gehören folgende Maßnahmen:

- sorgfältige Auswahl der Erhebungsmethoden
- Entwicklung oder Anpassung der Erhebungsinstrumente
- Anschaffung notwendiger **Ressourcen** ggf. in Absprache mit dem HRZ oder Ansprechpartnern im Fachbereich (hierzu sollten im Idealfall bereits bei der Projektplanung Vorüberlegungen getroffen worden sein und eine Kontaktaufnahme stattgefunden haben)
- Erstellung und Beratung zu notwendigen Verträgen, Erklärungen, Vereinbarungen etwa Datennutzungsvereinbarungen; Einwilligungserklärungen, Kooperationsverträge
- Beachtung ethischer und rechtlicher Vorgaben, insbesondere in Bezug auf den Datenschutz
- Festlegung zu nutzender Dateiformate (möglichst langzeitarchivierungstauglich)

Strukturierung und Speicherung der erhobenen Daten:

Implementieren Sie eine **konsistente und nachvollziehbare Ordnerstruktur**, die es Ihnen und anderen ermöglicht, die Daten leicht zu finden und zuzuordnen. Die Verwendung klarer und logischer **Benennungen** für Ihre Dateien und Ordner erleichtert die spätere Analyse und Auswertung der Daten.

Zudem sollten Sie robuste **Speichermethoden** wählen, die sowohl die Sicherheit als auch die Zugänglichkeit der Daten sicherstellen, wie beispielsweise regelmäßige Backups und der Einsatz von sicheren Servern oder Cloud-Diensten.

Bei der Erhebung der Daten sollte auf die Nutzung möglichst langlebiger, offener, nicht-proprietäre **Dateiformate** geachtet werden, welche für die Langzeitarchivierung geeignet sind.

Datenaufbereitung:

Die Sicherung der Datenintegrität ist von großer Bedeutung, um zuverlässige und valide Ergebnisse zu erzielen.

Sie sollten die Daten gründlich **bereinigen**, alte **Versionen** in Archivordner verschieben und die Ordner sowie Dateistruktur prüfen. Zur Datenaufbereitung gehört sofern personenbezogene Daten erhoben wurden auch **Anonymisierung** sensibler Informationen, um die personenbezogene Daten zu schützen. Ggf. sollte, falls dies nicht bereits bei der Erhebung durchgeführt wurde, eine Überführung der Daten in **langzeitarchivierungstaugliche Dateiformate** erfolgen.

Es ist ratsam diesbezüglich die Vorgaben des ausgewählten Repositoriums zu prüfen. Ein besonders wichtiger Arbeitsprozess ist die Beschreibung der Daten, Erhebungsmethoden und Struktur durch eine umfängliche Dokumentation und das hinzufügen von **Metadaten**.

Die Einhaltung eines standardisierten, strukturierten und dokumentierten Umgangs mit den Daten erleichtert die eigene Arbeit mit den Daten, spart Zeit und erhöht die Nachvollziehbarkeit sowohl im eigenem Team als auch bei einer angestrebten späteren Sekundärnutzung durch Dritte.

Dokumentation

Während aller Prozesse ist es entscheidend, eine **umfassende Dokumentation** zu führen und die Zusammenarbeit innerhalb des Forschungsteams zu fördern. Eine regelmäßige Aktualisierung des Datenmanagementplans spielt hierbei auch eine Rolle. Dies trägt maßgeblich dazu bei, die Qualität und Reproduzierbarkeit Ihrer Forschungsergebnisse zu sichern. Durch die Einhaltung dieser Schritte tragen Sie zu einem effektiven FDM bei und steigern den wissenschaftlichen Wert Ihrer Forschung durch die Erzeugung qualitativ hochwertiger Daten.

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Icon Laptop: [Notizblock-Icon](#) erstellt von Eucalyp - Flaticon

Icon-Datenerhebung, Analyse...: [web-management.png](#) Laptop Icons erstellt von Freepik - Flaticon

Datenumgang: Benennungen - Ablage - Sicherung

Kontakt und Informationen

Kontaktadressen

FDM-Beratung

FDM-Beauftragte
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

Inhalt

[[Ordnung und Struktur](#)] [[Dateibenennung](#)] [[Dateiablage](#)] [[Versionierung](#)] [[Metadaten](#)] [[Speicherung und Sicherung](#)]

Datenumgang

Erstellen Sie am besten einen [Datenmanagementplan](#). In diesem legen Sie fest, wie im Projekt mit den Daten umgegangen werden soll. Verweise auf Vorlagen für einen Datenmanagementplan finden Sie auf der verlinkten Seite.

Sie sollten Regelungen und Vorgaben treffen zu folgenden Punkten:

- Festlegung von Zuständigkeiten,
- Dateibenennungen,
- Regelungen zur Speicherablage (welcher Speicher, Ordnerstrukturen),
- notwendige Dokumentationsangaben (Metadaten),
- Dateiformaten/-typen

Ordnung und Struktur

Beim Umgang mit digitalen Forschungsdaten sollten Maßnahmen festgelegt und ergriffen werden, die für Ordnung und Struktur sorgen. Eine Orientierung liefert die sogenannte 5S-Methode.

5S-Data

Sort	Ordner überprüfen und nicht benötigte Dateien entfernen
Set in order	Ordner strukturen und Dateibenennung skventionen entwerfen
Shine	Regelmäßige Routinen etablieren, Vorgänge dokumentieren und kontrollieren
Standardize	Best Practices , Leitlinien und Regeln dokumentieren, gemeinsame Standards mit Kolleg*innen entwickeln, Verantwortlichkeiten klären
Sustain	System aufrechterhalten und an deine Kolleg*innen weitergeben

Dateibenennung

Bsp.:

JJJJ-MM-DD_Titel_[Entwurf/Final]_Version_KuerzelPerson.docx

Benennungsbeispiel:

- 2023-12-26_intervBP01_v01_PD.docx
- 2023-02-12_berichtBP01_Entwurf_v03_ES_PD.docx
- 2023-03-21_handlungsempfehlung_final_PFD-A.pdf

oder

- Vortrag_E-Science2024_2024-11-31.docx

Hinweise:

- Möglichst eindeutige Namen verwenden, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Namen nicht zu lang (Windowspfadlänge 255 Zeichen! Pfadnamen beachten: verschachtelte Ordnerstruktur zählt bei Zeichenanzahl mit!)
- Datumsangabe JJJJ-MM-DD
 - am Anfang oder am Ende des Dateinamens
 - Die Trennung der Angaben erfolgt mit Bindestrichen
- Kürzel des letzten Bearbeitenden/Verfassenden am Ende bzw. wenn Datumsangabe am Ende steht, dann davor.
- Hinweis bei PDF-Dateien, dass sie im PFD-A Format (zu empfehlen!) gesichert wurden, in die README aufnehmen.

Dos & Don'ts	Zeichen
x	Leer- (!) und Sonderzeichen (& * % \$ £] { ! @)
o	Unterstrich und Bindestrich
x	Umlaute

Dateiablage / Ordnerstruktur

Best-Practices

- Legen Sie Daten in Ordnern ab.
- Benennen Sie die Ordner **systematisch, inhaltsbezogen**.
- Legen Sie mgl. **nicht mehr als drei Unterordner-Ebenen** an.
- Legen Sie **Verantwortlichkeiten** fest: Wer darf Ordner erstellen und löschen; Zugriff regeln (insb. bei großen Projekten)?
- Sorgen Sie für **Daten- und Strukturhygiene**: Prüfen Sie nach Projektende, was gelöscht werden kann (z. B. alte Versionsordner).
- **Dokumentieren** Sie: Legen Sie zum Beispiel **README-Dateien** an, in denen Sie die Ordnerstruktur erklären und definieren Sie im **DMP Vorgaben** für das Projekt

Versionierung

Best-Practice

Versionierungsmethode und Benennungsregeln:

- Geben Sie die Version der Datei im Dateinamen an, um Bearbeitungsstände deutlich zu machen.
- Verwendung sequenzieller Nummern (Nicht final, final2 etc.).
- Für die Angabe der Version nutzen Sie "v" oder "V" und mindestens zweistellige Zahlenangaben (z. B. v02).
- Die Voranstellung der 0 ist wichtig für die Sortierreihenfolge.
- Für die Unterscheidung von Meilensteinversionen zu kleineren Änderungen nutzen Sie mindestens vierstellige Angaben: v02-03 (Keine Trennung durch Punkte!) im Dateinamen. Die Erweiterung dient der Angabe von kleineren Änderungen.
- Geben Sie in der README-Datei Auskunft zur Dateibenennung (z. B. Abkürzungen) und Informationen zu den jeweiligen Versionsständen. Im Datenmanagementplan halten Sie die allgemeine Versionierungsstrategie und -methode fest.

Beispielbenennungsregel: Arbeitspaket 01 (AP), Forschungsdaten-Policy (FP), 01.02.2025, Version 2 mit kleineren Änderungen: AP01_FP_2025-02-01_v02-03

Umgang:

- Meilensteinversionen speichern.
- Veraltete Versionen sollten getrennt gespeichert, verworfen oder gelöscht werden.
- Die originale Kopie sollte stets erhalten bleiben.
- Ggf. Nutzung einer Versionskontrolltabelle oder bei großen Datenmengen von Versionsverwaltungssoftware (z. B. GitLab)

Metadaten

Metadaten sind ein wichtiger Bestandteil der Dokumentation und sind möglichst zu jeder Datei hinzuzufügen. Sie sind auf alle Fälle verpflichtend für die finalen Versionen!

Die anzugebenden Metadaten sind abhängig von den Anforderungen des ausgewählten [Repositoriums](#) und der Fach-Community (z. B. Informationen hierzu können über die [NFDI-Konsortien](#) eingeholt werden oder den Metadata Standards Catalogue siehe Tabelle unten).

Ausführliche Informationen zu Metadaten, Metadatenstandards, Best Practices und Dokumentation von Metadaten z. B. in einer README sowie Tool-Hinweise finden Sie auf der Unterseite: [Metadaten](#)

WIE

README-Datei: Grundsätzlich sollten sogenannte README-Dateien angelegt werden, in denen Sie die wichtigsten Informationen zu den Datensatz festhalten. Diese sollten – abhängig von der Ordnerstruktur – zumindest auf Ordner Ebene etwa zusammenfassend für Datensätze erstellt werden. Genauere Informationen auf der Unterseite: [Metadaten](#)

Dokumenteneigenschaften: Bei Windows (etwa in Word-Dateien oder Excel-Dateien) können beschreibende Metadaten über die Dokumenteneigenschaften eingetragen werden – sie sind jedoch nicht immer sichtbar bzw. ausreichend.

Deckblatt: Es kann auch, wenn nicht anders machbar, ein Deckblatt erstellt werden mit den notwendigen Angaben.

Speicherung und Sicherung

Methode zur Datensicherung: Die 3-2-1 Regel

Die 3-2-1-Regel stellt eine bewährte Methode zur Datensicherung dar. Sie ist ein etabliertes und praktisches Prinzip, das eine robuste Sicherung von Daten gewährleistet. Diese Regel bietet ein einfach umzusetzendes Schema, das die Redundanz und Zugänglichkeit von Backups sicherstellt, sodass Daten auch im Falle unvorhergesehener Vorfälle geschützt bleiben. Sie empfiehlt, drei Kopien der Daten zu erstellen, auf zwei verschiedenen Speichermedien zu sichern und mindestens eine Kopie an einem externen Ort zu lagern. Dieses einfache Prinzip gewährleistet, dass Daten auch bei technischem Versagen oder unerwarteten Ereignissen zuverlässig geschützt und wiederherstellbar bleiben.

1. Drei Kopien der Daten: Halten Sie mindestens drei Kopien Ihrer Daten vor. Dazu gehören das Original und mindestens zwei Backups. Der Gedanke dahinter ist, dass selbst wenn eine Kopie beschädigt oder verloren geht, es immer noch zwei weitere gibt.

2. Auf zwei verschiedenen Medien: Speichern Sie diese Kopien auf zwei unterschiedlichen Arten von Speicherlösungen. Beispielsweise könnte eine Kopie auf einer externen Festplatte gespeichert sein und eine andere auf einem Netzwerkspeicher (NAS). Die Vielfalt der Speicherarten schützt gegen spezifische Risiken, die eine bestimmte Art von Medienspeicher betreffen könnten.

3. Eine Kopie extern lagern: Bewahren Sie mindestens eine der drei Kopien an einem externen Ort auf. Dies sollte ein physisch anderer Standort sein; es kann aber auch ein Cloud-Speicherdienst genutzt werden sofern dieser sicher ist und den Anforderungen an die Datensicherheit entspricht. Diese Maßnahme schützt Ihre Daten im Falle von physischen Schäden am ursprünglichen Standort durch Ereignisse wie Feuer oder Überschwemmung.

Durch die Implementierung der 3-2-1-Regel können digitale Daten gegen eine Vielzahl von potenziellen Verlustszenarien abgesichert werden und es wird sichergestellt, dass im Falle eines Datenverlustes die Daten schnell wiederhergestellt werden können.

Speicher- und Sicherungsorte an der HTW Berlin

- **Keine Sicherung in der HTW-Cloud!** (Diese dient nur dem Austausch und der Kollaboration) - Kurzzeitspeicherung
- Mögliche Speicher- und Sicherungsorte während der Projektlaufzeit:

- HTW-Space/ HTW-ServernetzwerkspeicherGit
- Lab

- Textbeispiel bei einem Antrag:
"Die Speicherung und das Backup werden während der Projektlaufzeit durch die Datenmanager*in in Zusammenarbeit mit Administratoren des jeweiligen Fachbereichs der GitLab-Instanz der HTW Berlin sichergestellt.

Die Arbeitsorganisation findet über das Issue- und Board-System von GitLab statt. Die dabei anfallenden Daten sind in Standardtextformaten exportierbar und fallen unter das reguläre Backup des GitLab-Systems. Zugriff haben allein autorisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Backup der Daten erfolgt einmal täglich. Eine Versionskontrolle erfolgt automatisiert. Die Dateibenennung erfolgt nach folgenden Standards:

```
[Fachbereichsprojekt]_[Dokumentationstyp].  
[csv/md/tex] ;  
[Operativeebene]_[Dokumentationstyp].  
[csv/md/tex]
```

- Unbedingt Verantwortlichkeiten sowie Sicherungsstrategie und Speicherstrategie im Datenmanagementplan festlegen:
 - Datenmanager*in: [Name, Kontakt], Aufgaben
 - Kontaktperson Administrator*in von GitLab: [Name, Kontakt]
 - Speicherstrategie & Sicherungsstrategie

FAQs

Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten?

Es gibt unterschiedliche rechtliche Aspekte zu beachten. Dazu zählen die Urheberrechte Dritter, der Datenschutz von personenbezogenen Daten sowie die Verwertungsrechte an den Daten und Forschungsergebnissen. Überprüfen Sie deshalb die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben für den Umgang mit diesen Forschungsdaten schon in der Planungsphase.

Urheberrechte Dritter

Wollen Sie Daten verarbeiten, die bereits von anderen Personen oder Institutionen zur Verfügung gestellt wurden, überprüfen Sie im Vorfeld, unter welchen Bedingungen Sie diese nutzen dürfen. Teilweise greift hier das [Urheberrecht](#). Eine besondere Rolle kommt den Daten zu, die über indigene Bevölkerungsgruppen und ihr Territorium sowie ihrer geistigen Wertschöpfungen erstellt wurden bzw. erstellt werden sollen. Hier sind bspw. die [CARE-Prinzipien](#) zu beachten.

Personenbezogene Daten

Handelt es sich um personenbezogene Daten, unterliegen Sie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Informationen und Beratung zur DSGVO finden Sie auf der [Website der Datenschutzbeauftragten](#) der HTW Berlin.

Verwertungsrechte

Finden Sie außerdem bei Ihrem Arbeitgeber heraus, welche Verwertungsrechte Sie an den von Ihnen erhobenen Daten haben. Erzeugen Sie gemeinsam mit anderen Daten, treffen Sie am besten vorab gemeinsam schriftliche Vereinbarungen dazu, wer welche Daten in welcher Form nutzen darf.

Weiterführende Links

- [Informationen auf forschungsdaten.info](#)
- [Infoseite zum Urheberrecht in Forschung und Lehre des BMBF](#)
- [Infos zu rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagements des DataJus-Projekts \(TU Dresden\)](#)
- [Leitfaden "Rechtsfragen bei Open Science" der Uni Hamburg](#)

Was muss beim Umgang mit personenbezogenen Daten beachtet werden?

Personenbezogene Daten sind besonders schützenswert, sowohl aus rechtlicher als auch aus forschungsethischer Sicht. Handelt es sich um personenbezogene Forschungsdaten muss die [Datenschutzgrundverordnung](#) (DSGVO) beachtet und angewendet werden. Forschungsdaten sind personenbezogene Daten, wenn sie über mindestens eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (<https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/>) handeln. Grundsätzlich muss darauf geachtet werden, dass personenbezogene Daten anonymisiert werden, so dass die Zuordnung nur mit erschwertem Aufwand möglich ist.

Beispiele für personenbezogene Forschungsdaten:

- Name von Probanden
- E-Mail-Adresse
- Anschrift oder Telefonnummer
- Genetische oder biometrische Daten
- Gesundheitsdaten
- Matrikelnummer von Studierenden
- Usernamen auf Onlineplattformen oder andere Online-Kennungen

Beispiele für Forschungsdaten ohne Personenbezug:

- Messdaten aus den Ingenieurwissenschaften (z.B. Geo- oder Materialwissenschaften)
- Genom von Pflanzen oder Tieren haben keine Personenbezug

Weitere Informationen finden sie hier:

- Anwendung von Datenschutzrecht: <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/datenschutzrecht/>
- Praxisleitfaden und Grundsatzregeln für die Anonymisierung personenbezogener Daten: <https://stiftungdatenschutz.org/praxisthemen/anonymisierung>

Was ist bei der Wahl der Speichermedien für Forschungsdaten zu beachten?

Speichermedien unterscheiden sich in ihrer Lebensdauer, Kompatibilität sowie Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. [Forschungsdateninfo.org](#) gibt eine [Übersicht zu den unterschiedlichen Speichermedien](#). Es wird empfohlen, Hardware alle 5 Jahre auszutauschen und in der Zwischenzeit regelmäßig zu nutzen. Server und Cloud-Speicher müssen so gesichert sein, dass sie gegenüber unbefugtem Zugriff geschützt sind. Demgegenüber muss bei mobilen Datenträgern, wie Laptops oder USB-Sticks/Festplatten darauf geachtet werden, dass diese nicht verloren gehen oder gestohlen werden können.

Angebote des HRZ (Zentral organisiert)

- Übersicht Speicherplätzen des HRZ
- [Website des HRZ](#)

Angebote der Fachbereiche (Dezentral organisiert)

- Angebote bitte direkt bei den jeweiligen den Laboringenieur*innen ihres Fachbereichs erfragen, da diese pro Fachbereich und teilweise pro Studiengang variieren:
 - FB1 <https://www.f1.htw-berlin.de/forschen/kooperationen/labore/>

- FB1 <https://www.f1.htw-berlin.de/it-serviceportal/netzwerkressourcen/>
- FB2 <https://www.f2.htw-berlin.de/kontakt/labore/>
- FB2 <https://www.f2.htw-berlin.de/service/it-service/>
- FB3 <https://www.f3.htw-berlin.de/service/labore/>
- FB4 <https://www.f4.htw-berlin.de/labore/>
- FB5 <https://btk-master.htw-berlin.de/studium/labore/>

Weiterführende Links

- [Tipps zu Datensicherheit und Backup von forschungsdaten.info](#)

Wie speichere ich zugriffsbeschränkte Daten?

Bei zugriffsbeschränkten Daten ist es wichtig, einen Speicherort auszuwählen, der die entsprechenden Zugriffsrechte gewährleisten kann (z. B. über Gruppenrichtlinien auf Dateisystem-Ebene). Legen Sie zudem Lese- und Schreibberechtigungen zu den Daten fest und dokumentieren Sie sie (z. B. in einem Datenmanagementplan). Darüber hinaus können Sie ihre Daten auch verschlüsseln. Hierzu ist allerdings wichtig, dass Sie das gut dokumentieren, damit Sie und ihr Team die Daten auch wieder entschlüsseln können.

Personenbezogene Daten

- Ansprechpersonen: [Datenschutzbeauftragte der HTW Berlin](#)

Fragen zu Ihren technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen

- [Informationssicherheitsmanagementteam der HTW](#)

Welche Möglichkeiten für das kollaborative Arbeiten gibt es?

Das Hochschulrechenzentrum bietet die [HTW-Cloud](#) an, in der kollaborativ gearbeitet werden kann. In ihr wird Ihnen das Office-Tool LibreOffice zur Verfügung gestellt, in dem Sie Textdokumente, Tabellen oder Präsentationen erstellen können, bzw. vorhandene Dokumente im Webbrowser mit anderen HTW-Cloud-Nutzenden bearbeiten können.

Wollen Sie Angebote von Drittanbietern (z. B. Dropbox, GoogleDocs) nutzen informieren Sie sich vorab, ob die Vereinbarungen sowie Policies zum Forschungsprojekt dies zulassen. Beispielsweise werden teilweise Daten bei Angeboten von Drittanbietern außerhalb der Europäischen Union gespeichert, wodurch abweichende rechtliche Regelungen gelten können (z. B. zum Datenschutz).

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der [HTW Berlin](#). Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Grafiknachweis: [CC-BY 2.5 digitalbevaring.dk](#) Designer: Jørgen Stamp

Dateiformate

Nicht alle Dateiformate sind gleichermaßen geeignet für die Verarbeitung, Weiternutzung und eine längere Aufbewahrung.

Wir haben Ihnen daher unten eine Liste verschiedener Formate und ihre Eignung zusammengestellt gegliedert nach Typen (Bild, Audio, Text etc.).

Sollten Sie zu Ihren spezifischen Forschungsdaten Angaben vermissen oder andere Fragen haben, richten Sie sich bitte an uns.

Wir beraten Sie gern: fdm@htw-berlin.de.

Kontakt und Informationen

Kontaktadressen

FDM-Beratung

FDM-Beauftragte
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

[[HINWEIS](#)] [[ERKLÄRUNG](#)] [[Dateispeicherformate](#)] [[Weiterführende Informationen](#)] [[FAQs](#)]

HINWEIS

Archive/ Repositorien haben Vorgaben, welche Dateispeicherformate Sie annehmen. Um spätere zusätzliche Konvertierungsmaßnahmen (Umwandlung in andere Dateispeicherformate) soweit wie möglich zu vermeiden, sollten Sie:

1. **So früh wie möglich die Vorgaben Ihres ausgewählten Repositoriums/ Archivs prüfen**
2. Daraufhin entsprechende **Speicherregelungen zu Dateiformaten über einen [Datenmanagementplan](#)** im Projekt festlegen.

Wir empfehlen die Nutzung von fachspezifischen Forschungsdatenrepositorien.

Fachspezifische Forschungsdatenrepositorien orientieren sich an den Standards aus dem jeweiligen Fach- bzw. Forschungsgebiet, sodass auch ggf. sonst weniger häufige oder proprietäre Dateiformate akzeptiert werden. Eine Auswahl an fachspezifischen Repositorien finden Sie unter [Publikation - Archivierung - Nachnutzung](#) auf der Unterseite [Repositorien](#).

Eine Auswahl an Formaten, die im Erhebungs- und Verarbeitungsprozess zum Speichern genutzt werden können, finden Sie unten unter [Dateispeicherformate](#) als knappe Empfehlung zusammengestellt.

ERKLÄRUNG

Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die verschiedenen Datentypen zu speichern. Die vorhandenen oder genutzten Dateispeicherformate können z. B. vom jeweiligen Betriebssystem, verwendeten Programmen und Geräten abhängig sein. Unten aufgeführt haben wir Empfehlungen zu **Dateispeicherformaten**, also Formate in denen die Daten möglichst gleich bei der Erhebung gespeichert werden sollten, damit bei einer späteren Übergabe an ein Repositorien weniger Aufwand und Zeit in eine Dateiformatkonvertierung (Überführung in ein anderes Dateiformat) investiert werden muss. Es handelt sich bei den aufgeführten Dateiformaten nicht unbedingt um Formate, die von einem Archiv oder Repositorium mit Archivierungsfunktion zur Archivierung genutzt werden, sondern um eine Auswahl an sehr wahrscheinlich akzeptierten Dateispeicherformaten.

Die Auswahl und Verwendung des richtigen Dateiformates oder die Überführung (Konvertierung) ist ein wesentlicher Bestandteil des Forschungsdatenmanagements und sollte frühzeitig festgelegt, in einem Datenmanagementplan festgehalten und ggf. notwendige Arbeitsprozesse eingeplant werden.

- So gibt es zum Beispiel **verlustbehaftet Dateiformate**, etwa durch Kompressionsverfahren, wie beim Bildformat JPEG (*.jpg), bei dem Bildinformationen verloren gehen.
- Oder **proprietäre Dateiformate**, deren Nutzung abhängig von einer bestimmten Firma und deren Fortbestehen sind. Sie können Lizenzbestimmungen unterliegen und sind abhängig von der Fortführung des Formats. Hierzu gehören etwa DOC-Dateien - .doc (Word) oder FMP-Dateien (FileMaker). Auf die Nutzung solcher Dateiformate sollte verzichtet werden bzw. eine Konvertierung (Überführung) in ein anderes Format eingeplant werden, wenn eine mittel- oder langfristige Archivierung oder Bereitstellung angestrebt wird. Proprietäre Open XML-basierte Formate (z. B. .docx, .xlsx) stellen hier in gewisser Weise eine Grauzone dar und werden aufgrund ihrer starken Verbreitung von allen Archiven bisher zur Übergabe akzeptiert.
- In manchen Forschungsfeldern werden jedoch **standardmäßig proprietäre Formate** verwendet und deren Nutzung ist unumgänglich. Hier muss geprüft werden, ob ein Repositorium oder Archiv diese Dateiformate aufnimmt und oftmals sind dann fachspezifische Einrichtungen für die Datenaufbewahrung in diesen Fällen zu bevorzugen.

Hauptsächliche Quellen für die unten aufgeführten Zusammenstellungen der jeweilig nutzbaren Dateiformate sind:

- https://kost-ceco.ch/cms/kad_main_de.html - KOST: die schweizer Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung digitaler Unterlagen
- <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/> - Die IT-Empfehlungen von IANUS - Forschungsdatenzentrum Archäologie und Altertumswissenschaften (Teil von NFDI4Objets)
- <https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/formate-erhalten/>

Dateispeicherformate

Text

- **.txt** – (UTF-8 codiert ohne BOM)
- **.odt** – Fonts einbetten (zu .docx und .odt Kompatibilität und Einbettungs-/Konvertierungsproblemen s. Informationen von Microsoft: [hier](#). (Stand Dez. 2024))
- **.docx** – Fonts einbetten (nicht .doc!)
- **PDF/A** – Wenn auch das Layout erhalten bleiben soll. Für die Langzeitarchivierung final zu bevorzugen! (spezifisch PDF/A-1 oder PDF/A-2)
- **.md** – Markdown-Format

Detaillierte Informationen:

1. <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/textdokumente>
2. <https://kost-ceco.ch/cms/odf.html>

Bild

.tiff – kompressionsfreies Dateispeicherformat für Rasterbilder (Fotos)

.svg – für Vektorgrafiken

.pdf (PDF/A-2) – für Retrodigitalisate von Unterlagen/ Dokumenten

.jp2 (JPEG2000) – Photographien (nicht .jpg! Weniger Speicherbedarf als .tiff, dabei kaum Qualitätsverlust, nicht von jedem Repository standarsmäßig akzeptiert)

.png – für Webinhalte und dortige Grafiken

Detaillierte Informationen: https://kost-ceco.ch/cms/kad_image_de.html

Audio

- **.flac**
- **.wav**
- **.mp3** (komprimierendes Format jedoch häufig und wenn so aufgenommen, dann auch beibehalten, wenn möglich gleich anderes Format wählen)

Beurteilung anderer Formate siehe u. a. hier: <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/audio>

https://kost-ceco.ch/cms/kad_audio_de.html

Tabellen

Strukturierte Daten allgemein:

- **.xml** – zu bevorzugen statt .csv
- **.csv**

Tabellenkalkulationen:

- **.xlsx** – nicht ideal aber gängig und bisher keine archivtauglichere Alternative
- **.ods**

Detaillierte Informationen: https://kost-ceco.ch/cms/kad_spreadsheet_de.html

Für Hinweise zum Umgang mit Tabellen zum Informations- und Funktionalitätserhalt und die Dokumentation s.: <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/tabellen/>

Video

Hier wird in zwei Kategorien aufgeteilt, da Videodateien sehr viel Speicherplatz benötigen.

Zur Archivierung sollte ein kompressionsfreies Format gewählt werden und zur Verbreitung ein komprimiertes Format.

Archivierung – kompressionsfrei

- **MKV**
 - Videocodec: FFV1 (FFmpeg Videocodec 1)
 - Audiocodec: FLAC

Distribution – komprimierend

- **MKV**
 - Videocodec: HEVC, AVC, AV1
 - Audiocodec: AAC, MP3

MP4

- Videocodec: HEVC, AVC
- Audiocodec: AAC, MP3

Detaillierte Informationen: <https://kost-ceco.ch/cms/videoformate-einleitung.html>

3D

- **X3D**
- **COLLADA**
- **OBJ**
- **DXF** – nur für CAD-Softwareinhalte geeignet und zu nutzen

Detaillierte Informationen: <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/3d>

Dateiformate & Handlungsempfehlungen für FAIRes Datenmanagement

Tool/ Zusammenstellung	Beschreibung
<p>Interaktive Tafel gängiger Dateiformate</p>	<p>Ein Auswahltool zu den unterschiedlichen Datenformate und Beurteilung der den Dateispeicherformate:</p> <p>https://www.lzv.nrw/dateiformate/</p> <p>CC BY IZV.nrw Andres Quast, Kayhan Ogan</p> <p>Landesinitiative Langzeitarchivierung</p>
	<p>Eine Bewertungsmatrix zu archivtauglichen Formaten (in der untersten Zeile grün markiert) und nicht archivtauglichen Formaten (rot markiert). Etliche Formate können nur als bedingt archivtauglich gelten (orange markiert). Migration solcher Formate in ein archivtaugliches Format muss aber nicht zwingend bei der Übernahme erfolgen. Die Matrix wurde von der schweizerischen Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (kurz. Kost) erstellt: https://kost-ceco.ch/cms/bewertung.html</p> <p>Siehe auch ausführliche Zusammenstellung: https://kost-ceco.ch/cms/kad_main_de.html</p>
<p>FDM-Empfehlungen (ursprünglich früher IT-Empfehlungen genannt)</p>	<p>FDM-Empfehlungen im Kapitel "Dateiformate" des Forschungsdatenzentrums IANUS</p> <p>https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/index</p>

FAQs

Was sind Forschungsdaten?

Bisher gibt es keine einheitliche Definition zu Forschungsdaten, da die Forschungsdaten von Fach zu Fach unterschiedlich definiert werden. Allgemein sind Forschungsdaten jedoch (digitale) Daten die während einer wissenschaftlichen Tätigkeit entstehen. Sie bilden die Grundlage für wissenschaftliche Arbeit und dokumentieren deren Ergebnisse. Die DFG zählt zu Forschungsdaten u.a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden. Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software und Simulationen können ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst werden." ^[1]

Quelle: <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/was-sind-forschungsdaten/>

Was sind Metadaten?

Metadaten sind alle Beschreibungen, z.B. Kontext- und Eigenschaftsinformationen, zu einer Datenbasis. Sie liegen meist in strukturierter Form vor und dienen zur Dokumentation von Daten. Grundlegende deskriptive Metadaten sind:

Eindeutiger Identifier (z.B. ein doi), Titel, Ersteller (hauptverantwortlich Forschende), Erhebungsdatum (auch Versionen), Format (ggf. benötigte Software), Fachgebiet, Beschreibung der Daten / Abstract, Erfassung der Daten (räumlich / zeitlich), Organisation, Rechte / Lizenzbestimmungen, Beziehung zu anderen Objekten (Daten, Texte...)

Durch den Einsatz von Metadaten können Daten besser auffindbar (auch maschinell, z.B. durch Suchmaschinen), nachnutzbar sowie zitierfähig und damit der datenerstellenden Person zuordbar gemacht werden. Metadaten können auf unterschiedliche Weise gesammelt werden, z.B. in Readme-Dateien (Text, PDF), in einer strukturierten XML-Datei, integriert in den Daten-Dateien (z.B. im Fileheader), in Tabellen (z.B. Excel) oder in einer Datenbank (z.B. Laborbuch)

Weiterführende Links

<https://forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/metadaten-und-metadatenstandards/>

Welche Dateiformate sollten genutzt werden?

Achten Sie bei der Wahl des Dateiformats, die Daten in ein offenes Format abzuspeichern oder zu konvertieren, um einen Datenaustausch zu erleichtern. Viele Anwendungsprogramme oder manche Geräte speichern Daten in einem Hersteller-spezifischen Format, das von anderen Softwareprodukten nicht lesbar ist.

Empfehlungen zu Dateiformaten finden Sie hier im One-Stop-Shop kurzgefasst: [Dateiformate](#)

Weiterführende Informationen und eine Bewertung von archivtauglichen Dateiformaten unter: https://kost-ceco.ch/cms/kad_main_de.html

Wie sieht eine gute Dateibenennung und Ordnerstruktur aus?

Ordner- und Dateinamen sollten so definiert werden, dass schnell darauf schließen lässt, um welchen Inhalt es sich bei ihnen handelt. Verwenden Sie deshalb möglichst:

- eindeutige Namen, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Den Namen nicht zu lang werden lassen (Windowspfadlänge 255 Zeichen!).
- Die Datumsangabe: JJJJ-MM-DD (mit Bindestrichen!) am Anfang oder Ende des Dateinamens setzen - z. B. anhängig von Ihren Ordnerinhalten und daraus resultierender sinnvoller Sortierungsausgabe.
- Setzen Sie die Kürzel des letzten Bearbeitenden/Verfassenden am Ende des Datei- oder Ordnernamens.
- Verwenden Sie keine Umlaute, Leerzeichen oder Sonderzeichen, denn viele Programme erkennen diese Zeichen nicht als Teil des Dateinamens oder stellen sie nicht korrekt dar.

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Grafiknachweis: [CC-BY 2.5 digitalbevaring.dk](#) Designer: Jørgen Stamp

NFDI-Konsortien: Fachspezifische externe Service- und Beratungsstellen

Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)-Konsortien

Die **Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)** spielt eine wesentliche Rolle bei der systematischen Erfassung, Sicherung und Bereitstellung von Forschungsdaten in Deutschland. An der HTW Berlin finden sich zahlreiche Fachdisziplinen, die von spezifischen NFDI-Konsortien profitieren können. Diese Konsortien bieten maßgeschneiderte Lösungen und Ressourcen für die jeweiligen Fachgebiete.

Eine aktuelle Liste der Angebote der NFDI-Konsortien sortiert nach Forschungsgebieten finden Sie hier: <https://www.nfdi.de/successstories/>.

Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) spielt eine entscheidende Rolle in der Förderung der Datenökonomie und der Wissenschaftslandschaft in Deutschland. Ihre Hauptaufgabe ist die systematische Erfassung, nachhaltige Sicherung und Bereitstellung von Forschungsdaten, um Forschenden bestmögliche Unterstützung bei der Verwaltung ihrer Daten zu bieten und die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Datenquellen zu stärken. Die NFDI ist auch eng mit europäischen Entwicklungen im Bereich der Forschungsdatenmanagement-Initiativen verbunden und arbeitet daran, die deutschen Aktivitäten mit europaweiten Programmen wie der European Open Science Cloud (EOSC) zu synchronisieren. Diese Vernetzung unterstützt den Aufbau einer umfassenden, grenzüberschreitenden Infrastruktur, die den Zugang zu Forschungsdaten erleichtert und die wissenschaftliche Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg fördert.

Innerhalb der NFDI arbeiten zahlreiche themenspezifische Konsortien, die auf die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Fachgemeinschaften zugeschnitten sind. Diese Konsortien entwickeln spezifische Dienste, Tools und Standards, die Forschenden helfen sollen, ihre Daten effizienter zu managen, zugänglich zu machen und auszutauschen. Jedes Konsortium bringt Expertenwissen aus Wissenschaft und Infrastruktur zusammen, um gezielte Lösungen für die jeweiligen Herausforderungen ihrer Forschungsbereiche anzubieten.

Die Nutzung der NFDI-Angebote bietet Forschenden zahlreiche Vorteile: Sie ermöglicht nicht nur eine optimierte Datenverwaltung und -speicherung, sondern unterstützt auch die Einhaltung von FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Durch die Einbindung in die Gemeinschaft der NFDI-Konsortien erhalten Forschende Zugang zu einem Netzwerk von Fachkollegen, das den Wissens- und Technologietransfer fördert.

Forschende sind eingeladen, sich mit den Angeboten der NFDI vertraut zu machen und diese proaktiv zu nutzen, um ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu bereichern, die Qualität und Reproduzierbarkeit ihrer Forschung zu steigern und an der Weiterentwicklung der Dateninfrastruktur mitzuwirken.

Material	Beschreibung
NFDI Survival Kit	Schmidt, D., Agniashvili, A., & Mau, F., Survival Kit: Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur Deutschland (NFDI), Zenodo, V1.0, Dez 2014. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14441578 Alle Versionen: DOI: 10.5281/zenodo.14441577 . Lizenz: CC BY 4.0
NFDI Navigator	Eilert, E., & Reiter, M., NFDI-N(HAW)igator, Zenodo, V1.0, November 2024. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13973397 . Alle Versionen: DOI 10.5281/zenodo.13973396 .

Fachgebiete an der HTW Berlin	Fachspezifische NFDI-Konsortien
<ul style="list-style-type: none"> Bauingenieurwesen 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4Ing: https://nfdi4ing.de/ NFDI4MatWerk: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik – MatWerk: https://nfdi-matwerk.de/
<ul style="list-style-type: none"> Biologie (u. a. Biotechnologie) 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4BioDiversity: https://www.nfdi4biodiversity.org/de/ NFDI4MICROBIO: https://nfdi4microbiota.de/ NFDI4Health: https://www.nfdi4health.de/ NFDI4DataScience (NFDI4DS): https://www.nfdi4datascience.de/ (DAPHNE4NFDI: https://www.daphne4nfdi.de/ (Daten aus Photonen- und Neutronenanlage))
<ul style="list-style-type: none"> Chemie 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4Chem: https://www.nfdi4chem.de/de/ (DAPHNE4NFDI: https://www.daphne4nfdi.de/ (Daten aus Photonen- und Neutronenanlage))
<ul style="list-style-type: none"> Elektrotechnik & Informationstechnik 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4DataScience (NFDI4DS): https://www.nfdi4datascience.de/
<ul style="list-style-type: none"> Facility Management / WIW mit wirtschaftswiss. SP 	
<ul style="list-style-type: none"> Game Design 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4DataScience: https://www.nfdi4datascience.de/ NFDI4xCS: https://nfdixcs.org/ (Fachgebiet: Computer Science) MaRDI: https://www.mardi4nfdi.de/
<ul style="list-style-type: none"> Gender & Diversity Studies 	
<ul style="list-style-type: none"> Geschichte (u. a. Archäologie) 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/ NFDI4Objects: https://www.nfdi4objects.net/ NFDI4memory: https://4memory.de/
<ul style="list-style-type: none"> Gestaltung 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/ NFDI4Objects: https://www.nfdi4objects.net/
<ul style="list-style-type: none"> Informatik 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4xCS: https://nfdixcs.org/ (Fachgebiet: Computer Science) NFDI4Language (für Künstliche Intelligenz und historische und linguistische Fächer) NFDI4DataScience: https://www.nfdi4datascience.de/
<ul style="list-style-type: none"> Informations- & Bibliothekswissenschaften 	
<ul style="list-style-type: none"> Ingenieurwesen allg. (u. a. Regenerative Energien) 	<ul style="list-style-type: none"> NFDI4Ing: https://nfdi4ing.de/ NFDI4Energy: https://www.nfdi.de/konsortien-nfdi4energy/
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationswissenschaft 	<ul style="list-style-type: none"> Kein eigenes Konsortium. Relevant sind aber: <ul style="list-style-type: none"> KonsortSWD: https://www.konsortswd.de/ BERD@NFDI: https://www.berd-nfdi.de/ Text+: https://www.text-plus.org/ NFDI4Memory: https://4memory.de/ NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/ NFDI4DataScience: https://www.nfdi4datascience.de/

<ul style="list-style-type: none"> • Kulturwissenschaften • Kunst, Kunstwissenschaft (u. a. Restaurierungskunde) 	<ul style="list-style-type: none"> • NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/ • NFDI4memory: https://4memory.de/ • NFDI4Objects: https://www.nfdi4objects.net/
<ul style="list-style-type: none"> • Maschinenbau / Verfahrenstechnik 	<ul style="list-style-type: none"> • NFDI4MatWerk: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik – MatWerk: https://nfdi-matwerk.de/
<ul style="list-style-type: none"> • Mathematik 	<ul style="list-style-type: none"> • MaRDI: https://www.mardi4nfdi.de/about/mission
<ul style="list-style-type: none"> • Medienwissenschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/
<ul style="list-style-type: none"> • Physik, Astronomie 	<ul style="list-style-type: none"> • PUNCH4NFDI: https://www.punch4nfdi.de/ • FAIRmat: https://www.fairmat-nfdi.eu/fairmat/ (Physik der kondensierten Materie und chemische Physik) • DAPHNE4NFDI: https://www.daphne4nfdi.de/ (Daten aus Photonen- und Neutronenanlage)
<ul style="list-style-type: none"> • Politikwissenschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • NFDI Text+; (Schwerpunkt: Text- und Sprachdaten): https://www.text-plus.org/; Fachdisziplinen: Sprach-, Literatur-, Kultur- und die Geschichtswissenschaften, Philosophie und sprach- und textbasierte Forschung in den Sozial- und Politikwissenschaften): https://www.text-plus.org/ • Berd@NFDI; (Schwerpunkt: unstrukturierte Daten; Fachdisziplinen: Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Psychologie): https://www.berd-nfdi.de/
<ul style="list-style-type: none"> • Psychologie 	<ul style="list-style-type: none"> • Berd@NFDI; (Schwerpunkt: unstrukturierte Daten; Fachdisziplinen: Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Psychologie): https://www.berd-nfdi.de/
<ul style="list-style-type: none"> • Rechtswissenschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • (NFDI4TheoReS: https://www.theores.de/ (Schwerpunkt: Textdaten mit religiösem Bezug; Fachdisziplinen: Theologien und Religionswissenschaften, teilweise auch Philosophie, Recht, Sozialwissenschaften, Geschichte, Orientalistik, Ethnologie, Kulturwissenschaften, Sinologie))
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialwissenschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • KonsortSWD: https://www.konsortswd.de/ • Und weiterhin: <ul style="list-style-type: none"> ◦ BERD@NFDI: https://www.berd-nfdi.de/ ◦ Text+: https://www.text-plus.org/ ◦ NFDI4Memory: https://4memory.de/ ◦ NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/ ◦ NFDI4DataScience: https://www.nfdi4datascience.de/
<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrstechnik 	<ul style="list-style-type: none"> • KonsortSWD: https://www.konsortswd.de/
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwiss. Schwerpunkt 	<ul style="list-style-type: none"> • KonsortSWD: https://www.konsortswd.de/ • BERD@NFDI: https://www.berd-nfdi.de/ • NFDI4Ing: https://nfdi4ing.de/
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftswissenschaften 	<ul style="list-style-type: none"> • KonsortSWD: https://www.konsortswd.de/ • BERD@NFDI: https://www.berd-nfdi.de/

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
 Unterstützt durch: Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Metadaten

METADATEN & README

Sogenannte „Daten über Daten“, **Metadaten** sind die Informationen, die den Datensatz oder die Datei identifizieren und beschreiben, z. B. Name, Format, Autoren und Erstellungsdatum. In allen Informationssystemen werden sie systematisch definiert und gesammelt, z. B. in einem Betriebssystem als Dateieigenschaften oder in einem Repository als Record-Metadaten.

Bei der Erstellung von Metadaten sollten möglichst **fachspezifische Standards, Persistente Identifikatoren (z. B. DOI), standardisierte Felder** und sofern bekannt kontrollierte Vokabulare genutzt werden. Sie sichern eindeutige Referenzierbarkeit und erleichtern das Mapping und somit die Maschinenlesbarkeit.

Um Forschungsdaten bereitzustellen oder zu publizieren ist eine Dokumentation in Form einer Beschreibung der Daten durch Metadaten unerlässlich. Verlage und Repositorien fordern dies ein.

Über z. B. eine **README**-Datei können die notwendigen Metadaten festgehalten werden.

Kontakt und Informationen

Kontaktadressen

FDM-Beauftragte

Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

[[Metadaten](#)] [[Best Practice](#)] [[Beispiele von Metadatenstandards](#)] [[Welche Metadaten?](#)] [[Wie Metadaten dokumentieren?](#)] [[README](#)] [[Weiter Metadatendokumentationsmöglichkeiten](#)] [[Metadaten-Tools](#)] [[Liste der allgemein relevanten Standards](#)] [[Weiterführende externe Informationen](#)] [[FAQs](#)]

Metadaten

Metadaten sind strukturierte Informationen, die eine Ressource – etwa einen Datensatz, Code, Fotoaufnahme, Word-Datei oder eine Publikation – so beschreiben, dass sie für Menschen und Maschinen auffindbar, verständlich und nachnutzbar werden (FAIR). Sie geben also weiterführende Informationen zu den digitalen Daten. Teilweise werden diese Informationen auch bereits automatisch erzeugt durch die verwendeten Programme, Voreinstellungen oder spezifische Hilfsmittel.

Beispiel automatischer Metadaten in Word-Dokumenten:

Das Textverarbeitungsprogramm Word versieht z. B. jede Datei automatisch mit den in der Software hinterlegten Benutzernamen als Autor*in der Datei, einem Erstellungs- und Aktualisierungsdatum und dem Dateinamen, dem Dateiformat und weiteren Informationen. Sie sind beim DOCX-Dateien in einem separaten "Container" gespeichert.

Sie finden diese Informationen in den Dateieigenschaften per Rechtsklick auf die Datei oder in dem Sie sie in Word direkt aufrufen.

Metadaten in "Dateieigenschaften"

Metadaten über Word - Informationen

In der Regel fordern Repositorien, Journale oder Archive spezifische Mindestangaben als Metadaten ein. Orientiert sind diese im Kern an den **DataCite** bzw. **Dublin Core Standards**. Beide Standards unterscheiden sich durch ihren jeweiligen Verwendungszweck:

- DataCite ist optimal für die wissenschaftliche Referenzierbarkeit und präzise Verknüpfung u. a. durch PID (DOI) und
- Dublin Core ist ein generischer Basismetadatenstandard. Erweiterungen sind forschungsspezifisch vorhanden und relevant.

Links zu weiteren Metadatenstandards auch fachspezifisch siehe weiter unten: **Beispiele für Metadatenstandards**.

Tools für die Erstellung generischer Basis-Metadaten (nicht fachspezifisch) nach dem DataCite oder Dublin Core Schemen weiter unten: **Metadaten-Tools**.

Oftmals unterstützen die Repositorien auch bei Fragen zu den jeweils geforderten Metadaten oder haben Tools für eine automatische Generierung spezifischer Metadaten aus den Datenobjekten selbst. Eine frühzeitige Abklärung mit dem ausgewählten Repositoryum ist daher sinnvoll.

Best Practice

- Verwendung von Metadatenstandards des **jeweiligen Forschungsgebietes** (s. entsprechende Informationen durch z. B. die NFDI-Konsortien oder DFG Fachkollegien: **NFDI-Konsortien: Fachspezifische externe Service- und Beratungsstellen**) bzw. **des ausgewählten Repositoriums** (fachspezifische Repositorien beraten entsprechend - eine Vorauswahl und weiterführende Informationen hier: **Repositorien**).
- Bereits im Antrag: Verweis auf Verwendung des jeweiligen forschungsspezifischen Standards bzw. bis zur Abklärung spezifischer Vorgaben: strukturierte und standardisierte Dokumentation der Forschungsdaten nach einem erweiterten **Dublin Core Schema** (https://www.dublincore.org/resources/userguide/creating_metadata/) s. auch den Tool-Hinweis zum Dublin Core Generator.
- Metadaten fortlaufen ergänzen und aktualisieren parallel zum Arbeitsprozess
- Dokumentation von Änderungen
- Verwendung kontrollierter Vokabulare/ Normdaten (sofern bekannt) und Persistenter Identifikatoren. In der Regel unterstützt hierbei auch das ausgewählte Repositoryum.

Beispiele: ROR - Research Organisation Registry (Organisationen), Gemeinsame Normdatei **GND** (Normdatensatz), ORCID (Personen), DOI (Digitale Objekte, Datensatz/ Publikation), standardisierte Felder (DataCite, Dublin Core)
- Maschinenlesbare Metadatenerstellung (z. B. über JSON-Datei) sofern möglich. Repositorien beraten dazu bzw. überführen die vorhandenen Metadaten selbst in ein JSON-Format.
S. auch hier die Tool-Hinweise, die auch die Ausgabe in JSON-Format unterstützen.

Externe weiterführende Informationen

Best-Practice-Guide nach Datenformaten: IT-Empfehlungen IANUS <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/>

- Textdokumente: <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/textdokumente>
- Projektmetdaten, Dateimetadaten, Methodenmetadaten: <https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/projektphasen/dokumentation/metadaten-in-der-anwendung/>

Beispiele von Metadatenstandards

Fachübergreifende Standards

Bezeichnung	Link & Beschreibung
Dublin Core	https://www.dublincore.org/resources/userguide/creating_metadata/
DataCite	<ul style="list-style-type: none"> • http://schema.datacite.org/ • https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/#
MARC 21 (im bibliothekarischen Kontext)	https://www.dnb.de/DE/Professionell/Metadatendienste/Exportformate/MARC21/marc21_node.html#doc158972bodyText1

Fachspezifische Standards bzw. Informationen (kleine Auswahl)

Fachrichtung	Link & Beschreibung
Übergreifend	<p>Metadata Standards Catalogue</p> <p>Link: https://rdamsc.bath.ac.uk/</p> <p>Übersicht zu disziplinspezifischen Standards der Research Data Alliance</p>
Sozialwissenschaften	<p>Data Documentation Initiative (DDI) z. B. genutzt von: GESIS, CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives: https://www.cessda.eu)</p> <p>Codebook von DDI Lite für XML-Version: https://ddialliance.org/hubfs/sites/default/files/ddi-lite.html</p> <ul style="list-style-type: none"> • Version der grundlegend notwendigen Angaben: DDI Lite 2.0; aktuelle Version des DDI Schemas ist 3.3, Stand 11.2025) • DDI erfüllt die grundlegenden Dublin Core Elemente. Ein Mapping zwischen beiden ist hier nachzuvollziehen: https://ddialliance.org/mapping-to-dublin-core

Fachrichtung	Link & Beschreibung
Naturwissenschaften	
ICAT Schema	
Cristallographic Information Framework	https://www.iucr.org/resources/cif/spec
Chemie: NFDI 4Chem	https://knowledgebase.nfdi4chem.de/knowledge_base/de/docs/metadata/
Biologie: NFDI4Microbiota	https://knowledgebase.nfdi4microbiota.de/Research-Data-Management/md.html
Biologie: NFDI4Bio/Biodiversity/GFBio	https://kb.gfbio.org/display/KB/Knowledge+Base+-+Information+and+Services+around+Biodiversity+Data
Gesundheitswissenschaften NFDI4Health/ZBMed	https://www.nfdi4health.de/en/service/metadata-schema.html
Geisteswissenschaften & Kulturwissenschaften NFDI4Objects NFDI4Culture	TEI (Text Encoding Initiative)
Biodiversität	Darwin Core: https://dwc.tdwg.org/terms/
Geowissenschaft	Geoinformation-Metadaten <ul style="list-style-type: none"> • ISO 19115 in der Europäischen Union: INSPIRE-Profil • ISO 19119

Hinweis

In einigen NFDI-Konsortien werden Metadatenstandards für die jeweiligen Forschungsrichtungen definiert. Aktuelle Informationen werden vom jeweiligen Konsortium herausgegeben. Für eine Auflistung der jeweils relevanten NFDI-Konsortien: [NFDI-Konsortien](#)

WELCHE METADATEN?

Für Forschungsdaten sollten im Kern folgende Fragen beantwortet werden: **Wer? Was und Womit? Wann? Wo? Wie? und Warum?**

In der Praxis müssen diese Fragen Informationen zu verschiedenen Kategorien bereitstellen und kommen somit mehrfach zur Anwendung. Die Kategorien umfassen: administrative, beschreibende, strukturelle, technische, rechtliche und Prozess- sowie Provenienzangaben. Strukturelle, technische und Prozessmetadaten können separat oder zu beschreibenden Metadaten gezählt werden. Sie haben jedoch ihren eigenen Fokus. Unten aufgeführt sind jeweils zugehörige Angaben zu den jeweiligen Kategorien. Die Kategorien müssen nicht in dieser Reihenfolge erscheinen.

Administrative Metadaten - (WER/ WAS/ WANN?)

Ermöglichen Verwaltung und Nachweisführung über Lebenszyklus und Verantwortlichkeiten.

Z. B.:

- *Titel/ Bezeichnung
- ggf. Arbeitspaket
- *Arbeitsstand (Entwurf, Ergebnis, WIP (Work-In-Progress)/ Version/ Release)
- Erstellungs- und Änderungsdatum
- *verantwortliche Kontaktperson mit ORCID und Zugehörigkeiten (mit ROR)
(Sollte eine permanente Position besetzen, um auch nach Ablauf des Projektes erreichbar zu sein!)

Beispielmetadaten:

- *Name: Nachname, Vorname
- Zugehörigkeit: notwendig wenn unterschiedlich für unterschiedliche Personen
- Rolle: z. B. nach der Contributor Role Taxonomy (siehe unten); mehrere Beiträge pro Person möglich
- *ORCID: Persistent Identifikator für Forschende
- *Institution:
 - *Name: kann in mehreren Sprachen vorhanden sein
 - *ROR: Persistenter Identifikator für Einrichtungen;
ROR der HTW Berlin: <https://ror.org/01xzwj424>
- Projekt (Förderkenzeichen)
- Förderer & Grant-ID
 - Zuständigkeiten im Team

Beschreibende Metadaten (descriptive) - (WAS/ WOZU/ WER/ WANN/ WO/ WOZUGEHÖRIG?- allgemein)

Beschreiben Inhalt und Kontext der Ressource, damit sie gefunden und verstanden wird.

Z. B.:

- *Dateiname /*Titel (kann in mehreren Sprachen vorhanden sein)
- *Identifikatoren (ISBN, ISSN, DOI - falls bereits vorhanden/ vergeben)
- *Kurzbeschreibung/ Abstract (z. B. Erhebungsmethode, Zusammenhang/ Kontext, Beziehungen)
- *Urheber*innen/ zuständige Person mit Rolle (Erhebung, Analyse etc.)
- *räumliche Lokalisierung (geographische Lokalisation z. B. durch Koordinaten)
- *zeitliche Angaben (Messzeiträume, Datumsangaben etc. (s. "Standard für zeitliche Angaben"))
- *Medien-Typ (Text, Audio, Software...)
- *Format/e (s. [Dateispeicherformate](#))
- Sprache (de = Deutsch)
- Schlagwörter/ Keywords (u. a. Forschungs-/Fachgebiet nach HTW-Fächersystematik)
- Einordnung: z. B. Zielpopulation
- *Referenzen auf zugehörige Publikationen/Software/Datasets (z. B. „isSupplementTo“, „isDerivedFrom“) sowie dauerhafte Identifikatoren wie DOI.

Strukturelle Metadaten (Wo/ Wie? - strukturell)

Zeigen, wie Teile zusammenhängen und in welcher Ordnung sie genutzt werden.

Z. B.:

- *Ordner-/Dateihierarchie
- Ablageorte/URIs
- *Dateibenennungskonventionen
- *Abkürzungsverzeichnis
- *Serien/Teil-zu-Ganzes-Beziehungen (z. B. „Part 1/5“)
- *Verknüpfungen/ Verbindung zwischen Dateien
- Verknüpfung z. B. zwischen Code und Daten, Dokumentation und Abbildungen
- ggf. Angabe von Sequenzen /Reihenfolgen.

Provenienz- & Prozessmetadaten (provenance/process) - (WOHER/ Was ist passiert mit den Daten?)

Machen Herkunft, Methoden und Verarbeitungs-/Messschritte transparent. Hier können auch besondere Merkmale beschrieben werden, z. B.: Was für Unterschiede im Vergleich zu anderen Messungen/Dateien/Datensätzen anfallen (z. B. veränderte Messgerätparameter).

Z. B.:

- Herkunft bei Nachnutzung (Hinweise zu Nachnutzungsrechten und Ursprungsquelle nennen!)
- Erhebungsprotokolle/ Dokumentation
- Stichprobenziehung
- Vorverarbeitungsschritte
- Bereinigungsmaßnahmen (z. B. Anonymisierungsmethode)
- Analysepipeline/Workflow (mit Tool-/ Script-Referenzen)
- Versionskontroll-Hashes: Wer-Wann-Was geändert hat
- Qualitätskontrollmaßnahmen (QC) und deren Ergebnisse.

Technische Metadaten (WOMIT/ WAS? - technisch)

Beschreiben technische Eigenschaften, damit Daten korrekt geöffnet, verarbeitet und geprüft werden können. (Messtechnik, Messgerät, Messparameter, Software einschließlich Versionen)

Z. B.:

- *Medien Typ (Z. B. Video, Bild, Text, Audio, Messdaten)
- *Dateiformate und Versionen
- *Kodierungen (z. B. UTF-8) - wird in betreuten Repositorien oft automatisch ermittelt aus den Daten
- Dateigrößen - wird in betreuten Repositorien oft automatisch ermittelt
- Auflösung/Bit-Tiefe
- *Messgeräte und Firmware
- *verwendete Software/ Library-Versionen
- *Parameterdateien
- Checksummen (z. B. SHA-256)
- ggf. Qualitätsmetriken

Rechte- & Zugriffsbedingungsdaten (rights /access) (WIE/ WAS/ WOMIT? - rechtlich)
Regeln Nutzung, Weitergabe und Schutz.

Z. B.:

- *Lizenz (z. B. CC BY 4.0)
- Urheberrecht
- *Nutzungsbedingungen
- *Embargozeiträume (Sperrfristen)
- *Zugriffsstatus (offen, eingeschränkt, geschlossen, Embargo)
- *Datenschutz- und Ethikauflagen (alle zu gehörigen Maßnahmen genau dokumentieren und auf zugehörige Dokumente verweisen)
- *ggf. Einwilligungen
- *ggf. Anonymisierungsstatus

Standard für zeitliche Angaben:

- z. B.: Erstellungsdatum, Dauer, Gültigkeitsperiode, *Veröffentlichungsdatum
- Gute Praxis: Verwendung des ISO 8601 Standards für Datums- und Zeitangaben (https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601#Darstellung)

Beispiel:

Zeitangabe	ISO 8601 Standard
Datumsangabe	JJJJ-MM-TT (Jahr - Monat- Tag) 2025-10-23
Zeitangabe (Time = T)	hh:mm:ss (Stunde:Minute: Sekunde) 18:45:03Z
Datum und Zeit	JJJJ-MM-TTThh:mm:ss 2025-10-23T18:45:03Z 2025-10-23T18:45:03 UTC+02:00 (Zeitangabe entspricht der Mitteleuropäischen Sommerzeit in Deutschland)
Zeitintervall	/ 2025-12-14T13:30/15:30 (Uhrzeitintervall) 2025-12-14/18 (Taginterval: 14. - 18.12.2025)

Z = Zone. Wenn die Zeit UTC

(Coordinated Universal Time) ohne Verschiebung entspricht: 2024-10-23T18:45:03Z.

Verschiebungen von dieser Zeitzone aufgrund der geographischen Lage werden durch einen Abstand und die Angabe **UTC+hh:mm** angegeben.

UTC+02:00 = Entspricht der Zeitangabe ausgehend von einem Standort in Deutschland
Mitteleuropäische Sommerzeit.

UTC+01:00 = Deutschland
Mitteleuropäische Winterzeit.

Z oder die Verschiebung der Zeitzone können weggelassen werden, sofern eine lokale Zuweisung anderenorts erfolgt. Ist jedoch ungenauer und kann zu Fehlinterpretationen führen.

Bindestrache und **Doppelpunkte** können nach dem Basis-Format des ISO-Standards auch weggelassen werden. Sind aber für das Verständnis der Angabe sinnvoll.

Wie Metadaten dokumentieren?

README

README-Datei:

Grundsätzlich sollten sogenannte README-Dateien angelegt werden, in denen Sie die wichtigsten Informationen zu den Datensatz festhalten. Diese sollten – abhängig von der Ordnerstruktur – zumindest auf Ordner Ebene etwa zusammenfassend für Datensätze erstellt werden.

Eine README ist eine Textdatei (idealerweise im Markdown-Format als .md-Datei oder aber .txt-Datei), die wichtige Informationen über eine Ressource vorstellt. Sie kann sich auf einen Datenordner, einzelne Datei oder ein Softwarepaket beziehen. Eine README sollte als erstes gelesen werden, um die Informationen zu der Ressource zu erhalten. Sie ist im Wurzelverzeichnis (also an oberster Stelle) eines Daten- oder Softwareprojekts an- bzw. abzulegen. Sie dient als erster Einstieg für andere aber auch für das spätere Ich. Sie erklärt knapp, **worum es geht, für wen** die Materialien gedacht sind und **wie** sie erstellt wurden, genutzt bzw. reproduziert werden können und dürfen.

Eine README ist ein *lebendes Dokument*: Sie wird zu Projektbeginn angelegt, bei Änderungen kurz aktualisiert (mit Datumsangabe bzw. Verweis auf ein Changelog) und zu Releases mitgepflegt. So unterstützt sie FAIR-Prinzipien, erleichtert das Onboarding neuer Teammitglieder, reduziert Rückfragen und erhöht die Sichtbarkeit und Nachnutzbarkeit der Forschung.

Hinweis: Datendokumentations-Tool der HTW Berlin (README-Formular-Tool)

Tool der HTW Berlin zur Erstellung einer Datendokumentation/ README:

README-Formular-Tool im HTW-Moodle: <https://moodle.htw-berlin.de/mod/hvp/view.php?id=1733261>

Auf Moodle steht Ihnen ein Datendokumentationstool zur Verfügung. Es soll Ihnen behilflich sein, eine README-Datei für die Datenbeschreibung anzulegen. Über die Formulareingabe können Sie schrittweise die wichtigsten Angaben zur Datenbeschreibung in das Formular eintragen und sich am Ende einen "Report" ausgeben lassen und bei sich speichern.

Da das Ausgabeformat des Moodle-Moduls ein Word-Dokument ist, sollten Sie dieses später in eine .txt-Datei über Ihr Textverarbeitungsprogramm oder in eine .md-Datei umwandeln und als README-Datei bei Ihren Daten ablegen.

Ablage:

Es ist Ihnen überlassen, auf welcher Ebene Sie eine solche Beschreibung zu Ihren Daten hinzufügen (z. B. für jeden Datensatz oder auf einer übergeordneten Ordnerstrukturebene etc.).

Da es oftmals kaum möglich ist, für jeden Datensatz einzeln eine neue Beschreibung anzulegen – außer diese wird automatisch erzeugt – , empfehlen wir, möglichst für zusammengehörige Daten eine README-Datei anzulegen auf Ordner Ebene.

Inhalt:

Für Forschungsdaten beschreibt die README:

- Zweck und Umfang des Datensatzes
- Versionsstand/ Änderungsdatum
- Vorgehen und Methode: in welchen Schritten Analysen ausgeführt oder Ergebnisse erzeugt werden
- Qualitätsmerkmale (ggf. Maßnahmen zur Qualitätskontrolle)
- Struktur der Ordner und Dateien
- Benennungskonventionen und Abkürzungsaufösungen
- Verwendete Formate
- Welche Software und Versionen benötigt werden
- Nachnutzung / Einschränkungen: Lizenz und Einschränkungen (z. B. Datenschutz, Lizenzen nachgenutzter Daten, Vertragsbestimmungen etc.)
 - Empfohlene Zitierweise samt dauerhaftem Identifikator (z. B. DOI), welcher in der Regel erst im Publikations- bzw. Archivierungsprozess vergeben wird!
- Beziehung zu weiterführenden Unterlagen wie Datenwörterbuch/Codebook, Methodenprotokollen oder Publikationen.
- Kontaktangaben:
 - Person - möglichst unter der Angabe der ORCID zu eindeutigen Identifizierung)
 - Ggf. der Institutszugehörigkeit - mit ROR (Research Organization Registry), z. B. HTW Berlin: <https://ror.org/01xzjw424>
 - Projekt - Förderkennzeichen

Wenn sensible Inhalte, Embargos oder ethische/Datenschutzauflagen relevant sind, wird dies mit Verweis auf die entsprechenden Dokumente benannt.

Weiter Metadatendokumentationsmöglichkeiten

- **Dokumenteigenschaften:** Bei Windows (etwa in Word-Dateien oder Excel-Dateien) können beschreibende Metadaten über die Dokumenteigenschaften eingetragen werden – sie sind jedoch nicht immer sichtbar bzw. ausreichend.
- **Deckblatt:** Es kann auch, wenn nicht anders machbar, ein Deckblatt erstellt werden mit den notwendigen Angaben.

Metadaten-Tools

Tool	Link
DataCite Generator	https://dhvlab.gwi.uni-muenchen.de/datacite-generator/
Dublin Core Generator	https://nsteffel.github.io/dublin_core_generator/generator_nq.html
Codemeta generator (für Softwarecode-Metadaten)	https://codemeta.github.io/codemeta-generator/
CESSDA (DDI) Metadate Validator	https://cmv.cessda.eu/#!validation Validierung von Metadaten aus den Sozialwissenschaften

Liste der allgemein relevanten Standards

Standard	Beschreibung	Websites
Permanente Identifikatoren	ORCID (Open Researcher and Contributor ID)	https://orcid.org/
	ROR (Research Organization Registry)	https://ror.org/
CRediT (Contributor Role Taxonomy)	Um Rollen in einem Projekt einheitlich und standardisiert anzugeben.	https://credit.niso.org/ (Englisch)
		https://contributorshipcollaboration.github.io/projects/translation/translations/de/ (Deutsch)
ISO Standards	Für Sprachen ISO 369-1 oder 369-3: z. B.: für Deutsch: de oder deu; für Englisch: en oder eng	https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639_language_codes#Table (Spalten 'Set 1' und 'Set 3')
	Für Datum und Zeit ISO 8601	https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601#Darstellung
geografische Lokalisation	GeoNames (gegebene geografische Breite und Länge sind WGS84-konform)	https://www.geonames.org/
HTW-Fächersystematik		https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/wissenschaftsgebiete
Formate, Media Arten	Empfehlung nach DataCite Metadata Schema: Entweder die Dateinamenserweiterung (PDF, TIFF, DOCX) oder MIME Type - also Typ und Format, z. B. Bild/jpeg; Text/docx s. a. https://mimetype.io/all-types	https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/properties/format/#format

Weiterführende externe Informationen

Bezeichnung	Link	Beschreibung
NFDI4Objects: IT-Empfehlungen Forschungsdaten-zentrum IANUS	https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/	Best-Practice-Guide: Umfangreicher Leitfaden zum Umgang mit Forschungsdaten in den objektbezogenen Kulturwissenschaften
Objektwissen- sc haften, Archäologie, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte etc.	https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/dateiformate/textdokumente	Metadaten für Textdokumente
	https://ianus-fdz.de/it-empfehlungen/projektphasen/dokumentation/metadaten-in-der-anwendung/	Projektmetadaten, Dateimetadaten, Methodenmetadaten

NDFI4Ing: Metadata4Ing Workgroup (RWTH Aachen)	https://w3id.org/nfdi4ing/metadata4ing/	Metadata4Ing: Eine Ontologie für die Ingenieurwissenschaften Iglezakis, D., Lanza, G., Arndt, S., Fuhrmans, M., Terzijska, D., Leimer, S., Theissen-Lipp, J., Hachinger, S., Munke, J., Farnbacher, B., Sdralia, V., & Wellmann, A. (2025). Metadata4Ing: An ontology for describing the generation of research data within a scientific activity. (1.3.1). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14982558
RADAR, Metadatensche ma	https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/en/radarfeatures/radar-metadatenschema#radar+metadata+schema+v9.1	Ein Metadatenschema genutzt von RADAR (keine Empfehlung bzw. Beurteilung, sondern Quelle für Information) - RADAR (Research Data Repository); i disziplinübergreifend z. b. RADAR4Chem für den Bereich Chemie ; RADAR4Culture für Fachcommunitys im Bereich des Kulturellen Erbes (Architektur-, Kunst-, Musik-, Theater-, Tanz-, Film- und Medienwissenschaften). (Stand Juni 2023)
Guidelines for recommended metadata standard for research software within EOSC	Gruenpeter, M., Granger, S., Monteil, A., Chue Hong, N., Breitmoser, E., Antonioletti, M., Garijo, D., González Guardia, E., Gonzalez Beltran, A., Goble, C., Soiland-Reyes, S., Juty, N., & Mejias, G. (2023). D4.4 - Guidelines for recommended metadata standard for research software within EOSC (V1.0 DRAFT NOT YET APPROVED BY EUROPEAN COMMISSION). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097537	Die FAIR-IMPACT-Leitlinien (RSMD): ein flexibles, fachübergreifendes Metadatenschema für Forschungssoftware für die EOSC (European Open Science Cloud) sie richten sich praktisch an Endnutzer: innen wie Entwickler:innen und Kurator:innen.
Software Heritage	https://archive.softwareheritage.org/	Archiv für Softwarecode (NICHT nur Forschungssoftware!), Sitz in Frankreich,

FAQs

Was sind persistente Identifikatoren?

Zu permanenten Identifikatoren zählen ISBN für Bücher, ISSN für Schriftenreihen, DOI für unterschiedliche digitale Objekte, ORCID für Personen, ROR für Einrichtungen und andere. Sie sind eine besondere Art von Metadaten, die die Identifikation von der indizierten Entität eindeutig ermöglicht, auch ohne weiteren Metadaten. [PID Network Deutschland](#) listet PIDs für Forschungsdaten, Instrumente, Physische Objekte, kulturelle Objekte, Textpublikationen, Software, Personen, Organisationen, Konferenzen und Repositorien & FIS. Mit angepassten PIDs können alle Produkte des wissenschaftlichen Vorgehens zuverlässig referenziert werden.

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Paulina Dabrowska (1. Fassung: Metadaten); Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Grafiknachweis: CC-BY 2.5 digitalbevaring.dk Designer: Jørgen Stamp

Publikation - Archivierung - Nachnutzung

Publikation - Archivierung - Nachnutzung

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Forschungsdaten effektiv veröffentlichen, sicher archivieren und für die zukünftige Nachnutzung bereitstellen können. Die Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten sind entscheidende Schritte, um die Sichtbarkeit und den wissenschaftlichen Wert Ihrer Forschung zu maximieren. Zudem fördern sie die Transparenz, Reproduzierbarkeit und den Austausch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Nach den Vorgaben der Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis der HTW Berlin sollen Forschungsdaten in der Regel 10 Jahre aufbewahrt werden. Des Weiteren werden immer häufiger in Antragsverfahren von Fördermittelgebenden Angaben zur Verwertbarkeit und Maßnahmen zur Sicherung der Daten eingefordert.

Gliederung

Auf den Unterseiten dieses Bereiches finden Sie Informationen und Zusammenstellungen zu folgenden Themen:

Repositorien: Eine Auswahl des passenden Repositoriums/Archives zur Datenveröffentlichung und Archivierung.

Datenjournale: Eine Auswahl an Datenjournals zur Veröffentlichung von digitalen Datensätzen.

Datenauswahl: Warum? Wer? Was?

Lizenzierung: Welche Lizenzen für die Lizenzierung von digitalen Daten und Forschungssoftware genutzt werden können und Best Practices.

Langzeitarchivierung: Was versteht man darunter?

Kontakt und Informationen

Externe Informationen

Bitte beachten Sie die Empfehlungen der DFG-Fachkollegien und die Services der forschungsspezifischen NFDI-Konsortien!

DFG-Fachkollegien: <https://www.dfg.de/de/grundlagen-themen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten/empfehlungen>

NFDI-Konsortien: Liste der relevanten NFDI-Konsortien nach Fachgebiet

Kontaktadressen

FDM Beratung

FDM-Beauftragte
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

Open Access – Bibliothek

Alessandro D'Arcangeli
+49 30 5019-2955
open-access@htw-berlin.de
Alessandro.DArcangeli@HTW-Berlin.de

Campus Treskowallee
TA Gebäude B , 105
Treskowallee 8
10318 Berlin

Eske Heister
+49 30 5019-2229
open-access@htw-berlin.de
Eske.Heister@htw-berlin.de
Campus Wilhelminenhof
Gebäude G, 109
Wilhelminenhofstraße 75A
12459 Berlin

Open Access Beauftragte*r

Prof. Dr.-Ing. Horst Schulte
+49 30 5019-3301

Horst.Schulte@HTW-Berlin.de
Campus Wilhelminenhof
WH Gebäude G, Raum 611
Wilhelminenhofstraße 75A
12459 Berlin

Datenveröffentlichen

Entscheidungshilfe, ob Daten veröffentlichbar sind

Schleußinger, M. und Rex, J. (2019),
Forschungsdaten veröffentlichen?
Zenodo. doi: [10.5281/zenodo.3368293](https://doi.org/10.5281/zenodo.3368293).
Lizenz CC0

Bei der Entscheidung zur Datenveröffentlichung sollten Forschende sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen sorgfältig abwägen.

Zu den vorrangig zu bedenkenden Aspekten zählt der Datenschutz sowie ethische Bedenken, da personenbezogene Daten geschützt und gesetzliche Datenschutzvorgaben strikt eingehalten werden müssen. Darüber hinaus müssen Rechte- und Lizenzierungsfragen geklärt werden, die eventuelle Partner oder Dritte haben könnten. Aber auch wenn hier keine Einschränkungen vorliegen, sollten die Rechte für die Nachnutzung der Daten eindeutig definiert werden. Hierfür empfiehlt sich die Verwendung geeigneter Lizenzen, wie beispielsweise Creative Commons, um die Nachnutzung zu regeln (s. hier im One-Stop-Shop s. v. [Lizenzierung](#)). Eine sinnvolle Datenpublikation zeichnet sich aus durch qualitativ hochwertige Daten. Dies kann gewährleistet werden durch gute Datendokumentation und Datenumgang sowie -aufbereitung. Informationen hierzu finden Sie unter: [Datenumgang: Benennungen - Ablage - Sicherung](#).

Publikationswege

Publikationswege für digitale Forschungsdaten bieten Forschenden vielfältige Möglichkeiten, ihre Daten für die wissenschaftliche Gemeinschaft und darüber hinaus zugänglich zu machen. Diese Publikationswege spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Transparenz, Reproduzierbarkeit und Innovation in der Forschung. Folgende Möglichkeiten gibt es, wo digitale Forschungsdaten publiziert werden können:

Weiterführende Informationen

Unterseite Repositorien: Eine Auswahl des passenden Repositoriums/Archives zur Datenveröffentlichung und Archivierung.

Unterseite Datenjournale/ Data Journals: Eine Zusammenstellung fachspezifischer Datenjournale

Informationen hierzu erhalten Sie bei der Bibliothek.

Unterseite Fachspezifische externe Service- und Beratungsstellen - die NFDI-Konsortien/ Nationale Forschungsdateninfrastruktur:

Hier finden Sie nach der Fächersystematik der HTW Berlin zugeordnete relevante [NFDI-Konsortien \(Nationale Forschungsdateninfrastruktur\)](#). Manche NFDI-Konsortien bieten bereits Lösung und Plattformen zur Datennachnutzung und Publikation.

Erklärung

Publikationswege für digitale Forschungsdaten bieten Forschenden vielfältige Möglichkeiten, ihre Daten für die wissenschaftliche Gemeinschaft und darüber hinaus zugänglich zu machen. Diese Publikationswege spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Transparenz, Reproduzierbarkeit und Innovation in der Forschung. Folgende Möglichkeiten gibt es, wo digitale Forschungsdaten publiziert werden können:

- 1. Forschungsdaten-Repositorien:** Spezialisierte Plattformen, auf denen Forschende ihre Datensätze archivieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Bekannte Repositorien sind z. B. Zenodo, Dryad oder das PANGAEA. Diese Repositorien bieten in der Regel dauerhafte Identifikatoren (wie DOIs) für die Zitierfähigkeit der Daten.
- 2. Datenjournale:** Diese Fachzeitschriften fokussieren sich auf die Publikation von Datensätzen und beschreibenden Artikeln, die den Kontext und die Methodik der Datenerhebung erläutern. Beispiele dafür sind das „Scientific Data“ oder das „Journal of Open Research Software“.
- 3. Fachzeitschriften mit Datenveröffentlichung:** Einige traditionelle wissenschaftliche Zeitschriften bieten die Möglichkeit, Datensätze als ergänzende Materialien zu veröffentlichen, die mit dem Manuskript verknüpft sind.
- 4. Fach-Communities und Netzwerke:** Innerhalb bestimmter Disziplinen existieren Netzwerke, die Plattformen für den Austausch von Daten unter Forschenden anbieten. Diese sind oft spezialisiert und unterstützen spezifische Forschungsfelder. Die Wahl des geeigneten Publikationswegs hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Daten, den Anforderungen des Forschungsfelds, den Richtlinien von Förderinstitutionen und der gewünschten Reichweite und Sichtbarkeit. Unabhängig vom gewählten Weg ist es wichtig, dass die veröffentlichten Daten gut dokumentiert und die Metadaten vollständig sind, um eine breite Nachnutzung zu erleichtern.
- (5. Institutionelle Repositorien - nicht an der HTW Berlin vorhanden bisher (Stand 2025):** Hochschulen und Forschungseinrichtungen bieten oft eigene Repositorien an, um die Forschungsdaten ihrer Mitglieder zu hosten und langfristig zu sichern. Dies stärkt die Sichtbarkeit institutioneller Forschung. An der HTW Berlin gibt es eine solche Möglichkeit nicht. Jedoch könnten eventuell Strukturen von Verbundpartnern in Forschungsprojekten genutzt werden. Informieren Sie sich hier am besten über die Vorgaben der Verbundpartner. Ansonsten raten wir zur Nutzung eines (fachspezifischen) Repositorium stattdessen.)

Muss ich meinen Datenmanagementplan öffentlich zugänglich machen?

Ist die Veröffentlichung des Datenmanagementplans Teil der Förderungsanforderung muss der Datenmanagementplan öffentlich gestellt werden. Grundsätzlich erhöht die Veröffentlichung aber auch die Transparenz der wissenschaftlichen Vorgehensweise. Jedoch ist auch eine vertrauliche Behandlung des DMPs möglich, wenn entsprechende Gründe dafür vorliegen.

Welche Daten sollen publiziert werden?

Die meisten Fördermittelgebenden (z. B. Horizon, DFG, BMBF) schreiben in ihren Förderanforderungen, welche Daten wie publiziert werden sollen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft empfiehlt im Sinne der [FAIR-Prinzipien](#) (Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable), alle einer Publikation zugrunde liegenden Forschungsdaten in anerkannten Repositorien zu veröffentlichen.

Wo können Forschungsdaten publiziert werden?

Forschungsdaten können auf verschiedene Art publiziert werden:

Publizieren im Anhang an Publikationen

1. ohne eigene DOI
2. Peer-Review-Verfahren (Begutachtung) vorhanden
3. meist ohne Metadatenbeschreibung für die Daten,
4. Zugangsbeschränkung, wenn Journal nicht Open Access verfügbar

Hinweis: Die Hochschulbibliothek berät zum Publizieren hier <https://bibliothek.htw-berlin.de/publizieren-open-access/>

Publizieren von Forschungsdaten als eigenständige Publikation in einem Datenjournal

1. Eigne DOI
2. Peer-Review-Verfahren (Begutachtung) vorhanden
3. Datensatz mit Hintergrundinformationen und Metadaten angereichert
4. Einhaltung der FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) Prinzipien mglw. verpflichtend
5. Zugangsbeschränkung, wenn nicht Open Access verfügbar

Hinweis: Übersicht über Datenjournale s. [Datenjournale](#)
oder: <https://www.researchdata.uni-jena.de/information/datenpublikation>

Publizieren ohne Reviewprozess in Repositorien

1. Unterscheidung zwischen institutionellen, generischen (fächerübergreifende) oder disziplinspezifischen Repositorien
2. DOI-Vergabe je nach Repositoryum möglich
3. Peer-Review-Verfahren mgl.
4. Metadatenanreicherung mgl.
5. Offener Zugang mgl.

Hinweis: [Übersicht über Repositorien](#)

Wo können Daten entsprechend der FAIR-Prinzipien publiziert werden?

Nutzen Sie ein [Repositoryum](#), um ihre Forschungsdaten entsprechend der [FAIR-Prinzipien](#) zu publizieren. Da die Nutzung des Repositoryums teilweise mit Kosten verbunden ist, wird empfohlen, die Planung zur Datenveröffentlichung bereits in der Projektantragsphase vorzubereiten und die eventuellen Kosten im Projektantrag mit zu beantragen.

Tipps für die Wahl des Repositoryums

- Garantierte Langzeitarchivierung (mindestens 10 Jahre)
- Überblick über entstehende Kosten (z. B. anfallende Gebühren für Langzeitarchivierung)
- Möglichkeit der Anreicherung mit Metadaten zu jedem Datensatz (Verwendung von Standards, mindestens [DataCite](#) oder [Dublin Core](#))
- Vergabe von eindeutigen, langfristig gültigen Identifier, z. B. [DOI](#) für jeden Datensatz

Recherchetool

- re3data.org
Recherchetool zu allgemeinen und fachspezifischen Repositorien für Forschungsdaten

Generische Repositorien

- [ZENODO](#)
Generisches Repositoryum, finanziert von der Europäischen Union und betrieben am CERN.
- [RADAR](#)
Generisches Daten-Repositoryum betrieben von FIZ Karlsruhe und TIB

Gibt es an der HTW Berlin Angebote zur Datenpublikation?

An der HTW Berlin gibt es bisher kein Angebot ihre Daten (langfristig) verfügbar zu machen.

Wenn Sie Ihre Daten publizieren oder auch archivieren wollen, finden Sie Informationen zu externen Möglichkeiten hier im [FDM One-Stop-Shop unter Repositorien](#).

Für die Publikation von Forschungsberichten, Abschlussarbeiten, E-Tutorials etc. bietet die Hochschulbibliothek HTW-Mitgliedern die Möglichkeit der Veröffentlichung als elektronische Ressourcen über den [Publikationsserver OPUShtw](#). Dabei ist zu beachten, dass die Hochschulbibliothek hierzu kein Review-Verfahren bieten kann.

Bei Fragen zur Forschungsdatenpublikation und -archivierung kontaktieren Sie uns gerne unter: fdm@htw-berlin.de.

Hinweis: Zum [OPUShtw Publikationsserver](#)

Sind Forschungsdaten urheberrechtlich geschützt?

Forschungsdaten können prinzipiell dem Urheberrechts unterliegen. Es muss dabei erkennbar sein, dass es sich bei den Forschungsdaten um eine persönliche geistige Schöpfung handelt. Kriterien dafür sind: persönliches Schaffen, wahrnehmbare Gestalt, eigenpersönliche Prägung, geistiger Gehalt. Bei maschinell erstellten Daten, z. B. bloße Messwerte ist keine Schöpfungshöhe messbar, allerdings können die Ergebnisse der Datenauswertung urheberrechtlich geschützt sein, da es sich um eine eigene Schöpfung handelt.

Wie lange müssen Forschungsdaten gespeichert werden?

Es gibt bisher keine standardisierten Vorgaben, wie lange Forschungsdaten aufbewahrt werden müssen. Sie sollten daher darauf achten, ob die Forschungsförder*in hierzu Vorgaben macht und sich an diese orientieren. Gibt es keine Vorgaben, empfiehlt es sich, dass Sie sich an der „[Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis \[...\] an der HTW Berlin](#)“ (AM 14/22) orientieren. In ihr wird empfohlen, dass Wissenschaftler*innen der HTW Berlin die Forschungsdaten in der Regel 10 Jahre in der Einrichtung, in der sie entstanden sind zu bewahren. (Fristbeginn mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Daten)

Zu den Forschungsdaten gehören:

- öffentlich zugänglich gemachte Forschungsdaten und Forschungsergebnisse
- die ihnen zugrundeliegenden zentralen Materialien
- gegebenenfalls die eingesetzte Forschungssoftware

Auch die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) empfiehlt in ihren „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (Kodex, 2019) mindestens 10 Jahre zugänglich gemacht werden.

Welche Möglichkeiten für die Archivierung von Forschungsdaten gibt es?

Unter Archivierung wird hierbei die Speicherung von Daten auf ein Archivierungsserver für mindestens 10 Jahre verstanden, wobei die Authentizität, Integrität, Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten erhalten bleiben müssen. Dabei werden die Daten vorrangig gesichert und können, aber müssen nicht, für andere zugänglich gemacht werden. An der HTW Berlin gibt es derzeit kein Archivierungsangebot für Forschungsdaten. Es wird daher empfohlen, ein generisches (fächerübergreifendes) oder disziplinspezifisches Repositorium zu verwenden, welches Ihren Zugänglichkeitsverpflichtungen entsprechen.

Recherchetool

1. [re3data.org](#)
 - a. Recherchetool zu allgemeinen und fachspezifischen Repositorien für Forschungsdaten
2. Generische Repositorien
 - a. [ZENODO](#)
Generisches Repositorium, finanziert von der Europäischen Union und betrieben am CERN.
 - b. [RADAR](#)
Generisches Daten-Repositorium betrieben von FIZ Karlsruhe und TIB
3. Empfehlung von disziplinspezifischen Repositorien für die HTW Berlin

Was ist bei der (Langzeit-)Archivierung von Forschungsdaten zu beachten?

Unter (Langzeit-)Archivierung wird die Gewährleistung der langfristigen Nutzbarkeit (in der Regel in den meisten Forschungsgebieten mind. 10 Jahre) von Daten verstanden, wobei die Authentizität, Integrität, Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten erhalten bleiben müssen. Dabei können, aber müssen die Daten nicht für andere zugänglich gemacht werden.

Bei der Archivierung geht es nicht nur darum, den BitStream allein zu erhalten. Es geht auch darum, eine gute Dokumentation über den Umgang mit Forschungsdaten, z. B. in Form eines Datenmanagementplans (DMP) vorzuweisen und die Daten dann mit standardisierten Metadaten (Informationen über die Daten) anzureichern.

Muss ich ein Copyright-Zeichen verwenden um klarzustellen, dass die Daten urheberrechtlich geschützt sind?

Nein, ein Copyright-Zeichen ist nicht notwendig, um den urheberrechtlichen Schutz Ihrer Daten klarzustellen. Nach deutschem Urheberrecht hat immer die Nennung des Urhebers zu erfolgen (auch bei einer CC0-Lizenz).

Erläuterung: In Deutschland und vielen anderen Ländern entsteht der Urheberrechtsschutz automatisch mit der Schaffung eines Werkes, das eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht. Es ist nicht erforderlich, ein Copyright-Zeichen oder eine Registrierung vorzunehmen, um diesen Schutz zu erlangen. Allerdings kann die Verwendung des Copyright-Zeichens © in Verbindung mit Ihrem Namen und dem Erstellungsjahr nützlich sein, um auf den Urheberrechtsschutz hinzuweisen und Missverständnisse zu vermeiden. Es ist eine hilfreiche Praxis, aber rechtlich nicht verpflichtend.

Der Urheber kann jedoch Nutzungsrechte einräumen oder sie übertragen, beispielsweise durch Lizenzverträge. Diese Lizenzinhaberschaft kann dann mit einem Copyright-Vermerk kenntlich gemacht werden, um anzuzeigen, wer berechtigt ist, das Werk zu nutzen.

Die Festlegung von Nutzungsrechten kann etwa durch die Vergabe von Lizenzen (z B. Creative Commons) geregelt werden. **Informationen hierzu findet sich unter [Lizenzierung](#).**

Quellen: <https://www.e-recht24.de/urheberrecht/13263-urhebernennung.html#>, <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/forschungsdaten-veroeffentlichen/freie-lizenzen-vs-gemeinfrei/>

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Icon-Publikation: [mappe.png](#) Daten und Ordner Icons erstellt von Freepik - Flaticon

Repositorien

Repositorien

Digitale Forschungsdatenrepositorien sind Speicherorte für digitale Forschungsdaten und digitale Forschungsergebnisse. Der Umfang der Archivfunktion variiert sowohl hinsichtlich der Dauer als auch des Leistungsumfangs. Die Nutzung von Repositorien erleichtert die strukturierte Bereitstellung von Forschungsdaten.

Kontakt und Informationen

Kontaktadressen

FDM-Beratung

FDM-Beauftragte
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

[[Repositorien](#)] [[Hinweise](#)] [[Repositorienauswahl](#)] [[Auswahl fachspezifischen Forschungsdatenrepositorien bzw. Forschungsdatenzentren \(FDZ\)](#)] [[Kriterien der Repositoriums Auswahl](#)] [[Hinweise zur eigenen Repositoriumssuche](#)] [[Ausgewählte fachspezifische Repositorien](#)] [[Disziplinübergreifende Lösungen](#)] [[Weitere Informationen](#)] [[FAQs](#)]

Forschungsdatenrepositorium = Forschungsdatenarchiv?

Digitale Forschungsdatenrepositorien dienen insbesondere der Bereitstellung und Zugänglichmachung von digitalen Forschungsdaten. Sie dienen der Sicherung von Forschungsdaten und gewährleisten deren Auffindbarkeit im Gegensatz zu sogenannten "dark archive"-Lösungen, die keinen Zugriff auf die Daten, auch nicht zu Forschungszwecken, ermöglichen. Die Auffindbarkeit der Forschungsdaten wird z. B. durch beschreibende Informationen zu den Forschungsdaten, sogenannte Metadaten, und eine eindeutige Zuordnung durch persistente Identifikatoren (z. B. DOI) ermöglicht. Bei Forschungsdatenrepositorien steht die langfristige und verlässliche Bereitstellung im Vordergrund. Häufig sind Forschungsdatenrepositorien auch mit Forschungsdatenarchiven verbunden und bieten somit auch umfassende archivarische Dienstleistungen an, dies muss aber nicht der Fall sein.

Hinweise

Die [Langzeitarchivierung](#) ist zeitlich nicht fest definiert. Sie soll aber eine langfristige Nutzbarkeit garantieren. Nicht jedes Repositorium bietet eine Sicherung der Daten unter Gewährleistung der langfristigen Benutzbarkeit und Interpretierbarkeit an (z. B. nicht bei Zenodo), wie sie für die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis (kurz GWP) notwendig wäre. In der Regel sollte eine Sicherung bzw. Archivierung der Daten für mindestens 10 Jahre erfolgen. Ausnahmen hierzu sind in Einzelfällen möglich, müssen jedoch begründet und dokumentiert werden laut GWP. Einerseits können die jeweilige Forschung und die entsprechenden Daten ggf. kurzlebig sein und eine kurze Nachnutzungsrelevant haben und somit kürzere Archivierungszeiten begründen andererseits gibt es Daten, deren Sicherung und Möglichkeit der Zugänglichkeit sowie Gewährleistung der Nachnutzung weit über 10 Jahre hinaus notwendig sein kann. Ein Beispiel hierfür wären z. B. archäologische Daten.

Müssen Forschungsdaten in Repositorien offen bereitgestellt werden?

Dies hängt vom jeweiligen Repositorium ab. Für die Auffindbarkeit müssen die Forschungsdaten nicht offen bereitgestellt werden, hier reicht auch eine Veröffentlichung von Metadaten - beschreibenden Daten zu den Forschungsdaten. Sollte nur ein reines Metadatenrepositorium genutzt werden, dann sollten jedoch die Forschungsdaten entspricht der GWP anderenorts gesichert sein. Bei allen seriösen Repositorien werden abgestufte Zugangsmöglichkeiten zu den Forschungsdaten angeboten. Die Zugänglichkeit zu den Forschungsdaten kann offen, eingeschränkt oder vollkommen gesperrt sein bzw. eine zeitliche Regelung zur Freigabe ermöglicht werden (Embargo). Ob die Daten an sich offen bereitgestellt werden dürfen bzw. in welcher Form, hängt jedoch auch von den Daten selbst ab (Datenschutz, Schutzrechte Dritter etc.) und muss von den Datenbereitstellenden beachtet werden.

Was sind Metadaten und warum sollte man sie nutzen und pflegen?

Metadaten werden auch gerne als Daten über Daten bezeichnet. Sie dienen der Beschreibung und können als Stichworte zur besseren Auffindbarkeit verstanden werden.

Wir haben Ihnen hier eine Zusammenstellung grundlegender Metadaten bereitgestellt, welche Sie für ihre eigene Annotation nutzen sollten und welche auch nützlich sein werden, wenn Sie Ihre Daten etwa in einem Repositorium bereitstellen wollen. Es ist gut möglich, dass weitere Metadaten von dem Repositorium Ihrer Wahl gefordert werden.

Auswahl fachspezifischen Forschungsdatenrepositorien bzw. Forschungsdatenzentren (FDZ)

Auf dieser Seite finden Sie eine von uns getroffene Auswahl an **fachspezifischen Forschungsdatenrepositorien bzw. Forschungsdatenzentren (FDZ)** zu den einzelnen Fachgebieten an der HTW Berlin. Diese Auswahl dient als erster Anhaltspunkt und kann nicht die vielen unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte innerhalb der Fachgebiete wiedergeben.

In der Auswahl wurden sowohl nationale als auch internationale (EU) Repositorien zusammengestellt.

Gerne beraten wir Sie bei der Recherche und Auswahl eines passenden Repositoriums für Ihre Forschungsdaten. **Bitte kontaktieren Sie uns dafür unter: fdm@htw-berlin.de**

Kriterien der Repositoriums Auswahl

Unsere Vorauswahlkriterien waren:

- Empfehlungen durch anerkannten Fachkollegien (z. B. die [DFG-Fachkollegien](#))
- Empfehlungen oder Mitwirkung der fachspezifischen NFDI-Konsortien
- entsprechen EU-Datenschutzstandards
- Nutzbarkeit durch externe Forschende
- möglichst Archivierungsfunktion

Hinweise zur eigenen Repositoriumssuche

Sollten Sie selbst eigene Recherchen nach passenden Repositorien für Ihre Datenveröffentlichung oder Archivierung durchführen wollen, empfehlen wir Ihnen die Recherche unter:

- **re3data:** <https://www.re3data.org/>
- **Rlsource:** <https://risources.dfg.de/>

Welche Fragen Sie sich stellen sollten für die Auswahl eines für Sie passenden Repositoriums:

- Sollen die Forschungsdaten in einem fachspezifischen Repositorium geteilt werden?
- Soll ein nationales Repositorium mit Servern in Deutschland genutzt werden oder ein internationales Repositorium? (Etwa weil es im Forschungsbereich üblich ist und auch für die Nachnutzung und den eigenen Forschungsimpact sinnvoll ist. Hier sind außerhalb der EU andere Rechtsgrundlagen zu beachten!)
- Hängt die Publikation der Forschungsdaten mit der Publikation in einem Verlag zusammen?
- Existiert bereits ein passendes Repositorium für meine Forschungsdaten?
- Muss das Repositorium bestimmte Anforderungen erfüllen (z. B. hinsichtlich Datenschutz, DOI-Vergabe, Lage etc.)?

Ausgewählte fachspezifische Repositorien

Fachgebiete an der HTW Berlin	Fachspezifische nationale Repositorien (EU-Datenschutz-Standards)	Fachspezifische internationale Repositorien
Bauingenieurwesen	<ul style="list-style-type: none"> • Fachinformationsdienst (FID) B.A.U. digital: https://repo.fid-bau.de/ <small>(Beta-Version - Stand Juli 2024, bereitgestellt von TIB (Technische Informationsbibliothek))</small> 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
Biologie (u. a. Biotechnologie)	<ul style="list-style-type: none"> • GFBIO: German Federation for Biological Data: https://www.gfbio.org/ <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zusammenarbeitend mit NFDI4Biodiversity • PANGAEA: http://doi.org/10.17616/R3XS37 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Erd- und Umweltwissenschaften <p>Weitere fachspezifische Repositorien für forschungsspezifische Daten s. über: re3data</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The Universal Protein Resource: http://doi.org/10.17616/R3BW2M • ELIXIR: https://research-software-ecosystem.github.io/ (Für Forschungssoftware aus der Biologie) • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal

<p>Chemie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chemotion: https://chemotion.net/ Forschungsdatenzentrum, aufgebaut von NFDI4Chem, ist im Ausbau (Stand 2023), noch keine Zertifizierung <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">Hinweis: DFG verweist auf zukünftige Informationen durch NFDI4chem, NFDI4cat, FAIRmat, RIsources, re3data</div> <ul style="list-style-type: none"> • nmrXiv: https://nmrxiv.org/ • RADAR4Chem: https://radar4chem.radar-service.eu/radar/de/home <p>Eine Liste und Empfehlungen der NFDI4Chem: https://www.nfdi4chem.de/de/chemie-repositorien/</p> <p>Mit Repositoriums-Empfehlungen nach Datentyp: https://knowledgebase.nfdi4chem.de/knowledge_base/de/docs/pub_data_types_formats/</p> <p>S. auch angrenzende Forschungsbereiche in der vorliegenden Tabelle wie Materialwissenschaften, Physik, Biologie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Elektrotechnik & Informationstechnik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TIB Digital Long-Term Archive: http://doi.org/10.17616/R31NJMSP • Repository CLARIN Centre Leipzig: http://doi.org/10.17616/R38309 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>(Gesundheitsforschung / Gesundheitswissenschaften/ Medizin)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publisso: Fachrepositorium Lebenswissenschaften mit LZA-Archiv Angebot des ZB MED und ein Service von NFDI4Health: http://www.nfdi4health.de/service.html <ul style="list-style-type: none"> ◦ https://www.publisso.de/forschungsdatenmanagement/publizieren ◦ https://www.publisso.de/digitale-langzeitarchivierung/ • German Central Health Study Hub: https://health-study-hub.de/ bereitgestellt von NFDI4Health <u>Info:</u> https://www.nfdi4health.de/en/service/health-study-hub.html <u>Erklärungshilfe & Nutzungsworkshopfolien:</u> Little, J. (2024, November 4). FAIR Publication of German Clinical, Public Health and Epidemiological Health Research Data with German Central Health Study Hub. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.13969094 	
<p>Facility Management / WIW mit wirtschaftswiss. SP</p>		
<p>Game Design</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RADAR4Culture: http://doi.org/10.17616/R31NJNAZ • arthistoricum.net@heiDATA: http://doi.org/10.17616/R31NJMWV 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Gender & Diversity Studies</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nationales Bildungspanel: http://doi.org/10.17616/R35P7W • Qualiservice: http://doi.org/10.17616/R3DP6P Daten-Service-Center für qualitative sozialwissenschaftliche Forschungsdaten • Verbund Forschungsdaten Bildung (VerbundFDB): https://www.forschungsdaten-bildung.de/ Anlaufstelle für mehrere Repositorien für den Bereich empirische Bildungsforschung 	

<p>Geschichte (u. a. Archäologie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RADAR4Culture: http://doi.org/10.17616/R31NJNAZ <p>Im Rahmen von NFDI4Culture entwickelt, keine Zertifizierung (Stand Januar 2024), gelistet in der Sammlung von NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/resources/repositories.html</p> <ul style="list-style-type: none"> • DARIAH-DE Repository und Publicator: https://repository.de.dariah.eu/search/ <p>Bisher keine Zertifizierung (Stand Januar 2024), von NFDI4Culture gelistet: https://nfdi4culture.de/de/ressourcen/repositorien.html</p> <p>Archäologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ IANUS-FDZ: https://ianus-fdz.de/ 	
<p>Gestaltung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RADAR4Culture: http://doi.org/10.17616/R31NJNAZ • arthistoricum.net: http://doi.org/10.17616/R3ZH0N • arthistoricum.net@heiDATA: http://doi.org/10.17616/R31NJMWV 	
<p>Informatik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Repository CLARIN Centre Leipzig: http://doi.org/10.17616/R38309 	<ul style="list-style-type: none"> • Eurac Research CLARIN Centre: http://doi.org/10.17616/R3DZ39 • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repository der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Informations- & Bibliothekswissenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CLARIN Repository der Universität Tübingen: http://doi.org/10.17616/R3M885 • CLARIND-UdS, Repository für Sprachressourcen an der Universität des Saarlandes: http://doi.org/10.17616/R3801N 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repository der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Ingenieurwesen allg. (u. a. Regenerative Energien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chemotion (FDZ, NFDI4Chem im Ausbau auch für Materialwissenschaften geplant, noch keine Zertifizierung): https://chemotion.net/ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <p>Hinweis: DFG verweist auf zukünftige Informationen durch NFDI4chem, NFDI4cat, FAIRmat, RIsources, re3data</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Open Access Journal (mit Daten- und Softwarepublikation): ing.grid: https://www.inggrid.org/ <p>Materialwissenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NoMaD: https://nomad-lab.eu/services/repo-arch http://doi.org/10.17616/R32K89 Entwicklung durch FAIRmat NFDI • Siehe relevante Hinweise auf Repositorien auch bei angrenzenden Disziplinen z. B. Chemie <p>Energie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://openenergyplatform.org/ <p>NFDI4Energy Entwicklung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repository der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal

<p>Kommunikationswissenschaft</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ¹QualiService - qualitative Daten: https://www.qualiservice.org/de/ • ¹GESIS - quantitative Daten: https://www.gesis.org/angebot/archivieren-und-registrieren/datenarchivierung • ¹GESIS BASIS - Archiv (kostenlos) + weitere kostenpflichtige Tools: https://data.gesis.org/sharing/#!/Home <p>¹ Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaften (DGPuK) zum Umgang mit Forschungsdaten in den Kommunikationswissenschaften (2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Kulturwissenschaften Kunst, Kunstwissenschaft (u. a. Restaurierungskunde)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • digiS: https://www.digis-berlin.de/ Hier muss sich beworben werden und es wird evaluiert, ob die Daten bei digiS aufgenommen und archiviert werden. Es müssen spezifische Kriterien erfüllt werden (kulturelles Erbe des Landes Berlin)! (Im FB5 bereits Expertise hierzu) Nutzung des Langzeitarchivierungssystem EWIG: https://ewig.zib.de/. • RADAR4Culture: http://doi.org/10.17616/R31NJNAZ Im Rahmen von NFDI4Culture entwickelt, keine Zertifizierung (Stand Januar 2024), gelistet in der Sammlung von NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/resources/repositories.html • DARIAH-DE Repository und Publiator: https://repository.de.dariah.eu/search/ Bisher keine Zertifizierung (Stand Januar 2024), von NFDI4Culture gelistet: https://nfdi4culture.de/de/ressourcen/repositorien.html • arthistoricum.net@heiDATA: http://doi.org/10.17616/R31NJMWV (für Forschungsdaten) <ul style="list-style-type: none"> ◦ arthistoricum.net http://doi.org/10.17616/R3ZH0N (Open-Access-Publikationsplattform für e-Books und Journals) Bisher keine Zertifizierung (Stand Januar 2024), von NFDI4Culture gelistet 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Maschinenbau / Verfahrenstechnik</p>		
<p>Mathematik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zenodo: NICHT fachspezifisch! Jedoch als Möglichkeit durch das DFG-Fachkollegium aufgeführt. (Stand 2024) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Medienwissenschaft</p>	<ul style="list-style-type: none"> • media/rep/: https://mediarep.org medienwissenschaftliches Fachrepositorium, Kooperation mit NFDI4Culture s. auch Repositorienauswahl von NFDI4Culture: https://nfdi4culture.de/resources/repositories.html • RADAR4Culture: https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radar/about/radar4culture Forschungsdaten aufnehmend aus Architektur-, Kunst- und Musik-, Theater-, Tanz-, Film- und Medienwissenschaften 	

<p>Physik, Astronomie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NOMAD: https://nomad-lab.eu/services/repo-arch; https://nomad-lab.eu/nomad-lab/terms.html u. a. für Festkörperphysik, Physik der kondensierten Materie, chemische Physik Entwickelt und bereitgestellt von NFDI: FAIRmat; Aufbereitung (automatisch und manuell), Bereitstellung (Tools für Auswertung und Darstellung) und 10 Jahre Aufbewahrung garantiert. CC 4.0, Embargo-Periode möglich aber nicht dauerhaft. Veröffentlichung Ziel. Tutorials: https://www.fairmat-nfdi.eu/fairmat/outreach-fairmat/tutorials-fairmat • nmrXiv: https://nmrxiv.org/ Repositorium für Kernspinresonanzdaten und Plattform für Berechnungen mit Archiv Informationen: https://docs.nmrxiv.org/submission-guides/data-lifecycle.html Unterstützt durch NFDI4Chem 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Politikwissenschaft</p>	<p>Quantitative Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GESIS Datenservice: https://data.gesis.org/sharing/#!/Home Weitere Anleitungen: https://www.gesis.org/datenservices/daten-teilen/how-to-guide-daten-teilen: <p>Qualitative Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualiservice: http://doi.org/10.17616/R3DP6P 	
<p>Psychologie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ² PsychArchives (ZPID): https://www.psycharchives.org/en/about • ² datorium (GESIS): https://data.gesis.org/sharing/#!/Home 2 Aufgeführte Beispiele in der vom DFG-Fachkollegium genutzten fachspezifischen Stellungnahme: Empfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten in der Psychologie: https://doi.org/10.31234/osf.io/hcxtm <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>S. auch z. B. sozialwissenschaftliche Forschungsdatenrepositorien (s. v. Sozialwissenschaften) oder je nach Forschungsschwerpunkt andere Ausrichtungen, wie Bildungsforschung (hier in dieser Tabelle s. Sozialwissenschaften) etc.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • FORS Data Service: http://doi.org/10.17616/R3XP4K • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Rechtswissenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <intR>²Dok[§]: http://doi.org/10.17616/R37M1J 	

<p>Sozialwissenschaften</p>	<p>Quantitative Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GESIS Datenservice (Data-Service-Center/FDZ): https://data.gesis.org/sharing/#!Home Weitere Anleitungen: https://www.gesis.org/datenservices/daten-teilen/how-to-guide-daten-teilen <p>Ist auch an den beiden europäischen Infrastrukturen "Consortium of European Social Science Data Archives - CESSDA" und dem "European Social Survey - ESS" beteiligt.</p> <p>Qualitative Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualiservice (Data-Service-Center/FDZ): http://doi.org/10.17616/R3DP6P <p>Bildungsforschung & Hochschulforschung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbund Forschungsdaten Bildung: zentrale Anlaufstelle für die empirische Bildungswissenschaft und Hochschulforschung: https://www.forschungsdaten-bildung.de/ • FDZ-DZHW: https://fdz.dzhw.eu/de Qualitative und quantitative Daten Bildungs- und Hochschulforschung • Forschungsdatenzentrum am IQB - Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen: https://www.iqb.hu-berlin.de/fdz/Datenubergabe/ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>DFG-Fachkollegium beruft sich auf RatSWD-Ressourcen und Outputs: https://www.dfg.de/resource/blob/173412/90ed15de9437140a14c771339979329b/fachkollegium112-forschungsdatenmanagement-de-data.pdf Vom RatSWD akkreditierte Forschungsdatenzentren: https://www.konsortswd.de/angebote/forschende/alle-datenzentren/ (die oben aufgeführten gehören auch dazu)</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • FORS Data Service: http://doi.org/10.17616/R3XP4K • IISH Dataverse: http://doi.org/10.17616/R31NJMGZ
<p>Verkehrstechnik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DATA FID Move - Repositorium für Forschungsdaten aus der Mobilitäts- und Verkehrsforschung: https://data.fid-move.de/ (Bereitgestellt von der Technische Informationsbibliothek (TIB)) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Weiterführende Infos von FID Move: https://fid-move.de/de/ z. B. ein Verzeichnis von Mobilitätsforschung in Europa im Mobility Compass: https://www.mobility-compass.eu/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwiss. Schwerpunkt</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal
<p>Wirtschaftswissenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FDZ-BO: https://www.diw.de/de/diw_01.c.670982.de/seiten/forschungsdatenzentrum_betriebs_und_organisationsdaten_fdz_bo.html Forschungsdatenzentrum für Betriebs- und Organisationsdaten am DIW Berlin RatSWD akkreditiert • BERD-Datenportal: https://berd-platform.de/portals/data Von BERD-NFDI für Wirtschafts-, Ökonomie- und verwandte Daten <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>DFG-Fachkollegium beruft sich RatSWD-Ressourcen und Outputs: https://www.dfg.de/resource/blob/173412/90ed15de9437140a14c771339979329b/fachkollegium112-forschungsdatenmanagement-de-data.pdf Vom RatSWD akkreditierte Forschungsdatenzentren: https://www.konsortswd.de/angebote/forschende/alle-datenzentren/</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • IISH Dataverse: http://doi.org/10.17616/R31NJMGZ • Alternativ - nicht fachspezifisch: 4TU. ResearchData: Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal

Disziplinübergreifende Lösungen

- **Zenodo:** <https://zenodo.org/>

Zenodo ist ein frei zugängliches digitales Archiv, das vom CERN unterstützt wird und es Forschenden ermöglicht, eine Vielzahl von wissenschaftlichen Daten, Publikationen und Software zu speichern und zugänglich zu machen. Es dient als **generelles Repositorium** für Daten oder Forschungsarbeiten ohne Reviewverfahren, insbesondere wenn für spezielle Disziplinen **keine** spezifischen Repositorien existieren. Zenodo bietet:

- generelles Repositorium mit Archivfunktion für Daten oder Forschungsarbeiten
- ohne Reviewverfahren
- die Vergabe von Digital Object Identifiers (DOIs) zur Gewährleistung einer dauerhaften Zitierbarkeit
- Dateigrößenupload von bis zu 50 GB pro Datensatz kostenlos
- Versionierung der Daten
- Anmeldung über verschiedene Plattformen, wie ORCID
- GitHub-Integration, um die Zitierung von Software zu erleichtern.

Achtung: Uploads werden nicht auf inhaltliche Richtigkeit überprüft! Es muss selbst sichergestellt werden, dass die Daten ethische Standards erfüllen und rechtlich unbedenklich sind!

- **FDZ.DZHW:** Für Hochschulforschung, Lern- und Lehrforschung etc.: <https://metadata.fdz.dzhw.eu/de/start>
- **TIB Langzeitarchivierungsservice** <https://www.tib.eu/de/publizieren-archivieren/digitale-langzeitarchivierung>
- **4TU.ResearchData:** Internationales Repositorium der TU Delft (Niederlande). Zertifiziert: CoreTrustSeal

Weitere Informationen

Studie des European Research Councils zu vertrauenswürdigen und den EU Open Science Regeln konformen Repositorien (z. B. für Horizon-Europe-Förderungen) einschließlich einer Sammlung dieser: <https://zenodo.org/records/7728016> (Stand 2023).

Dort publizierte Liste - "Annex 1" aus Jahn, N., Laakso, M., Lazzeri, E., & McQuilton, P. (2023). Study on the readiness of research data and literature repositories to facilitate compliance with the Open Science Horizon Europe MGA requirements (Version 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7728016>.

FAQs

Wo können Forschungsdaten publiziert werden?

Forschungsdaten können auf verschiedene Art publiziert werden:

Publizieren im Anhang an Publikationen

1. ohne eigene DOI
2. Peer-Review-Verfahren (Begutachtung) vorhanden
3. meist ohne Metadatenbeschreibung für die Daten,
4. Zugangsbeschränkung, wenn Journal nicht Open Access verfügbar

Hinweis: Die Hochschulbibliothek berät zum Publizieren hier <https://bibliothek.htw-berlin.de/publizieren-open-access/>

Publizieren von Forschungsdaten als eigenständige Publikation in Datenjournale

1. Eigne DOI
2. Peer-Review-Verfahren (Begutachtung) vorhanden
3. Datensatz mit Hintergrundinformationen und Metadaten angereichert
4. Einhaltung der FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) Prinzipien mglw. verpflichtend
5. Zugangsbeschränkung, wenn nicht Open Access verfügbar

Hinweis: Übersicht über Datenjournale <https://www.researchdata.uni-jena.de/information/datenpublikation>

Publizieren ohne Reviewprozess in Repositorien

1. Unterscheidung zwischen institutionellen, generischen (fächerübergreifende) oder disziplinspezifischen Repositorien
2. DOI-Vergabe je nach Repositorium möglich
3. Peer-Review-Verfahren mgl.
4. Metadatenanreicherung mgl.
5. Offener Zugang mgl.

Hinweis: [Übersicht über Repositorien](#)

Wo können Daten entsprechend der FAIR-Prinzipien publiziert werden?

Nutzen Sie ein [Repositorium](#), um ihre Forschungsdaten entsprechend der [FAIR-Prinzipien](#) zu publizieren. Da die Nutzung des Repositoriums teilweise mit Kosten verbunden ist, wird empfohlen, die Planung zur Datenveröffentlichung bereits in der Projektantragsphase vorzubereiten und die eventuellen Kosten im Projektantrag mit zu beantragen.

Tipps für die Wahl des Repositoriums

- Garantierte Langzeitarchivierung (mindestens 10 Jahre)
- Überblick über entstehende Kosten (z.B. anfallende Gebühren für Langzeitarchivierung)
- Möglichkeit der Anreicherung mit Metadaten zu jedem Datensatz (Verwendung von Standards, mindestens [DataCite](#) oder [Dublin Core](#))
- Vergabe von eindeutigen, langfristig gültigen Identifier, z.B. [DOI](#) für jeden Datensatz

Recherchetool

- [re3data.org](#)
Recherchetool zu allgemeinen und fachspezifischen Repositorien für Forschungsdaten

Generische Repositorien

- [ZENODO](#)
Generisches Repositorium, finanziert von der Europäischen Union und betrieben am CERN.
- [RADAR](#)
Generisches Daten-Repositorium betrieben von FIZ Karlsruhe und TIB

Gibt es an der HTW Berlin Angebote zur Datenpublikation?

An der HTW Berlin gibt es für HTW Angehörige kein Angebot ihre Daten langfristig verfügbar zu machen. Die HTW Berlin stellt aber über die Hochschulbibliothek den [Publikationsserver OPUShtw](#) an, in dem E-Tutorials, Abschlussarbeiten, Forschungsberichte etc. als elektronische Ressourcen von HTW-Mitgliedern veröffentlicht werden können. Dabei ist zu beachten, dass die Hochschulbibliothek hierzu kein Review-Verfahren bieten kann.

Hinweis: Zum [OPUShtw Publikationsserver](#)

Seitenimpressum

CC BY 4.0, [FDM One-Stop-Shop](#) (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im [Projekt FitForFDM](#) an der [HTW Berlin](#). Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Grafiknachweis: [CC-BY 2.5 digitalbevaring.dk](#) Designer: Jørgen Stamp

Datenjournale

Ein Datenjournal ist eine wissenschaftliche Publikation, die sich auf die Veröffentlichung von Forschungsdatensätzen fokussiert. Anders als herkömmliche wissenschaftliche Zeitschriften, in denen in der Regel Forschungsstudien und -ergebnisse in Textform beschrieben werden, konzentrieren sich Datenjournale auf die Bereitstellung und Beschreibung von Forschungsdaten.

Datenjournale sind ein wichtiges Instrument zur Förderung der Offenheit und Sichtbarkeit wissenschaftlicher Daten und unterstützen die wissenschaftliche Gemeinschaft in ihren Bemühungen, Forschung praktikabler und zugänglicher zu machen.

Kontaktadressen

FDM Beratung

FDM-Beauftragte
Constance Holman
fdm@htw-berlin.de

Open Access – Bibliothek

Alessandro D'Arcangeli
 +49 30 5019-2955
open-access@htw-berlin.de
Alessandro.DArcangeli@HTW-Berlin.de
 Campus Treskowallee
 TA Gebäude B , 105
 Treskowallee 8
 10318 Berlin
Eske Heister
 +49 30 5019-2229
open-access@htw-berlin.de
Eske.Heister@htw-berlin.de
 Campus Wilhelminenhof
 Gebäude G, 109
 Wilhelminenhofstraße 75A
 12459 Berlin

Datenjournale (Data Journals) - Tabelle

Übersichtstabelle mit Datenjournalen (Data Journals) sortiert nach den Fachgebieten der HTW Berlin.

Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Fachgebiete der HTW Berlin	Datenjournals Links
Biologie (u.a. Biotechnologie)	Biodiversity Data Journal (Pensoft Publishers)
	Biomedical Data Journal (Procon Ltd.) - BMDJ
	Ecological Archives (Ecological Society of America - ESA/Wiley)
	Open Journal of Bioresources (Ubiquity Press) (derzeit keine Annahme neuer Einreichungen - Stand März 2025)
Chemie	Chemical Data Collections (Elsevier) - CDC
	Journal of Chemical & Engineering Data (ACS Publications) - JCED
	Journal of Physical and Chemical Reference Data (AIP Publishing) - JPCRD
	IUCrData (International Union of Crystallography)
Elektrotechnik & Informationstechnik	Data in Brief (Elsevier)
	IUCrData (International Union of Crystallography)
	Nuclear Data Sheets (Elsevier)
Geowissenschaften	Geoscience Data Journal (Wiley)
	Earth System Science Data
	IUCrData (International Union of Crystallography)
	International Journal of Spatial Data Infrastructures Research
	Earth System Science Data - ESSD (Copernicus Publications)
	Geoscientific Model Development (Copernicus)

Geschichte (u. a. Archäologie)	Internet Archaeology (Internet Archaeology)
	Journal of Open Archaeology Data (JOAD) (Ubiquity Press)
	Journal of Open Humanities Data
Informatik	Journal of Open Research Software (JORS) (Ubiquity Press)
	Geoscientific Model Development (Copernicus)
	ing.grid - FAIR Data Management in Engineering Sciences (TUjournals)
Ingenieurwissenschaft allg. (u. a. Regenerative Energien) siehe auch Geowissenschaften (oben)	ing.grid - FAIR Data Management in Engineering Sciences (TUjournals)
	Journal of Chemical and Engineering Data (JCED)
Kunst, Kunstwissenschaft (u. a. Restaurierungskunde)	
Medienwissenschaft	Scientific Data (Nature Publishing Group)
Physik, Astronomie	The Astrophysical Journal: Supplement Series (American Astronomical Society)
	Journal of Physical and Chemical Reference Data (JPCRD)
	Atomic Data and Nuclear Data Tables
	Nuclear Data Sheets
Psychologie	Journal of Open Psychology Data (JOPD) (Ubiquity Press)
Sozialwissenschaften	Rubrik Data Observer der Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (DeGruyter)
	Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences (Brill)
	Rubrik Forschungsdaten der Vierteljahresschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Franz Steiner Verlag)
Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwiss. Schwerpunkt	Journal of Chemical and Engineering Data (JCED)
	Rubrik Forschungsdaten der Vierteljahresschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Franz Steiner Verlag)

Dies ist eine für die HTW Berlin zusammengestellte und überarbeitete Liste aus folgenden Quellen:

https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals
<https://www.uni-wuerzburg.de/rdm/informationen/datenpublikation/>

Nicht-fachspezifisch: [F1000Research \(F1000 Research\)](#)

Eine umfangliche und erweiterbare Liste, auf die auch die obigen Quelleninhalte aufbauen, findet sich hier:
https://github.com/MaxiKi/data-journals/blob/main/data_journals_characteristics.csv.

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
 Unterstützt durch: Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Datenauswahl

Datenauswahl

Es ist aufgrund von technischen und ökonomischen Gründen ratsam, eine Auswahl an aufzubewahrenden Daten zu treffen. Eine Datenbewertung ist daher sinnvoll. Diese bildet die Grundlage für die Entscheidung darüber, welche Daten archiviert werden sollen oder müssen.

Wer trifft die Auswahl der aufzubewahrenden Forschungsdaten?

Die Entscheidung, welche Daten des Projektes aufbewahrt werden, liegt in der Regel bei Ihnen, den Datenerstellenden.

Wie lange sollen die Daten aufbewahrt/ archiviert werden werden?

In der Regel sollen die Daten laut der Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis der HTW Berlin mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden. Es kann aber etwa aus Gründen der Schnelllebigkeit der Daten in einem Forschungsbereich auch begründet sein, die Daten nicht für 10 Jahre aufzubewahren. Dies muss jedoch begründet werden. Diese Begründung sollten Sie in Ihrem Datenmanagementplan (DMP) festhalten. Andersherum können bestimmte Daten vielleicht auch nicht erneut erhoben werden (z. B. Ausgrabungsdaten). In einem solchen Fall müssen die Daten länger als 10 Jahre gesichert werden. Eine Abwägung und Begründung für die Beurteilung und Festlegung der jeweiligen Aufbewahrungsfrist zu den erhobenen Daten sollte auf jeden Fall erfolgen und in einem DMP festgehalten werden.

Zu den DMP-Tools der HTW Berlin und externen freien Angeboten s.: [Datenmanagementplan \(DMP\)](#)

Welche Kriterien müssen bei der Datenauswahl und Aufbewahrung beachtet werden?

Die Aufbewahrung von Forschungsdaten hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter gesetzliche Vorgaben, wissenschaftliche Standards und institutionelle Richtlinien.

Gibt es:

- **rechtliche oder vertragsbindende Gründe zur Aufbewahrung?:**
 - die Daten haben kommerziellen Wert oder werden für Patentanmeldung verwendet;
 - Vertragsbedingungen oder Bedingungenzustände verlangen eine Aufbewahrung.
- **Richtlinien?:**
 - **Institutionell:** s. [Die Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis der HTW Berlin](#) (§II Absatz 9.4) schreibt vor, dass alle digitalen Forschungsdaten, die Ergebnisveröffentlichungen zu Grunde liegen, sowie alle weiteren zentralen Materialien [wie etwa die Dokumentation dieser Daten] und ggf. die eingesetzte [und entwickelte Forschungssoftware], in der Regel 10 Jahre aufbewahrt werden müssen.
 - **Geldgebende:** Die Forschungsergebnisse müssen nachvollziehbar und rekonstruierbar sein. Fördermittelgebenden wie DFG und BMBF ist zudem die sekundäre Nachnutzung von digitalen Forschungsdaten wichtig.
- **personenbezogene Daten?:** Das Datenschutzgesetz definiert personenbezogene Daten und legt Kriterien fest, nach denen entschieden wird, wie lange sie aufbewahrt werden sollen, wie sie gespeichert werden müssen und welche Anforderungen an die Entsorgung gestellt werden.

Welche Zwecke erfüllen die Daten über den Forschungskontext hinaus?

Jeder der folgenden Gründe kann eine Aufbewahrung der Daten für den langfristigen Zugang rechtfertigen.

- **Verifizierung durch Reproduzierung**
- **Weitere Analyse**
- **Weitere Veröffentlichungen**
- **Aufbau eines akademischen Rufs:** Daten, die auffindbar sind, haben eine größere Sichtbarkeit, was wiederum die Zitationsrate für die veröffentlichten Ergebnisse steigern kann.
- **Community-Ressourcenentwicklung:** Veröffentlichung einer Datenressource mit Wert für eine bekannte Gruppe von Nutzenden (z. B. Referenzdatensatz oder Methodenprüfstand).
- **Lernen & Lehre:** Einbettung von Daten in eine Lern-/Lehr- oder Public-Engagement-Ressource, um deren Interaktivität zu verbessern und Nutzende zum Lernen oder zur Teilnahme an der Forschung zu motivieren.

Welche Daten sollen behalten werden?

Unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten potenziellen Wiederverwendungszwecke sollten die folgenden Kriterien geprüft werden, um zu entscheiden, welche Daten geeignet sind. In der Regel sollten die Daten aufbewahrt werden, wenn sie mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllen.

- **Qualität:** Ist die Datenqualität in Bezug auf Vollständigkeit, Stichprobengröße, Genauigkeit, Gültigkeit, Zuverlässigkeit, Repräsentativität oder andere relevante Kriterien gut genug?
- **Integrationspotenzial:** Beschreiben die Daten Dinge, die standardisierten Begriffen oder Vokabularen in anderen Forschungsbereichen entsprechen (z. B. geografische Orte)
- **Interesse:** Wie wahrscheinlich ist eine Nachfrage? Könnten die Daten eine große Bedeutung haben, z. B. weil sie sich auf eine bahnbrechende Entdeckung, einen bedeutenden neuen Forschungsprozess oder internationale politische und soziale Belange beziehen?
- **Zugänglichkeit:** Liegen die Daten in einem Format vor, für dessen Wiederverwendung keine Lizenzgebühren oder proprietäre Software oder Hardware erforderlich sind bzw. ist die verwendete Software/Hardware im Studienbereich weit verbreitet und leicht verfügbar?
- **Reproduzierbarkeit:** Wäre die Reproduktion der Daten schwierig, kostspielig oder gar unmöglich (z. B. nicht wiederholbare Beobachtungen)?
- **Rechtliche Rahmenbedingungen:** Sind die Daten entsprechend ihrer Sensibilität eingestuft worden und frei von datenschutzrechtlichen, vertraglichen Einschränkungen, Lizenz- oder Urheberrechtsbestimmungen, die den Zugang der Öffentlichkeit und die Wiederverwendung beschränken?
- **Unikat:** Ist dies die einzige und vollständigste Kopie der Daten? Werden die Daten irgendwo aufbewahrt, wo eine langfristige Lagerung nicht garantiert ist?

Arten von Daten, die ggf. aufbewahrt werden müssen:

1. **Rohdaten:** Dies ist die originale und unbearbeitete Form der gesammelten Daten. Rohdaten sind essenziell für die Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse.

2. **Verarbeitete Daten / Daten, die für Publikationen relevant sind:** Diese Daten sind das Ergebnis von Analysen und Transformationsprozessen, die aus den Rohdaten abgeleitet wurden. Sie sind besonders wichtig, wenn sie zur Untermauerung von Forschungsergebnissen verwendet werden. Daten, die zur Untermauerung veröffentlichter Forschungsergebnisse verwendet wurden, müssen entsprechend den institutionellen Richtlinien und oftmals auch entsprechend der Richtlinien von Publikationsorganen (z. B. Zeitschriften) aufbewahrt werden.

3. **Metadaten:** Metadaten beschreiben die gesammelten Daten und deren Entstehungskontext. Sie erleichtern das Verständnis und die Nutzbarkeit der Daten durch andere Forschende.

4. **Dokumentation:** Alle relevanten Dokumentationen, die den Forschungsprozess beschreiben, wie Protokolle, Codes, Skripte und Notizen, sollten ebenfalls gespeichert werden.

5. **Daten, die unter ethischen oder rechtlichen Gesichtspunkten aufbewahrt werden müssen:** In einigen Fällen verlangen ethische oder rechtliche Bestimmungen die Aufbewahrung bestimmter Daten, besonders wenn sie personenbezogen sind.

Welche Kosten müssen bedacht werden?

Zudem sollte abgewogen werden, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Daten aufzubewahren. Bedenken Sie:

- **Vorbereitungskosten:** Kosten, die sowohl während des Forschungsprozess als auch bei der Vorbereitung der Archivierung entstehen.
- **Aufbewahrungskosten:** Anfallende Kosten für Aufbewahrung und Pflege der Daten über den Forschungszeitraum hinaus.

Textinformation: Teile des Textes wurden wortwörtlich übernommen oder angepasst und ergänzt. Quelle: <https://blog.rwth-aachen.de/forschungsdaten/2022/03/10/fdm-erklart-daten-validieren/> (letzter Zugriff: Dezember 2024)

Tool

Nutzen- und Kostenbewertungshandreichung des Digital Curation Centres (DCC) - UK:
<https://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/Five%20Steps%20to%20decide%20what%20data%20to%20keep.pdf>

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
 Unterstützt durch: Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Lizenzierung

Allgemeine Informationen

Empfohlene Lizenzen

Die HTW Berlin empfiehlt in ihren Richtlinien die Verwendung von **freien Creative Commons-Lizenzen** (s. Open-Access-Strategie, FD-Policy), wie zum Beispiel CC BY (Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung) und auch die Fachkollegien der DFG sprechen sich für die Verwendung von CC-Lizenzen aus. Die beiden freiesten Lizenzen sind: **CC0** (ausgesprochen: CC Zero) und **CC BY**.

Ab der Version 4.0 sind CC-Lizenzen auch für Forschungsdaten geeignet - nicht für **Software/ Code** - (s. hierzu unter [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info)). In Deutschland kann nicht auf das Urheberrecht verzichtet werden, wenn es sich um urheberrechtlich geschütztes Material handelt, dafür muss jedoch eine gewisse schöpferische Höhe erreicht werden, welche bei bloßen Messdaten nicht vorliegt.

Unterliegen die Daten keinem urheberrechtlichen Schutz (z. B. wenn es sich um reine Messdaten außerhalb einer Datenbank ohne schöpferische Höhe handelt) so können diese mit einer **Public Domain Mark - PDM 1.0** versehen werden (dies ist keine Lizenz), um zu kennzeichnen, dass die Daten frei von Schutz- und Urheberrechten sind.

Lizenz	Bedeutung	Verbreitung	Veränderung	Bearbeitung	Namensnennung	Kommerzielle Nutzung erlaubt
CC0	Creative Commons - Zero Gemeinfrei. Bedingungslos nutzungsfrei abe. In Deutschland ist ein Verzicht auf Urheberrecht nicht möglich. Nennung der Quelle ist Bestandteil der GWP.	✓	✓	✓	✓	✓
CC BY	Creative Commons - BY Erlaubnis Werk zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf aufzubauen auch kommerziell mit bindender Aufforderung zur Namensnennung,	✓	✓	✓	✓	✓

Weitere CC-Lizenzen finden Sie [hier](#).

Werkzeug für die Lizenzierung

Werkzeug	Beschreibung
https://chooser-beta.creativecommons.org/	Von Creative Commons herausgegeben. Tool um die passende Lizenz zu finden und die Lizenzangabe korrekt durchzuführen für die verschiedenen Publikationsformen (z. B. im Web mit HTML-Code, auf Postern und Artikeln etc.)

Hinweis zur korrekten Lizenzangabe

Beispiel CC BY	Erklärung
<p>Deutsch:</p> <p>[Titel_Beitrag] © 2024 von [Namen Autor*innen, ggf. zusätzlich Projekt] ist li zenzert unter CC BY 4.0</p> <p>Englisch:</p> <p>[title] © 2024 by [author name(s) (and project title)] is licensed under CC BY 4.0</p>	<p>Bei der Angabe der Lizenz sollte enthalten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titel des Werkes (möglichst verlinkt) • Angabe des Erscheinungsjahres • Autor*innen/ Ersteller*innen (und ggf. andere wie z. B. Institutionsangabe oder Projekt sofern sie Copyright-Recht besitzen oder es im Auftrag dieser erstellt wurde.) Die Autorinnennamen sollten zur eindeutigen Zuweisbarkeit mit deren OrCID verlinkt werden sofern vorhanden (orcid.org), z. B.: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000. • Angabe der Lizenz, Version und ggf. Länderzuweisung (DE - ohne diese Angabe ist es "International") mit Link auf den Lizenztext ("Deed" ist hier bei eine vereinfachte Textform des "Legal Codes" (dem rechtsverbindlichen Text) - alle Lizenztexte liegen in einer Vielzahl an Übersetzungen vor und die Sprachen können entsprechend ausgewählt werden.)

Infografik „Welches ist die richtige CC-Lizenz für mich?“ (Grafik von Barbara Klute und Jöran Muuß-Merholz für wb-web unter CC BY-SA 3.0)

Weitere Lizenzen

CC-Lizenzen

Fortsetzung der CC-Lizenzen - bitte beachten Sie die empfohlenen [Lizenzen CC0 und CC BY](#) oben.

CC-Lizenzen mit Einschränkungen

Lizenz	Bedeutung	Verbreitung bedingungslos	Verbreitungsbedingung	Veränderung	Bearbeitung	Namensnennung	Kommerzielle Nutzung erlaubt
CC BY-SA	Creative Commons - BY - Share Alike	✗	unter gleicher Lizenz	✓	✓	✓	✓
CC BY-NC	Creative Commons - BY - Non Commercial	✗	ohne kommerzielle Nutzung	✓	✓	✓	✗
CC BY-NC-SA	Creative Commons - BY - Non Commercial - Share Alike	✗	unter gleicher Lizenz, ohne kommerzielle Nutzung	✓ (nicht die Ursprungslizenz)	✓	✓	✗
CC BY-ND	Creative Commons - BY - Noderivatives	✗	keine Veränderungen am Material	✗	✗	✓	✓
CC BY-NC-ND	Creative Commons - BY - Non Commercial - Noderivatives	✗	nicht kommerziell, keine Veränderungen am Material	✗	✗	✓	✗

Software/ Code

Lizenz	Bedeutung	Verbreitung	Veränderung	Bearbeitung	Namensnennung /Urheber/ Quelle	Kommerzielle Nutzung erlaubt
GNU GPL	Softwarelizenz Share-Alike-Prinzip(!): Derivate sind erneut unter GNU GPL zu lizenzieren Patentklausel enthalten Pflicht der Dokumentation alle Änderungen zum Original	✓ unter gleicher Lizenz	✓	✓	✓ (Pflicht!)	
MIT	Softwarelizenz permissive Lizenz Haftungsausschluss keine explizite Patentklausel Keine Dokumentationspflicht der Veränderungen	✓	✓	✓	✓ (Pflicht!)	✓

Weiterführende Informationen:

<https://www.twillo.de/oer/web/gplv3-mit-apache2-0-eine-uebersicht/> (letzter Zugriff Juni 2025)

SPDX List of Software Licences:

<https://spdx.org/licenses/>

Datenbanken

Lizenz	Bedeutung	Verbreitung	Veränderung	Bearbeitung	Namensnennung	Kommerzielle Nutzung erlaubt
ODbl	Nur für Datenbanken					
ODC-BY	Nur für Datenbanken				✗	

Verwaltungsdaten

Lizenz	Bedeutung	Verbreitung	Veränderung	Bearbeitung	Namensnennung	Kommerzielle Nutzung erlaubt
dl-zero-de /2.0	Datenlizenz Deutschland (Bundesverwaltungsdaten) Jede Nutzung ist ohne Einschränkungen oder Bedingungen zulässig.	✓	✓	✓	(✓)	✓
dl-by-de /2.0	Datenlizenz Deutschland – Namensnennung (Bundesverwaltungsdaten)	✓	✓	✓	✓	✓

Erklärvideos

Offene Lizenzen für offene Wissenschaft. Die CC (Creative Commons) Lizenz	Wie genau funktionieren Creative-Commons-Lizenzen?
<p>Your browser does not support the HTML5 video element</p> <p>Lizenz: CC BY 3.0 DE</p> <p>Zitationsangabe: Brinken, Helene; Hauss, Jonas; Rücknagel, Jessika: Offene Lizenzen für offene Wissenschaft. Das 1x1 der Creative-Commons-Lizenzen, Technische Informationsbibliothek (TIB) et al., 2021. https://doi.org/10.5446/52864</p> <p>Herausgebende: Technische Informationsbibliothek (TIB) open-access.network</p>	<p>Your browser does not support the HTML5 video element</p> <p>Lizenz: CC BY 3.0 DE</p> <p>Brinken, Helene; Hauss, Jonas; Rücknagel, Jessika: Wie genau funktionieren Creative-Commons-Lizenzen?. Das 1x1 der Creative-Commons-Lizenzen, Technische Informationsbibliothek (TIB) et al., 2021. https://doi.org/10.5446/52952</p> <p>Herausgebende: Technische Informationsbibliothek (TIB) open-access.network</p>
Die korrekte Angabe einer Lizenz: Was muss ich bei der Nachnutzung beachten?	Die Non-Commercial-Lizenz in der Wissenschaft
<p>Your browser does not support the HTML5 video element</p> <p>CC BY 3.0 DE</p> <p>Brinken, Helene; Hauss, Jonas; Rücknagel, Jessika: Die korrekte Angabe einer Lizenz: Was muss ich bei der Nachnutzung beachten?. Das 1x1 der Creative-Commons-Lizenzen, Technische Informationsbibliothek (TIB) et al., 2021. https://doi.org/10.5446/53415</p> <p>Herausgebende: Technische Informationsbibliothek (TIB) open-access.network</p>	<p>Your browser does not support the HTML5 video element</p> <p>CC BY 3.0 DE</p> <p>Brinken, Helene; Hauss, Jonas; Rücknagel, Jessika: Die Non-Commercial-Lizenz in der Wissenschaft. Das 1x1 der Creative-Commons-Lizenzen, Technische Informationsbibliothek (TIB) et al., 2021. https://doi.org/10.5446/53430</p> <p>Herausgebende: Technische Informationsbibliothek (TIB) open-access.network</p>

FAQs

Welche Lizenzen werden empfohlen?

Die HTW Berlin empfiehlt, so offen wie möglich die Daten zu lizenzieren (s. auch die Open-Access Policy der HTW Berlin – weitere Informationen unter: <https://bibliothek.htw-berlin.de/publizieren-open-access/open-access/beratungsangebot-und-aktuelle-veranstaltungen/>). Einschränkend können urheberrechtliche oder vertragliche Bedingungen sein.

Lizenzempfehlung – sofern keine anderweitigen Einschränkungen vorliegen: CC0 1.0 oder CC BY 4.0

Verhindern die vertraglichen Bedingungen dies, können auch Lizenzen verwendet werden, die diese Nutzung der Daten einschränken. Die Vergabe einer standardisierten Lizenz ist in der Regel eine Voraussetzung für die Publikation in Repositorien.

Auswahl an Lizenzen (Forschungsbezug)

1. **Creative Commons Lizenzen – (weitverbreitet und übliche Empfehlung)**
 - a. Für die offene Lizenzierung von Forschungsdaten geeignete Lizenzen sind:
 - i. **CC0 (keine Bedingungen für die Nachnutzung) 1.0**
(Mit CC0 kann man verdeutlichen, dass entweder kein Urheberrecht vorhanden ist oder man es nicht geltend machen würde. Auf das Urheberrecht – sofern vorhanden – kann in Deutschland nicht vollständig verzichtet werden und im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis sollte man dennoch immer seine Quellen benennen.)
 - ii. **CC BY (Namentliche Urhebernennung) 4.0**
(ab 4.0 auch für die Lizenzierung von Forschungsdaten ohne schöpferische Höhe – Messreihen z. B.)
2. **Open Data Commons Lizenzen – ODC**
 - a. Lizenzen für Datenbanken – mit CC Version 4.0 aber auch Datenbanken lizenzierbar sowohl für schöpferische als auch nicht-schöpferische Datenbanken und -inhalte.
3. **Softwarelizenzen – MIT oder GNU GPLv3**
 - a. Mit der Vergabe einer Softwarelizenz wird geregelt, in welcher Form Softwarecode nachgenutzt werden kann.
[Auswahlhilfe zu Open-Source-Lizenzen](#)

b. Open Source initiative (OSI) Übersicht zu geprüften [Software-Lizenzen](#)

Welche Lizenzen können bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten verwendet werden?

Es ist immer sinnvoll eine Lizenz zu vergeben. Für Forschungsdaten und Forschungsdatenbanken können die [Creative Commons-Lizenzen](#) (ab Version 4.0!) verwendet werden. Im Sinne der [FAIR-Prinzipien](#) sind vor allem offene Lizenzen (z. B. CC0 1.0, CC BY 4.0) empfehlenswert.

CC0 1.0:

Haben die Daten, Datenbanken keine schöpferische Höhe und können ohne Einschränkungen nachgenutzt werden, dann empfiehlt sich eine CC0 1.0 Lizenz zu vergeben. Dennoch sollte schon aufgrund der guten wissenschaftlichen Praxis immer die Quelle benannt werden.

CC BY 4.0:

Für die verpflichtende Nennung des Urhebers/ der Quelle ist die CC BY 4.0 Lizenz zu vergeben (auch bei Nicht-Erreichen einer schöpferischen Höhe in Version 4.0 möglich).

Allgemein gilt bei allen Forschungsdaten (selbst ohne schöpferische Höhe), dass Lizenzen, klare rechtliche Rahmenbedingungen für die Nutzung und Weitergabe von Forschungsdaten schaffen, unabhängig davon, ob diese urheberrechtlich geschützt sind oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- FDM One-Stop-Shop unter [Lizenzierung](#).
- Extern: <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/urheberrecht/>

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Langzeitarchivierung

Die Langzeitarchivierung von digitalen Forschungsdaten bezeichnet den Prozess der dauerhaften Sicherung und Erhaltung von digitalen Forschungsdaten als unveränderliche Datenpakete über einen nicht definierten Zeitraum hinweg.

Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Daten auch in Zukunft zugänglich, interpretierbar und nutzbar bleiben.

Langzeitarchivierung spielt eine entscheidende Rolle für die Wiederverwendbarkeit von Daten, die Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse und die Einhaltung von gesetzlichen und institutionellen Anforderungen an die Aufbewahrung von Forschungsdaten.

Archivierungszeitraum

Die Aufbewahrung der digitalen Daten kann hierbei auch über Zeiträume hinweg vorgesehen werden, die deutlich über die Lebensdauer aktueller technischer Standards und Medienformate hinausgehen. Allerdings gibt es keine universelle Vorgabe, die einen "langen Zeitraum" präzise definiert. Vielmehr hängt die Definition eines "langen Zeitraums" von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Fachgebiets, der Institution oder des Projekts ab.

Typischerweise wird bei der (Langzeit-) Archivierung eine Perspektive eingenommen, bei der Daten mindestens 10 Jahre aber auch mehrere Jahrzehnte erhalten werden sollen, um die dauerhafte Verfügbarkeit für Forschung, Lehre und andere Zwecke zu gewährleisten. Dies setzt voraus, dass regelmäßig Maßnahmen ergriffen werden, um die technologische Obsoleszenz oder den Verfall der Speichermedien zu überbrücken, zum Beispiel durch Datenmigrationen auf neue Plattformen oder technologieneutrale Formatumwandlungen, sowie die Sicherstellung der Datenintegrität und -authenzität. Repositorien mit Archivierungsfunktion bieten unterschiedlich umfangreiche Services zum Datenerhalt an. Es sollte demnach bei der Entscheidung für einen Archivierungsanbieter geprüft werden, welche Prozesse tatsächlich gewünscht sind und angeboten werden.

Für die Vorbereitung für die LZA sind bestimmte Maßnahmen im Umgang mit digitalen Forschungsdaten durch die Forschenden grundlegend notwendig:

- Aufbereitung der Daten - finale Datenkuratierung
 - Auswahl geeigneter Speicherformate möglichst bereits bei der Datenerhebung ggf. später nach Absprache mit Archiv
 - Prüfung der einheitlichen Benennungskonventionen, Auflösung von Abkürzungen etc., Einhaltung und Dokumentation der Ablagestrukturen (s. [Datenerhebung - Analyse - Aufbereitung](#))
 - Ausführliche Dokumentation z. B. durch umfassende [Metadaten](#), [README](#), Finalisierung DMP
- Sicherstellung der Datenintegrität: Vollständigkeit, Fehlerfreiheit
- Datenhygiene: Löschung von Daten (nicht benötigte Zwischenversionen etc.)
- Berechtigung und Zugriffsregelungen festlegen gemäß der zu beachtenden Schutzrechte

Archivierung vs Speicherung

Während die Speicherung von Daten Flexibilität und Anpassbarkeit ermöglicht, steht die Archivierung für die langfristige Bewahrung und Unveränderlichkeit der Daten. Dieser Aspekt der Unveränderbarkeit ist entscheidend, um die Integrität, Authentizität und den ursprünglichen Zustand der Daten über lange Zeiträume hinweg zu sichern.

Aspekt	Speicherung	Archivierung
Zweck	Kurz- bis mittelfristige Nutzung und Bearbeitung von Daten	Langfristige unveränderbare Bewahrung und Schutz der Datenintegrität
Dauer	Flexibel, abhängig von aktuellen Bedürfnissen	langfristig; oft durch gesetzliche oder wissenschaftliche Anforderungen bestimmt
Orte	Lokale Server, Festplatten, Cloud-Dienste	Professionelle Archive bzw. spezialisierte Repositorien mit Archivierungsfunktion, s. Repositorien
Formate	Vielfältig, können je nach Bedarf geändert werden !Es sollte darauf geachtet werden, bereits im Prozess sinnvolle Speicherformate zu verwenden, die möglichst auch für die Archivierung geeignet sind! s. Dateispeicherformate!	Zukunftssichere, stabile Formate zur Sicherstellung der Langzeitnutzung
Veränderbarkeit	Daten können leicht modifiziert werden.	Daten sind unveränderbar, um Integrität und Authentizität zu gewährleisten. Weiterführende Information zum Archivierungsprozess
Zugriff	Schneller und unkomplizierter Zugriff für Nutzer	Kontrollierter Zugriff mit Protokollierung nach Bedarf
Maßnahmen	Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Verlust und unbefugtem Zugriff	Erweiterte Schutzmaßnahmen, ggf. je nach Serviceumfang: einschließlich Redundanz und regelmäßiger Integritätsprüfung
Flexibilität	Hohe Flexibilität, um Daten schnell anzupassen	Geringe Flexibilität, Fokus auf Konsistenz und Stabilität
Technologie	Häufig wechselnde oder aktualisierte Systeme	Langfristig ausgelegte Technologien, die Migration und Beständigkeit ermöglichen Achtung: Das Leistungsspektrum bei Archiven kann variieren. Migration und/ oder Emulation (Nachstellung der originären technischen Umgebung) ist nicht standardmäßig gewährleistet. (s. z. B. die Archivierung bei Zenodo ohne Migration und Emulation).
Datenkuratierung	Datenkuratierung sollte frühzeitig im Projekt stattfinden, um Archivierung zu ermöglichen. Hierzu gehören strukturierte und an Standards ausgerichtete Maßnahmen, wie Festlegung und Einhaltung einheitlicher und sinnvoller Benennungsregeln, Speicherstrukturen, Versionierung, Maßnahmen der Datenhygiene etc. s. Datenerhebung - Analyse - Aufbereitung	Datenkuratierung ist essentiell für eine erfolgreiche und vollständige Archivierung

Der Archivierungsprozess

Die Archivierung von digitalen Forschungsdaten erfolgt nach dem OAIS-Referenzmodell (Open Archival Information System, ISO 14271), welches den Archivierungsprozess in drei Teile untergliedert.

Ein Datenproduzent übergibt an ein Archiv ein sogenanntes **Submission Information Package (SIP)** - "Ab-/ oder Einlieferungspaket" - bestehend aus den Daten und Informationen zu den Daten (Dokumentation/ beschreibenden Metadaten).

Aus diesem SIP generiert das Archiv ein sogenanntes **Archival Information Package (AIP)** - Archivierungspaket.

Nutzer erhalten in Folge immer nur Kopien dieses AIPs in Form eines **Dissemination Information Packages (DIP)** - wörtlich übersetzt "Verbreitungsinformationspaket" oder auch Nutzungspaket. Hierdurch wird gewährleistet, dass keine Änderungen oder Beschädigungen am Ursprungsdatensatz eintreten. Daher können auch keine Änderungen eines einmal erstellten Archivierungspaketes erfolgen. In einem solchen Fall würde ein neu es bzw. ergänzendes Archivierungspaket angelegt werden.

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)
Grafiknachweis: [CC-BY 2.5 digitalbevaring.dk](#) Designer: Jørgen Stamp

Tools

Auf dieser Seite finden Sie Toolhinweise zum Forschungsdatenmanagement:

[[Projektmanagment & Aufgabenmanagement & Datenmanagement](#)] [[Tools für das Erstellen von Datenmanagementplänen](#)] [[Dokumentationssysteme](#)] [[Tools für die Datenerhebung und -analyse](#)] [[KI zur Wissenschaftsunterstützung](#)] [[Tools für die Datenaufbereitung](#)] [[Tools für die Dokumentation der Daten - Metadaten Generatoren](#)] [[Tools für die Datensicherheit](#)] [[FAIRness-Prüfung](#)] [[Einverständniserklärung und Datenschutz \(DSGVO\)](#)] [[Lizenzierung](#)] [[Softwarelizenzen und Services der Fachbereiche](#)]

Projektmanagment & Aufgabenmanagement & Datenmanagement

Logo: Axonic Informationssysteme GmbH, [CC BY-SA 3.0 DE](#), via [Wikimedia Commons](#)

ZenKit

Mit dem Web-Login der HTW Berlin (VPN-Verbindung):

- **Projects:** für das (Multi)-Projektmanagement mit SmartViews für den besseren Überblick
- **Base:** Daten, Aufgaben etc. verwalten
- **To Do:** Aufgabenverwaltung
- **Zenchat:** Team-Kommunikation
- **Hypernotes:** Wissensmanagement

Hierzu s. Information des HRZ: <https://rz.htw-berlin.de/en/tutorials/externe-dienste/zenkit/>

Icon: Archtype Frank für Jarves von NFDI4Ing

JARVES: Joint Assistant for Research in Versatile Engineering Sciences

Digital Data Steward (Testphase)

KI-basierte Forschungsdatenmanagement- (FDM-) Unterstützung für Ingenieurwissenschaften.

Bereitgestellt und entwickelt von NFDI4Ing.

<https://jarves.nfdi4ing.de/>

Tools für das Erstellen von Datenmanagementplänen

	<ul style="list-style-type: none"> • Research Data Management Organizer (RDMO) unterstützt durch hinterlegte Templates von Fragenkatalogen zu den Anforderungen von Fördermittelgebenden die schrittweise Erstellung eines Datenmanagementplans (DMP) für Förderanträge. Projekteigene DMPs sollten in der Regel umfangreicher sein und projekteigene sowie fachspezifische Anforderungen einbeziehen. Für alle nutzbar nach einer Registrierung. <p>Die HTW hat keine eigene Instanz bisher. Es können aber folgende fachspezifische Instanzen genutzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDMO-Instanz der NFDI4Ing Fachspezifisch angepasster Fragenkatalog für die Ingenieurwissenschaften • RDMO-Instanz Verbund Forschungsdaten Bildung - STAMP Forschungsspezifischer DMP für die Bildungs- und (Hoch-)Schulforschung • RDMO-Instanz der NFDI4Chem Fachspezifischer Fragenkatalog für Chemie • RDMO4Life: Instanz von ZB Med: Fachspezifischer Fragenkatalog für die Lebenswissenschaften (Agrarwissenschaften, Medizin-/ Gesundheitsforschung)
<p>Research Data Management Organizer (RDMO)</p>	<p>Generisch RDMO-Instanzen ohne Fachbezug: Allgemeine Templates der Fördermittelgebenden sind enthalten und nutzbar, Projekte können gespeichert und später weitergeführt. Die Ergebnisse sind downloadbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDMO von forschungsdaten.info: https://rdmo.forschungsdaten.info/RDMO • RDMO-Demo-Instanz des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam: https://rdmo.aip.de/
	<ul style="list-style-type: none"> • ARGOS https://argos.openaire.eu/about <p>ARGOS ist ein vom Open Science Netzwerk OpenAIRE (EU-gefördert) entwickeltes DMP-Tool. Für Horizon Europa (Nachfolger von Horizon 2020) nutzbar. Ein generischer Fragenkatalog führt durch die Anforderungen der Europäischen Kommission an Datenmanagementpläne. In allen EU-geförderten Projekten ist die DMP-Erstellung verpflichtend. Über ARGOS können auch bereits publizierte DMPs anderer Projekte recherchiert werden.</p>
<p>DMPonline</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Britisches Tool vom britischen Digital Curation Center (DCC) und somit außerhalb der Datenschutzgrundverordnung seit dem EU-Austritt.

Dokumentationssysteme

	<p>Confluence - Wiki für Lehre und Forschung</p> <p>Betrieben von HRZ. Für die Dokumentation von Projekten nutzbar. Eigene Projektbereiche können durch das HRZ eingerichtet werden. Zugriffsbeschränkungen eingerichtet (z. B. Projektmitarbeitende) oder Informationen öffentlich gestellt. Für alle Mitglieder der HTW Berlin.</p> <p>Mehr Informationen: https://rz.htw-berlin.de/portfolio/academic-services/wiki-fuer-lehre-und-forschung/</p>
<p>Logo: Atlassian Confluence from https://www.atlassian.com/software/confluence</p>	

Tools für die Datenerhebung und -analyse

Datenanalyse

<p>QualCoder</p>	<p>QualCoder / QualCoder AI</p> <p>https://qualcoder.wordpress.com/how-to-use/</p> <p>https://github.com/kaixxx/QualCoder?tab=readme-ov-file#readme</p> <p>QualCoder/ QualCoder AI sind freie Open Source Softwarealternativen zu MaxQDA und ermöglichen die Codierung und Auswertung von qualitativen Daten. QualCoder AI ist eine von Kai Dröge (Uni Luzern) erfolgte Weiterentwicklung mit AI-Textanalysefunktion der QualCoder-Software. Zur Zeit wird OpenAI als KI verwendet jedoch wird an einer DSGVO-konformen Alternative gearbeitet. Wobei auch über die OpenAI-Version keine personenspezifischen Daten weiterverarbeitet werden sollen.</p>
	<p>JASP</p> <p>https://jasp-stats.org/</p> <p>freie Open Source-Software Alternative zu SPSS</p>
	<p>janovi</p> <p>https://www.jamovi.org/</p> <p>freie Open Source-Software Alternative zu SPSS</p>
	<p>NOMAD CAMELS</p> <p>https://nomad-lab.eu/nomad-lab/nomad-camels.html</p> <p>Forschungsbereich: experimentelle angewandte Physik - spezifisch Festkörperphysik - ggf. Materialwissenschaften Messdaten FAIR erfassen. Tool zur Erfassung von Metadaten und Produktion FAIRer Daten über Kommunikationsprotokolle mit Messinstrumenten. Grafisch aufbereitete Einstellungsmöglichkeiten. Ohne Programmierkenntnisse nutzbar. Open Source Software.</p> <p>Von NFDI FAIRmat bereitgestellt.</p>

Elektronisches Laborbuch / Notizbuch (ELN)

Die HTW Berlin bietet keine institutionelle Lösung eines ELNs an.

<p>ELN Finder</p>	<p>ELN Finder</p> <p>https://eln-finder.ulb.tu-darmstadt.de/home</p> <p>Der ELN (elektronic notebook) Finder kann zur Recherche eines für die fachdisziplin geeigneten elektronischen Laborbuches herangezogen werden.</p> <p>Der ELN Finder wurde von der TU-Darmstadt entwickelt und bereitgestellt.</p>
<p>Chemotion (ELN)</p>	<p>Chemotion</p> <p>https://chemotion.net/</p> <p>Ist eine Open-Source-Entwicklung und bietet sowohl ein ELN als auch ein Repository für die Chemie an. Die Entwicklung und der Ausbau erfolgen in Zusammenarbeit mit der NFDI4Chem und wird von der DFG gefördert. Zukünftig soll das Angebot auch angepasst werden an die Bedürfnisse der Materialwissenschaften.</p>

KI zur Wissenschaftsunterstützung

Künstliche Intelligenz (KI)

<p>ChatKI</p>	<p>ChatKI</p> <p>https://chatki.htw-berlin.de/login</p> <p>https://www.htw-berlin.de/lehre/lehre-gestalten/kuenstliche-intelligenz-ki-in-lehre-und-pruefungen-an-der-htw-berlin/chatki-chatgpt-an-der-htw-berlin/</p> <p>Alle Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen der HTW Berlin erhalten einen datenschutzkonformen Zugang zum KI-Sprachmodell "GPT-4o" der Firma OpenAI. Wie bei ChatGPT werden menschenähnliche Antworten auf textbasierte Eingaben generiert. Damit ist es ein relevantes Tool für Lehren, Lernen und Arbeiten. An unserer Hochschule heißt das Tool „ChatKI“.</p>
---	--

Tools für die Datenaufbereitung

<p>OpenRefine</p>	<p>OpenRefine</p> <p>https://openrefine.org/</p> <p>Tool zur Aufbereitung (unstrukturierter) Daten, deren Bereinigung und Transformation</p> <ul style="list-style-type: none">• Java-Tool für Daten in Tabellenform.• Dient zum Analysieren, Sortieren, Bereinigen, Vereinheitlichen, Transformieren, Gliedern von Daten und Anreicherung mit externen Quellen - sowohl kleinen als auch großen Datenmengen und aus verschiedenen Quellen. Es kann auch direkt mit Datenbanken kommunizieren.• Free und Open Source• Für alle Betriebssysteme <p>Beschreibungvideo auf YouTube:</p> <p>Das Video wurde erzeugt und bereitgestellt vom Thüringer Kompetenzwerk Forschungsdatenmanagement. Folien: https://doi.org/10.5281/zenodo.10033414</p>
<p>Amnesia</p>	<p>Amnesia</p> <p>https://amnesia.openaire.eu/</p> <p>Von der EU finanziertes und bereitgestelltes Tool (zur lokalen Installation) zur Anonymisierung von Forschungsdaten.</p> <p>Stichwörter: Anonymisierung, Sozialwissenschaften, Datenschutz</p>
<p>QualiAnon</p>	<p>QualiAnon</p> <p>https://github.com/pangaea-data-publisher/qualianon</p> <p>Von Qualiservice bereitgestellte kostenfreie Tool zur Anonymisierung.</p> <p>Anmeldung bei GitHub notwendig & zum Testen eine Nachricht an qualianon@uni-bremen.de</p>

<p>PloSe</p>	<p>PlotSerializer (PloSe)</p> <p>https://git.rwth-aachen.de/rdm-tools/plot-serializer</p> <p>https://plot-serializer.readthedocs.io/en/latest/overview.html</p> <p>PlotSerializer (PloSe) - Python-basiert - ermöglicht die FAIRe Bereitstellung von wissenschaftlichen Diagrammen in Veröffentlichungen. Durch die Verwendung dieses Werkzeuges können die hinter dem Diagramm stehenden konkreten Daten ausgelesen bzw. bereitgestellt werden. Zudem können beschreibende Informationen (Metadaten, wie zum Beispiel ein Link zum primären Datenset) hinzugefügt werden.</p> <p>PloSe ermöglicht derzeit die Serialisierung/ Konvertierung von Matplotlib nach JSON und RO-Crate. PloSe ermöglicht auch die Überführung von JSON-isierten Plots in Matplotlib. Im Rahmen von NFDI4Ing entwickelt und betreut.</p> <p style="text-align: right;">Schlagwörter: Ingenieurwissenschaften</p>
<p>noScribe</p>	<p>noScribe</p> <p>https://github.com/kaixxx/noScribe</p> <ul style="list-style-type: none"> • kostenlos, open source, datenschutzkonform <p>noScribe kann zur Transkription von Audio- und Video-Aufnahmen verwendet werden. Es ist eine KI-basierte (Wisper), kostenlose open source Software. Datenschutzkonformität wird durch die lokale Installation auf dem eigenen Computer realisiert. Es werden verschiedene Sprecher*innen unterschieden, 99 Sprachen erkannt. Download: 3,7 GB. Installationsanleitung (Englisch): https://github.com/kaixxx/noScribe?tab=readme-ov-file unter „Usage“. Videoanleitung:</p> <p>Anleitung der Universität Paderborn: https://hilfe.uni-paderborn.de/NoScribe_-_KI-unterst%C3%BCtze_Transkription</p> <p style="text-align: right;">Schlagwörter: Interviews, Transkription, transkribieren, Videos, Tonaufnahmen, Audio</p>
<p>ASR4Memory</p>	<p>ASR4Memory</p> <p>https://www.fu-berlin.de/asr4memory</p> <p>KI-basierter, kostenloser Transkriptionsservice für die Geschichtswissenschaften:</p> <p>Entwickelt von der NFDI4Memory.</p> <p>"Mit diesem Service können audiovisuelle Ressourcen aus heterogenen Quellen in verschiedenen Sprachen für unterschiedliche Forschungs-, Nachnutzungs- und Archivierungsszenarien automatisch transkribiert werden. Die Forschungsdaten werden datenschutzkonform ausschließlich auf lokal betriebenen Infrastrukturen der Freien Universität Berlin verarbeitet." (Quelle: Projektseite s. oben)</p> <p>Serviceanfragen sind an die NFDI4Memory zu stellen. Kontaktpersonen: tobias.kilgus@fu-berlin.de, peter.kompiel@fu-berlin.de</p> <p>Github-Repositoryen: https://github.com/asr4memory</p> <p style="text-align: right;">Schlagwörter: Geschichtswissenschaften, Interviews, Transkription, transkribieren, Videos, Tonaufnahmen, Audio</p>
<p>f4x</p>	<p>f4x</p> <p>https://www.audiotranskription.de/</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatisiert, DSGVO-konform, kostenpflichtig <p>f4x ist ein kostenpflichtiger webbasierter Dienst, der von der Firma "audiotranskription" angeboten wird und die automatische Transkription von Audio- und Videodateien ermöglicht. Die so erstellten Transkripte können dann in der Software f4 (oder in jedem anderen Textverarbeitungsprogramm) bearbeitet und analysiert werden.</p> <p style="text-align: right;">Schlagwörter: Interviews, Transkription, transkribieren, Videos, Tonaufnahmen, Audio</p>

Tools für die Dokumentation der Daten - Metadaten Generatoren

Dublin-Core-Generator	Dublin-Core-Generator http://nsteffel.github.io/dublin_core_generator/ Tool zum generieren maschinenlesbarer Metadaten nach den Dublin Core Standard (Hauptstandard genutzt von Repositorien) Hinweis: Ob alle vom Repositorium erwünschten Metadatenfelder mit dem Advanced Generator abgedeckt sind, muss im Einzelfall geprüft werden und hängt auch von den Fachspezifika ab.
DataCite Generator	DataCite Generator https://dhvlab.gwi.uni-muenchen.de/datacite-generator/ Von der Universität München bereitgestellter Generator für die XML-Erstellung von Metadaten nach dem DataCite Metadatenschema.
CodeMeta generator v3.0	CodeMeta generator v3.0 https://codemeta.github.io/codemeta-generator/ Metadatengenerator für Softwareentwicklung und Code. Zur einfachen Erstellung einer json-Datei (maschinenlesbar) eines minimalen Metadatensatzes für Forschungssoftware und Code. Der Generator wurde von der CodeMeta Initiative entwickelt. Es ist ein freies, Open Source Werkzeug. Von der wissenschaftlichen Community wird die Erstellung und Ablage eines codemeta.json Files im Root Directory des Software-/Code-Repositoriums empfohlen.

Tools für die Datensicherheit

Sie auch Tools zur [Datenaufbereitung](#).

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Verschlüsselungen und der Vergabe von Passwörtern, die jeweiligen Daten ohne die Zugänge und Codes nicht wieder rekonstruieren können. Sie sollten also im Vorfeld eine gute Strategie zum Umgang und der Aufbewahrung entwickeln. Ggf. bitten Sie Laboringenieure oder IT-Fachpersonal am Fachbereich um Unterstützung.

KeePass	KeePass https://keepass.info/ Frei und Open-Source Software zum Managen von Passwörtern.
VeraCrypt	VeraCrypt https://www.veracrypt.fr/en/Home.html Frei und Open-Source Software zur Verschlüsselung von Festplatten und Partitionen.

FAIRness-Prüfung

F-UJI	F-UJI https://www.f-ujl.net/?action=test Tool zum FAIRness-Check publizierter Daten
--------------	---

Einverständniserklärung und Datenschutz (DSGVO)

eTIC	<p>eTIC (<i>electronic Tool for Informed Consent documents</i>)</p> <p>https://etic.med.tum.de</p> <p>Eine online-basierte und kostenlos nutzbare Software, die hilft, allgemein verständliche, ethisch-rechtlich korrekte Unterlagen zur informierten Einwilligung für Studien/ Interviews etc. zu verfassen.</p> <p>eTIC wird von der Klaus Tschira Stiftung gemeinnützige GmbH finanziert und bereitgestellt von der TU München.</p> <p>(Eine kurze Registrierung mit Namen und Mailadresse ist notwendig. Die Freischaltung erfolgt zügig.)</p> <p style="text-align: right;">Stichworte:</p> <p style="text-align: right;">Einwilligungserklärung, Einverständniserklärung, Datenschutz, Interviews, Probanden, personenbezogene Daten</p>
iVA	<p>iVA - interactive Virtual Assistant</p> <p>https://www.berd-nfdi.de/servicetools/legal-questions-in-data-science/</p> <p>Werkzeug zur Prüfung des Geltungsbereiches des Datenschutzes (DSGVO). Der interaktive, virtuelle Online-Assistent (iVA) unterstützt Datennutzer beim Verständnis der Grundlagen des Datenschutzes (Regelungen) und den rechtlichen Möglichkeiten zur Datennutzung (Einwilligungserklärung).</p> <p>Bereitgestellt von BERD@NFDI</p> <p>Entwickelt von Berd-BW</p> <p style="text-align: right;">Stichworte:</p> <p style="text-align: right;">personenbezogene Daten, Datenschutz, Einwilligungserklärung, Recht, Rechtsfragen, DSGVO</p>

Lizenzierung

License Chooser	<p>License Chooser - Auswahlwerkzeug für Creative Commons (CC) Lizenzen</p> <p>https://chooser-beta.creativecommons.org/</p> <p>(Englisch)</p> <p>Kann als Hilfestellung für die Auswahl der geeigneten Creative Commons Lizenz zur Veröffentlichung Ihrer Daten genutzt werden.</p> <p>!Beachten Sie die Informationen im One-Stop-Shop unter Lizenzierung.</p> <p>Hinweis: Wählen Sie Ihre Lizenz nach dem Motto: "So offen wie möglich, so geschlossen wie nötig". Offene Lizenzen sind CC0 und CC BY (mit Namensnennung).</p> <p>CC BY-NC (Non Commercial) - kann Einschränkungen bedeuten zum Beispiel bei der Nutzung im Rahmen eines bezahlten Lehrauftrages etc.</p>
REUSE	<p>REUSE - Tool zur Softwarelizenzierung</p> <p>https://reuse.software/</p> <p>Wurde von der Free Software Foundation Europe (FSFE) entwickelt zur vereinfachten Lizenzierung frei verfügbarer Softwareentwicklungen. Es wurde auf eine Lesbarkeit sowohl durch Menschen als auch Maschinen geachtet.</p>

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im [Projekt FitForFDM](#) an der [HTW Berlin](#). Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.
Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

Schulungsmaterial

Thema	Zielgruppe	Beschreibung	Link
FDM Selbstlernkurs	PostDocs; Docs; Masterstudierende; Lehrende	<p>Interaktiver Selbstlernkurs zum Forschungsdatenmanagement nach den FAIR-Prinzipien.</p> <p>Plattform: Moodle Lizenz: CC BY 4.0 Veröffentlicht: Zenodo. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1770526 Dauer: 4 Std.</p> <p>Der Kurs ist modular aufgebaut, um die Entnahme einzelner Elemente zu ermöglichen, sodass themenspezifisch Elemente in der Lehre zur Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis verwendet werden können. Wenden Sie sich hierfür für die entsprechende Einschreibung in den Kurs an fdm@htw-berlin.de</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Übersicht zeigt die Inhalte des Kurses mit der geschätzten Bearbeitungszeit der Module: <ol style="list-style-type: none"> FDM Grundlagen (55 Min) <ul style="list-style-type: none"> Grundlegende Prinzipien des Forschungsdatenmanagements - ca. 20 min. Der Datenmanagementplan - ca. 20 min. Was ist zu beachten: Recht & Datenschutz, HTW-Vorgaben, Kostenüberlegungen - 15 min. FDM in der Projektphase: Datenerhebung - Aufbereitung (60 Min) <ul style="list-style-type: none"> Übersicht über die Aufgaben des Datenmanagements - ca. 10 min. Arbeiten mit Daten in der Datenerhebungsphase - ca. 20 min. Sicherung der Datenqualität und Dateispeicherformate - ca. 15 min Metadaten - ca. 15 min. FDM in der Projektphase: Bereitstellung und Archivierung (50 Min) <ul style="list-style-type: none"> Übersicht über die Aufgaben des Datenmanagements - ca. 15 min. Lizensierung von Daten - ca. 15 min. Archivierung von Daten in Repositorien - ca. 10 min. Kriterien bei Daten für die Archivierung - ca. 10 min. <p>Die Zeitangaben sollen eine grobe Orientierung geben.</p> <p>Den Kurs begleitend wird ein Datenmanagementplan erstellt.</p> <p>PostDocs der HTW Berlin können im Rahmen des <i>Future Professors Programme</i> sich den Kurs anrechnen lassen.</p> <p>Lizenzinformation: CC BY 4.0 erstellt von Esther Schneidenbach im Projekt FitForFDM 2025 und unterstützt durch die Firma Infoport Bereitgestellt zur <i>Nachnutzung</i> auf Zenodo. Für Mitglieder der HTW Berlin auch im HTW Moodle erreichbar</p>	<p>Nachnutzungslink: Schneidenbach, Esther, & Infoport. (2025). FDM Selbstlernkurs - Moodle-Kurs. Zenod https://doi.org/10.5281/zenodo.1770526</p>
Fachübergreifende Lern- und Lehrkurse zum Thema Forschungsdatenmanagement (FDM) für den Einsatz in Studium und Lehre			<p>https://landesinitiativefdmnrw.github.io/FDMatStudium/ Lizenz: CC BY 4.0</p>

<p>Grundlagen des FDM</p>	<p>Lehrende</p> <p>Level: Bachelor- und Masterstudierende</p>	<p>E-Learning-Kurs: Grundwissen Datenmanagement in Studium und wiss. Praxis</p> <p>Erstellt: Projekt FDM@Studium.nrw Verband der Landesinitiative fdm.nrw, Bergische Universität Wuppertal (BUW), die Technische Hochschule Köln (TH Köln) und die Universität Duisburg-Essen (UDE)</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moodle-Kurs • Materialsammlung • Videosammlung <p>Beschreibung: "Dieser Moodle-Selbstlernkurs ist an der Bibliothek der Bergischen Universität Wuppertal entstanden. Er vermittelt in vier Lerneinheiten und acht Modulen Grundlagen zu Daten im Forschungsprozess, Grundsätze digitaler Publikation, Nachnutzung und Datenorganisation und über Dateiformate. Dabei liegen Schwerpunkte der Vermittlung auf der praktischen Anwendung und dem Lernen am Vorbild ‚Wissenschaft‘. Der Kurs setzt auf Elemente der Interaktion und zur Überprüfung des Gelernten auf Abschlussquizze."</p>	<p>https://www.orca.nrw/oer/oer-finden/geoerderte-kurse/fdmstudium-nrw/</p>
<p>Grundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadaten • Forschungsdaten • Nachnutzung und Rechtliches • FAIR-Prinzipien 	<p>Lehrende / Studierende</p> <p>Level: Bachelor</p>	<p>Lernbausteine FDM</p> <p>4 Elemente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Von Datenchaos zu Datenheld:innen - Wie Forschungsdatenmanagement für Ordnung sorgt 2. Von der Idee zur Wissenschaft - Die Entstehung von Forschungsdaten 3. Datenrecycling - Wie Forschungsdaten nachgenutzt werden können 4. FAIR Play - Warum Forschungsdaten Management brauchen <p>"Die unter der Federführung der Landesinitiative fdm.nrw entstandenen Moodle-Selbstlernkurse „Lernbausteine zum FDM" stellen vier kleinere thematische Einheiten dar, die Einblicke in Teilbereiche des FDM geben. Die Inhalte wurden aus den umfassenderen Kursen von der BUW und der TH Köln zusammengestellt und erweitert. Sie fokussieren dabei Themen, die insbesondere Studierende im Bachelorstudium ansprechen und neben praktischen Aspekten wie der Organisation und Nachnutzung von Daten auch grundlegende Informationen über die Entstehung von Forschungsdaten und den FAIRen Umgang vermitteln sollen. Interaktive Elemente laden zum Mitmachen ein, Quizze zur Überprüfung des Erlernten."</p> <p>Quelle: https://landesinitiativefdmnrw.github.io/FDMatStudium/bricks/</p>	<p>https://landesinitiativefdmnrw.github.io/FDMatStudium/bricks/</p>
<p>Grundlagen</p>	<p>Lehrende für Bachelor- / Masterkurse</p>	<p>Blended-Learning-Basiskurs „Forschungsdatenmanagement“</p>	<p>https://landesinitiativefdmnrw.github.io/FDMatStudium/thk/index.html Blümm, M., Fritsch, K., Bock, S., Hackenbuchner, J., Arning, U., & Förstner, K. U. (2024). Information zum Blended-Learning-Basiskurs „Forschungsdatenmanagement“ der TH Köln (Version 1.0).</p>
<p>Aufbereitung</p>	<p>Lehrende / Forschende Selbstlernkurs</p>	<p>Einführung in das Data Wrangling – Konzepte und Umsetzung in SPSS</p> <p>"An der Universität Duisburg-Essen ist im Rahmen des Projekts FDM@Studium.nrw der Moodle-Selbstlernkurs Einführung in das Data Wrangling – Konzepte und Umsetzung in SPSS entstanden. Der Kurs vermittelt einen Überblick über den Prozess des Data Wrangling. Data Wrangling kann grob mit dem deutschen Wort "Datenaufbereitung" übersetzt werden und beschreibt den Prozess der Vorbereitung erhobener Daten zur anschließenden eigenen Analyse sowie der Nachnutzung durch Dritte. Grundlage des Kurses ist ein Rohdatensatz mit Daten aus einer Umfrage zur Studienmotivation, der zunächst in die Statistik-Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) überführt werden muss. Dafür müssen verschiedene Fragen zusammengefasst werden, geschaut werden, ob es fehlende Werte im Datensatz gibt, überlegt werden, wie mit fehlenden Daten umgegangen wird und überprüft werden, ob die verschiedenen Fragen überhaupt zusammenfasst werden können. Der Prozess des Data Wrangling besteht aus mehreren Schritten, die alle gleichsam wichtig sind, damit am Ende aus den Daten valide Forschungsergebnisse entstehen können."</p> <p>Quelle: https://landesinitiativefdmnrw.github.io/FDMatStudium/ude/</p>	<p>https://landesinitiativefdmnrw.github.io/FDMatStudium/ude/</p>

Grundlagen <ul style="list-style-type: none"> •DMP •Metadaten •FAIR •CARE •Datenqualität •Datenorganisation •Datenspeicherung •Datenarchivierung •Recht 	Lehrende	Aus der Materialbeschreibung von Zenodo übernommen: Allgemeines: Hier werden zwei Importdateien für ein Lernmodul zum Thema Forschungsdatenmanagement zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt. Die Importdateien liegen für Moodle (Version 3.9) und ILIAS (Version 7.0) vor. Die Kompatibilität mit anderen Versionen muss ggf. geprüft werden. Inhalte: Einführung FDM; Lebenszyklus von Forschungsdaten; Datenmanagementplan; Metadaten und Metadatenstandards; FAIR-Prinzipien und CARE-Prinzipien; Datenqualität; Datenorganisation; Datenspeicherung und -archivierung; Recht. Kurs für Moodle und ILIAS. Kann vollständig angepasst werden.	Krähwinkel, E., Langner, P., Lipp, R., & Pietsch, A. M. (2022, März 22). HeFDI Data Learning Materials: Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6373596 CC-BY 4.0
Sammlung von Schulungsmaterialien zum FDM			https://rs.cms.huberlin.de/uag_fdm/pages/search.php?search=%21last1000&order_by=resourceid

Seitenimpressum

C BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)

FAQs

Inhalt

- [Projektplanung](#)
- [Datenerhebung, Analyse & Aufbereitung](#)
- [Publikation & Archivierung](#)
 - [Gibt es an der HTW Berlin Angebote zur Datenpublikation?](#)
 - [Welche Lizenzen werden empfohlen?](#)
 - [Welche Möglichkeiten für die Archivierung von Forschungsdaten gibt es?](#)
 - [Welche Lizenzen können bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten verwendet werden?](#)
 - [Muss ich ein Copyright-Zeichen verwenden um klarzustellen, dass die Daten urheberrechtlich geschützt sind?](#)

Projektplanung

Einige Förderinstitutionen besitzen mittlerweile offizielle Vorgaben zur Erstellung von Datenmanagementplänen. Sie stellen hierfür Mustervorlagen zur Verfügung, die verwendet werden sollen. Grundsätzlich ähneln sich die Mustervorlagen. Alle verlangen die Dokumentation der Planungen zum Umgang mit Forschungsdaten, worin beschrieben wird, wie mit den Daten während der Laufzeit und nach Projektende umgegangen werden soll.

Einen Überblick zu den FDM und DMP Vorgaben der unterschiedlichen Förderer finden Sie hier im One-Stop-Shop:

[Vorgaben & Policies](#)

Musterpläne von unterschiedlichen Forschungsförderern - bereitgestellt und kommentiert von der HU Berlin:

- [Muster-DMP DFG](#) ([PDE](#), 136 KB oder [ODT](#), 11 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines DFG-Antrags (Quelle: HU-Berlin)
- [Muster-DMP BMBF](#) ([PDE](#), 80 KB oder [RTE](#), 66 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines BMBF-Antrags (Quelle: HU-Berlin)
- [Muster-DMP Volkswagenstiftung](#) ([PDE](#), 127 KB, [RTE](#), 120 KB oder [XLSX](#), 19 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines BMBF-Antrags (Quelle: HU-Berlin)

Zur Erstellung eines DMP können frei verfügbare Online-Tools genutzt werden:

- **DMP-Formular (Moodle der HTW Berlin):**
<https://moodle.htw-berlin.de/course/view.php?id=49655>
- [RDMO](#)
freies DMP-Tool für die institutionelle Nutzung mit eigenen Instanzen
- [DMPonline](#)
freies, englischsprachiges Online-Tool für die Erstellung von Datenmanagementplänen des Digital Curation Centre (DCC)

Weitere Informationen zum Thema DMP finden Sie hier: <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenmanagementplan/>

Ja. In den "[Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis](#)" (Kodex) der DFG befassen sich sechs der 19 Leitlinien mit Regelungen für das Forschungsdatenmanagement. Erwähnenswert ist, dass auch Software aus Forschungsprojekten zu Forschungsdaten gezählt wird. Bezüglich des Datenmanagement muss im Antrag der Umgang mit den Forschungsdaten innerhalb des Projekts beschrieben werden. Idealerweise indem ein Entwurf zum konkreten Vorgehen vorgestellt wird. Dazu gehören Beschreibungen zu:

- Wer ist für was verantwortlich innerhalb des Projekts und welche Ressourcen stehen zur Verfügung
- Welche Daten sind oder werden im Projekt vorhanden sein (Art und Umfang der Daten)
- Wie wird im Projekt dokumentiert
- Wie und wo werden die Daten gespeichert, publiziert und archiviert
- Werden Daten ausgetauscht und wenn ja wie
- Welche rechtlichen Aspekte sind zu berücksichtigen (Urheberrecht, Datenschutz, Lizenzierung, Vereinbarungen (zu Vertraulichkeit))

Hinweise:

Die „[Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis \[...\] an der HTW Berlin](#)“ (AM 14/22) geht im Kapitel 9 „Dokumentation und Archivierung von Forschungsdaten und -ergebnissen“ ausführlich auf die Dokumentation ein.

Die DFG stellt hierfür eine [Checkliste](#) zu den zu beschreibenden Themen zur Verfügung.

Für das Forschungsmanagement entstehen Sach- und Personalkosten. Es ist ratsam, Sie im Projektantrag mit einzukalkulieren und entsprechende Mittel zu berücksichtigen. Mögliche Kostenpunkte können entstehen bei:

- Bei der Verwendung existierender Daten (Zugriff),
- Speichern und Backup von Daten (Hardware)
- Digitalisierung von Objekten/Unterlagen/Manuskripten
- Datenpublikation
- Datenarchivierung
- Personalkosten für wissenschaftliches Personal/Hilfskräfte (z. B. Formatieren/Organisieren/ Dokumentieren von Daten, Erstellen von Metadaten)
- Personalkosten für Datenmanager*innen

Es gibt Werkzeuge, die helfen die Kosten für das Datenmanagement in Ihrem Projekt zu kalkulieren, z. B. das kostenfreie [OpenAIRE](#)

Ja, es können Mittel für die Umsetzung von Forschungsdatenmanagement im Projektantrag beantragt werden. Diese sollten Sie als benötigte Ergänzungsausstattung kommunizieren, da oftmals keine Grundausstattung gefördert wird.

Kostenübernahmen, die als Ergänzungsausstattung beantragt werden können:

1. Personalkosten (wiss. Personal/Hilfskräfte (z. B. Formatieren/Organisieren/ Dokumentieren von Daten, Erstellen von Metadaten)
2. Hard- und Software, die speziell für das Projekt angeschafft wird
3. Nutzungsgebühren (z. B. Infrastrukturen, Sekundärdaten: für Speicherung und Backup)
4. Kosten für die Aufbereitung von Daten für die Anschlussnutzung
5. Kosten für die Überführung in bestehende Infrastrukturen (z. B. Archivierung, Publikation)

Die Struktur eines Datenmanagementplans (DMP) orientiert sich meist an den Musterplänen der unterschiedlichen Forschungsförderer. Grundsätzlich werden die Planungen zum Umgang mit Forschungsdaten dokumentiert. Es wird beschrieben, wie mit verwendeten Daten während der Laufzeit und nach Projektende umgegangen wird.

Musterpläne von unterschiedliche Forschungsförderer:

- [Muster-DMP DFG](#) ([PDE](#), 136 KB oder [ODT](#), 11 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines DFG-Antrags (Quelle: HU-Berlin)
- [Muster-DMP BMBF](#) ([PDE](#), 80 KB oder [RTE](#), 66 KB) für die Erstellung eines Datenmanagementplans im Rahmen eines BMBF-Antrags (Quelle: HU-Berlin)

Es gibt unterschiedliche rechtliche Aspekte zu beachten. Dazu zählen die Urheberrechte Dritter, der Datenschutz von personenbezogenen Daten sowie die Verwertungsrechte an den Daten und Forschungsergebnissen. Überprüfen Sie deshalb die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben für den Umgang mit diesen Forschungsdaten schon in der Planungsphase.

Urheberrechte Dritter

Wollen Sie Daten verarbeiten, die bereits von anderen Personen oder Institutionen zur Verfügung gestellt wurden, überprüfen Sie im Vorfeld, unter welchen Bedingungen Sie diese nutzen dürfen. Teilweise greift hier das [Urheberrecht](#). Eine besondere Rolle kommt den Daten zu, die über indigene Bevölkerungsgruppen und ihr Territorium sowie ihrer geistigen Wertschöpfungen erstellt wurden bzw. erstellt werden sollen. Hier sind bspw. die [CARE-Prinzipien](#) zu beachten.

Personenbezogene Daten

Handelt es sich um personenbezogene Daten, unterliegen Sie der Datenschutzgrundverordnung (DSG). Informationen und Beratung zur DSGVO finden Sie auf der [Website der Datenschutzbeauftragten](#) der HTW Berlin.

Verwertungsrechte

Finden Sie außerdem bei Ihrem Arbeitgeber heraus, welche Verwertungsrechte Sie an den von Ihnen erhobenen Daten haben. Erzeugen Sie gemeinsam mit anderen Daten, treffen Sie am besten vorab gemeinsam schriftliche Vereinbarungen dazu, wer welche Daten in welcher Form nutzen darf.

Weiterführende Links

- [Informationen auf forschungsdaten.info](#)
- [Infoseite zum Urheberrecht in Forschung und Lehre des BMBF](#)
- [Infos zu rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagements des DataJus-Projekts \(TU Dresden\)](#)
- [Leitfaden "Rechtsfragen bei Open Science" der Uni Hamburg](#)

Wenn Sie eine persönliche Beratung zum Forschungsdatenmanagement benötigen, wenden Sie sich bitte an fdm@htw-berlin.de

Datenerhebung, Analyse & Aufbereitung

Bisher gibt es keine einheitliche Definition zu Forschungsdaten, da die Forschungsdaten von Fach zu Fach unterschiedlich definiert werden. Allgemein sind Forschungsdaten jedoch (digitale) Daten die während einer wissenschaftlichen Tätigkeit entstehen. Sie bilden die Grundlage für wissenschaftliche Arbeit und dokumentieren deren Ergebnisse. Die DFG zählt zu Forschungsdaten u. a. Messdaten, Laborwerte, audiovisuelle Informationen, Texte, Surveydaten, Objekte aus Sammlungen oder Proben, die in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden. Methodische Testverfahren, wie Fragebögen, Software und Simulationen können ebenfalls zentrale Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung darstellen und sollten daher ebenfalls unter den Begriff Forschungsdaten gefasst werden." ^[1]

Quelle: <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/was-sind-forschungsdaten/>

Metadaten sind alle Beschreibungen, z. B. Kontext- und Eigenschaftsinformationen, zu einer Datenbasis. Sie liegen meist in strukturierter Form vor und dienen zur Dokumentation von Daten. Grundlegende deskriptive Metadaten sind:

Eindeutiger Identifizierer (z. B. ein doi), Titel, Ersteller (hauptverantwortlich Forschende), Erhebungsdatum (auch Versionen), Format (ggf. benötigte Software), Fachgebiet, Beschreibung der Daten / Abstract, Erfassung der Daten (räumlich / zeitlich), Organisation, Rechte / Lizenzbestimmungen, Beziehung zu anderen Objekten (Daten, Texte...)

Durch den Einsatz von Metadaten können Daten besser auffindbar (auch maschinell, z. B. durch Suchmaschinen), nachnutzbar sowie zitierfähig und damit der datenerstellenden Person zuordbar gemacht werden. Metadaten können auf unterschiedliche Weise gesammelt werden, z. B. in Readme-Dateien (Text, PDF), in einer strukturierten XML-Datei, integriert in den Daten-Dateien (z. B. im Fileheader), in Tabellen (z. B. Excel) oder in einer Datenbank (z. B. Laborbuch)

Weiterführende Links

<https://forschungsdaten.info/themen/beschreiben-und-dokumentieren/metadaten-und-metadatenstandards/>

Achten Sie bei der Wahl des Dateiformats, die Daten in ein offenes Format abzuspeichern oder zu konvertieren, um einen Datenaustausch zu erleichtern. Viele Anwendungsprogramme oder manche Geräte speichern Daten in einem Hersteller-spezifischen Format, das von anderen Softwareprodukten nicht lesbar ist.

Empfehlungen zu Dateiformaten finden Sie unter [Dateiformate](#) hier im FDM One-Stop-Shop.

Ordner- und Dateinamen sollten so definiert werden, dass schnell darauf schließen lässt, um welchen Inhalt es sich bei ihnen handelt. Best Practice Hinweise finden Sie unter: [Datenumfang: Benennungen - Ablage - Sicherung](#)

Es gibt unterschiedliche rechtliche Aspekte zu beachten. Dazu zählen die Urheberrechte Dritter, der Datenschutz von personenbezogenen Daten sowie die Verwertungsrechte an den Daten und Forschungsergebnissen. Überprüfen Sie deshalb die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben für den Umgang mit diesen Forschungsdaten schon in der Planungsphase.

Urheberrechte Dritter

Wollen Sie Daten verarbeiten, die bereits von anderen Personen oder Institutionen zur Verfügung gestellt wurden, überprüfen Sie im Vorfeld, unter welchen Bedingungen Sie diese nutzen dürfen. Teilweise greift hier das [Urheberrecht](#). Eine besondere Rolle kommt den Daten zu, die über indigene Bevölkerungsgruppen und ihr Territorium sowie ihrer geistigen Wertschöpfungen erstellt wurden bzw. erstellt werden sollen. Hier sind bspw. die [CARE-Prinzipien](#) zu beachten.

Personenbezogene Daten

Handelt es sich um personenbezogene Daten, unterliegen Sie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Informationen und Beratung zur DSGVO finden Sie auf der [Website der Datenschutzbeauftragten](#) der HTW Berlin.

Verwertungsrechte

Finden Sie außerdem bei Ihrem Arbeitgeber heraus, welche Verwertungsrechte Sie an den von Ihnen erhobenen Daten haben. Erzeugen Sie gemeinsam mit anderen Daten, treffen Sie am besten vorab gemeinsam schriftliche Vereinbarungen dazu, wer welche Daten in welcher Form nutzen darf.

Weiterführende Links

- [Informationen auf forschungsdaten.info](#)
- [Informationsblatt des BMFTR \(ehemals BMBF\) zu Urheberrecht in der Wissenschaft](#)
- [Infos zu rechtlichen Rahmenbedingungen des Forschungsdatenmanagements des DataJus-Projekts \(TU Dresden\) Leitfaden "Rechtsfragen bei Open Science" der Uni Hamburg](#)

Personenbezogene Daten sind besonders schützenswert, sowohl aus rechtlicher als auch aus forschungsethischer Sicht. Handelt es sich um personenbezogene Forschungsdaten muss die [Datenschutzgrundverordnung](#) (DSGVO) beachtet und angewendet werden. Forschungsdaten sind personenbezogene Daten, wenn sie über mindestens eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (<https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/>) handeln. Grundsätzlich muss darauf geachtet werden, dass personenbezogene Daten anonymisiert werden, so dass die Zuordnung nur mit erschwerter Aufwand möglich ist.

Beispiele für personenbezogene Forschungsdaten:

- Name von Probanden
- E-Mail-Adresse
- Anschrift oder Telefonnummer
- Genetische oder biometrische Daten
- Gesundheitsdaten
- Matrikelnummer von Studierenden
- Usernamen auf Onlineplattformen oder andere Online-Kennungen

Beispiele für Forschungsdaten ohne Personenbezug:

- Messdaten aus den Ingenieurwissenschaften (z. B. Geo- oder Materialwissenschaften)
- Genom von Pflanzen oder Tieren haben keine Personenbezug

Weitere Informationen finden sie hier:

- Anwendung von Datenschutzrecht: <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/datenschutzrecht/>
- Praxisleitfaden und Grundsatzregeln für die Anonymisierung personenbezogener Daten: <https://stiftungdatenschutz.org/praxisthemen/anonymisierung>

Speichermedien unterscheiden sich in ihrer Lebensdauer, Kompatibilität sowie Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. [Forschungsdateninfo.org](#) gibt eine [Übersicht zu den unterschiedlichen Speichermedien](#). Es wird empfohlen, Hardware alle 5 Jahre auszutauschen und in der Zwischenzeit regelmäßig zu nutzen. Server und Cloud-Speicher müssen so gesichert sein, dass sie gegenüber unbefugten Zugriff geschützt sind. Demgegenüber muss bei mobilen Datenträgern, wie Laptops oder USB-Sticks/Festplatten darauf geachtet werden, dass diese nicht verloren gehen oder gestohlen werden können.

Angebote des HRZ (Zentral organisiert)

- Übersicht Speicherplätzen des HRZ
- [Website des HRZ](#)

Angebote der Fachbereiche (Dezentral organisiert)

- Angebote bitte direkt bei den jeweiligen den Laboringenieur*innen ihres Fachbereichs erfragen, da diese pro Fachbereich und teilweise pro Studiengang variieren:
 - FB1 <https://www.f1.htw-berlin.de/forschen/kooperationen/labore/>
 - FB1 <https://www.f1.htw-berlin.de/it-serviceportal/netzwerkressourcen/>
 - FB2 <https://www.f2.htw-berlin.de/kontakt/labore/>
 - FB2 <https://www.f2.htw-berlin.de/service/it-service/>
 - FB3 <https://www.f3.htw-berlin.de/service/labore/>
 - FB4 <https://www.f4.htw-berlin.de/labore/>
 - FB5 <https://btk-master.htw-berlin.de/studium/labore/>

Weiterführende Links

- [Tipps zu Datensicherheit und Backup von forschungsdaten.info](#)

Bei zugriffsbeschränkten Daten ist es wichtig, einen Speicherort auszuwählen, der die entsprechenden Zugriffsrechte gewährleisten kann (z.B. über Gruppenrichtlinien auf Dateisystem-Ebene). Legen Sie zudem Lese- und Schreibberechtigungen zu den Daten fest und dokumentieren Sie sie (z. B. in einem Datenmanagementplan). Darüberhinaus können Sie ihre Daten auch verschlüsseln. Hierzu ist allerdings wichtig, dass Sie das gut dokumentieren, damit Sie und ihr Team die Daten auch wieder entschlüsseln können.

Personenbezogene Daten

- Ansprechpersonen: [Datenschutzbeauftragte der HTW Berlin](#)

Fragen zu Ihre technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen

- [Informationssicherheitsmanagementteam der HTW](#)

Das Hochschulrechenzentrum bietet die [HTW-Cloud](#) an, in der kollaborativ gearbeitet werden kann. In ihr wird Ihnen das Office-Tool LibreOffice zur Verfügung gestellt, in dem Sie Textdokumente, Tabellen oder Präsentationen erstellen können, bzw. vorhandene Dokumente im Webbrowser mit anderen HTW-Cloud-Nutzenden bearbeiten können.

Wollen Sie Angebote von Drittanbietern (z. B. Dropbox, GoogleDocs) nutzen informieren Sie sich vorab, ob die Vereinbarungen sowie Policies zum Forschungsprojekt dies zulassen. Beispielsweise werden teilweise Daten bei Angeboten von Drittanbietern außerhalb der Europäischen Union gespeichert, wodurch abweichende rechtliche Regelungen gelten können (z. B. zum Datenschutz).

Publikation & Archivierung

Ist die Veröffentlichung des Datenmanagementplans Teil der Förderungsanforderung muss der Datenmanagementplan öffentlich gestellt werden. Grundsätzlich erhöht die Veröffentlichung aber auch die Transparenz der wissenschaftlichen Vorgehensweise. Jedoch ist auch eine vertrauliche Behandlung des DMPs möglich, wenn entsprechende Gründe dafür vorliegen. Die meisten Fördermittelgebenden (z. B. Horizon, DFG, BMBF) schreiben in ihren Förderanforderungen, welche Daten wie publiziert werden sollen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft empfiehlt im Sinne der [FAIR-Prinzipien](#) (Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable), alle einer Publikation zugrunde liegenden Forschungsdaten in anerkannten Repositorien zu veröffentlichen. Forschungsdaten können auf verschiedene Art publiziert werden:

Publizieren im Anhang an Publikationen

1. ohne eigene DOI
2. Peer-Review-Verfahren (Begutachtung) vorhanden
3. meist ohne Metadatenbeschreibung für die Daten,
4. Zugangsbeschränkung, wenn Journal nicht Open Access verfügbar

Hinweis: Die Hochschulbibliothek berät zum Publizieren hier <https://bibliothek.htw-berlin.de/publizieren-open-access/>

Publizieren von Forschungsdaten als eigenständige Publikation in Datenjournale

1. Eigne DOI
2. Peer-Review-Verfahren (Begutachtung) vorhanden
3. Datensatz mit Hintergrundinformationen und Metadaten angereichert
4. Einhaltung der FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) Prinzipien mglw. verpflichtend
5. Zugangsbeschränkung, wenn nicht Open Access verfügbar

Hinweis: Übersicht über Datenjournale <https://www.researchdata.uni-jena.de/information/datenpublikation>

Publizieren ohne Reviewprozess in Repositorien

1. Unterscheidung zwischen institutionellen, generischen (fächerübergreifende) oder disziplinspezifischen Repositorien
2. DOI-Vergabe je nach Repositoryum möglich
3. Peer-Review-Verfahren mgl.
4. Metadatenanreicherung mgl.
5. Offener Zugang mgl.

Hinweis: [Übersicht über Repositorien](#)

Nutzen Sie ein [Repositorium](#), um ihre Forschungsdaten entsprechend der [FAIR-Prinzipien](#) zu publizieren. Da die Nutzung des Repositoriums teilweise mit Kosten verbunden ist, wird empfohlen, die Planung zur Datenveröffentlichung bereits in der Projektantragsphase vorzubereiten und die eventuellen Kosten im Projektantrag mit zu beantragen.

Tipps für die Wahl des Repositoriums

- Garantierte Langzeitarchivierung (mindestens 10 Jahre)
- Überblick über entstehende Kosten (z. B. anfallende Gebühren für Langzeitarchivierung)
- Möglichkeit der Anreicherung mit Metadaten zu jedem Datensatz (Verwendung von Standards, mindestens [DataCite](#) oder [Dublin Core](#))
- Vergabe von eindeutigen, langfristig gültigen Identifier, z. B. [DOI](#) für jeden Datensatz

Recherchetool

- [org](#)
Recherchetool zu allgemeinen und fachspezifischen Repositorien für Forschungsdaten

Generische Repositorien

- [ZENODO](#)
Generisches Repositorium, finanziert von der Europäischen Union und betrieben am CERN.
- [RADAR](#)
Generisches Daten-Repositorium betrieben von FIZ Karlsruhe und TIB

Gibt es an der HTW Berlin Angebote zur Datenpublikation?

An der HTW Berlin gibt es bisher kein Angebot ihre Daten (langfristig) verfügbar zu machen.

Wenn Sie Ihre Daten publizieren oder auch archivieren wollen, finden Sie Informationen zu externen Möglichkeiten hier im **FDM One-Stop-Shop unter [Repositorien](#)**: <https://wiki.rz.htw-berlin.de/confluence/x/BRGiEw>.

Für die Publikation von Forschungsberichten, Abschlussarbeiten, E-Tutorials etc. bietet die Hochschulbibliothek HTW-Mitgliedern die Möglichkeit der Veröffentlichung als elektronische Ressourcen über den [Publikationsserver OPUShtw](#). Dabei ist zu beachten, dass die Hochschulbibliothek hierzu kein Review-Verfahren bieten kann.

Bei Fragen zur Forschungsdatenpublikation und -archivierung kontaktieren Sie uns gerne unter: fdm@htw-berlin.de.

Hinweis: Zum [OPUShtw Publikationsserver](#)

Welche Lizenzen werden empfohlen?

Die HTW Berlin empfiehlt, so offen wie möglich die Daten zu lizenzieren (s. auch die Open-Access Policy der HTW Berlin – weitere Informationen unter: <https://bibliothek.htw-berlin.de/publizieren-open-access/open-access/beratungsangebot-und-aktuelle-veranstaltungen/>). Einschränkend können urheberrechtliche oder vertragliche Bedingungen sein.

Lizenzempfehlung – sofern keine anderweitigen Einschränkungen vorliegen: CC0 1.0 oder CC BY 4.0

Verhindern die vertraglichen Bedingungen dies, können auch Lizenzen verwendet werden, die diese Nutzung der Daten einschränken. Die Vergabe einer standardisierten Lizenz ist in der Regel eine Voraussetzung für die Publikation in Repositorien.

Auswahl an Lizenzen (Forschungsbezug)

1. **Creative Commons Lizenzen – (weitverbreitet und übliche Empfehlung)**
 - a. Für die offene Lizenzierung von Forschungsdaten geeignete Lizenzen sind:
 - i. [CC0 \(keine Bedingungen für die Nachnutzung\) 1.0](#)
(Mit CC0 kann man verdeutlichen, dass entweder kein Urheberrecht vorhanden ist oder man es nicht geltend machen würde. Auf das Urheberrecht – sofern vorhanden – kann in Deutschland nicht vollständig verzichtet werden und im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis sollte man dennoch immer seine Quellen benennen.)
 - ii. [CC BY \(Namentliche Urhebernennung\) 4.0](#)
(ab 4.0 auch für die Lizenzierung von Forschungsdaten ohne schöpferische Höhe – Messreihen z. B.)
2. **Open Data Commons Lizenzen – ODC**
 - a. Lizenzen für Datenbanken – mit CC Version 4.0 aber auch Datenbanken lizenzierbar sowohl für schöpferische als auch nicht-schöpferische Datenbanken und -inhalte.
3. **Softwarelizenzen – MIT oder GNU GPLv3**

Mit der Vergabe einer Softwarelizenz wird geregelt, in welcher Form Softwarecode nachgenutzt werden kann.

 - a. [Auswahlhilfe zu Open-Source-Lizenzen](#)
 - b. Open Source initiative (OSI) Übersicht zu geprüften [Software-Lizenzen](#)

Forschungsdaten können prinzipiell dem Urheberrechts unterliegen. Es muss dabei erkennbar sein, dass es sich bei den Forschungsdaten um eine persönliche geistige Schöpfung handelt. Kriterien dafür sind: persönliches Schaffen, wahrnehmbare Gestalt, eigenpersönliche Prägung, geistiger Gehalt. Bei maschinell erstellten Daten, z. B. bloße Messwerte ist keine Schöpfungshöhe messbar, allerdings können die Ergebnisse der Datenauswertung urheberrechtlich geschützt sein, da es sich um eine eigene Schöpfung handelt.

Es gibt bisher keine standardisierten Vorgaben, wie lange Forschungsdaten aufbewahrt werden müssen. Sie sollten daher darauf achten, ob die Forschungsförder*in hierzu Vorgaben macht und sich an diese orientieren. Gibt es keine Vorgaben, empfiehlt es sich, dass Sie sich an der „[Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis \[...\] an der HTW Berlin](#)“ (AM 14/22) orientieren. In ihr wird empfohlen, dass Wissenschaftler*innen der HTW Berlin die Forschungsdaten in der Regel 10 Jahre in der Einrichtung, in der sie entstanden sind zu bewahren. (Fristbeginn mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Daten)

Zu den Forschungsdaten gehören:

- öffentlich zugänglich gemachte Forschungsdaten und Forschungsergebnisse
- die ihnen zugrundeliegenden zentralen Materialien
- gegebenenfalls die eingesetzte Forschungssoftware

Auch die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) empfiehlt in ihren „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (Kodex, 2019) mindestens 10 Jahre zugänglich gemacht werden.

Welche Möglichkeiten für die Archivierung von Forschungsdaten gibt es?

Unter (Langzeit-)Archivierung wird die Gewährleistung der langfristigen Nutzbarkeit (in der Regel in den meisten Forschungsgebieten mind. 10 Jahre) von Daten verstanden, wobei die Authentizität, Integrität, Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten erhalten bleiben müssen. Dabei können die Daten, aber müssen nicht, für andere zugänglich gemacht werden. An der HTW Berlin gibt es derzeit kein Archivierungsangebot für Forschungsdaten. Es wird daher empfohlen, ein disziplinspezifisches Repositorium oder generisches (fächerübergreifendes) zu verwenden.

Bei der Archivierung geht es nicht nur darum, den BitStream allein zu erhalten. Es geht auch darum, eine gute Dokumentation über den Umgang mit Forschungsdaten, z. B. in Form eines Datenmanagementplans (DMP) vorzuweisen und die Daten dann mit standardisierten Metadaten (Informationen über die Daten) anzureichern.

Weiterführende Hinweise und fachgebietsspezifische Vorschläge für Repositorien sind im One-Stop-Shop zu finden unter [Repositorien](#).

Recherchetool

1. [re3data.org](#)
 - a. Recherchetool zu allgemeinen und fachspezifischen Repositorien für Forschungsdaten
2. Generische Repositorien
 - a. [ZENODO](#)
Generisches Repositorium, finanziert von der Europäischen Union und betrieben am CERN.
 - b. [RADAR](#)
Generisches Daten-Repositorium betrieben von FIZ Karlsruhe und TIB

Unter (Langzeit-)Archivierung wird die Gewährleistung der langfristigen Nutzbarkeit (mind. 10 Jahre) von Daten verstanden, wobei die Authentizität, Integrität, Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten erhalten bleiben müssen. Dabei können, aber müssen die Daten nicht für andere zugänglich gemacht werden.

Bei der Archivierung geht es nicht nur darum, den BitStream allein zu erhalten. Es geht auch darum, eine gute Dokumentation über den Umgang mit Forschungsdaten, z. B. in Form eines Datenmanagementplans (DMP) vorzuweisen und die Daten dann mit standardisierten Metadaten anzureichern.

Welche Lizenzen können bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten verwendet werden?

Es ist immer sinnvoll eine Lizenz zu vergeben. Für Forschungsdaten und Forschungsdatenbanken können die [Creative Commons-Lizenzen](#) (ab Version 4.0!) verwendet werden. Im Sinne der [FAIR-Prinzipien](#) sind vor allem offene Lizenzen (z. B. CC 1.0, CC BY 4.0) empfehlenswert.

CC 1.0:

Haben die Daten, Datenbanken keine schöpferische Höhe und können ohne Einschränkungen nachgenutzt werden, dann empfiehlt sich eine CC 1.0 Lizenz zu vergeben. Dennoch sollte schon aufgrund der guten wissenschaftlichen Praxis immer die Quelle benannt werden.

CC BY 4.0:

Für die verpflichtende Nennung des Urhebers/ der Quelle ist die CC BY 4.0 Lizenz zu vergeben (auch bei Nicht-Erreichen einer schöpferischen Höhe in Version 4.0 möglich).

Allgemein gilt bei allen Forschungsdaten (selbst ohne schöpferische Höhe), dass Lizenzen, klare rechtliche Rahmenbedingungen für die Nutzung und Weitergabe von Forschungsdaten schaffen, unabhängig davon, ob diese urheberrechtlich geschützt sind oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- FDM One-Stop-Shop unter "[Lizenzierung](#)".
- Extern: <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/urheberrecht/>

Muss ich ein Copyright-Zeichen verwenden um klarzustellen, dass die Daten urheberrechtlich geschützt sind?

Nein, ein Copyright-Zeichen ist nicht notwendig, um den urheberrechtlichen Schutz Ihrer Daten klarzustellen. Nach deutschem Urheberrecht hat immer die Nennung des Urhebers zu erfolgen (auch bei einer CC0-Lizenz).

Erläuterung: In Deutschland und vielen anderen Ländern entsteht der Urheberrechtsschutz automatisch mit der Schaffung eines Werkes, das eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht. Es ist nicht erforderlich, ein Copyright-Zeichen oder eine Registrierung vorzunehmen, um diesen Schutz zu erlangen. Allerdings kann die Verwendung des Copyright-Zeichens © in Verbindung mit Ihrem Namen und dem Erstellungsjahr nützlich sein, um auf den Urheberrechtsschutz hinzuweisen und Missverständnisse zu vermeiden. Es ist eine hilfreiche Praxis, aber rechtlich nicht verpflichtend.

Der Urheber kann jedoch Nutzungsrechte einräumen oder sie übertragen, beispielsweise durch Lizenzverträge. Diese Lizenzinhaberschaft kann dann mit einem Copyright-Vermerk kenntlich gemacht werden, um anzuzeigen, wer berechtigt ist, das Werk zu nutzen.

Die Festlegung von Nutzungsrechten kann etwa durch die Vergabe von Lizenzen (z B. Creative Commons) geregelt werden. **Informationen hierzu findet sich unter [Lizenzierung](#).**

Quellen: <https://www.e-recht24.de/urheberrecht/13263-urhebernennung.html#>, <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/forschungsdaten-veroeffentlichen/freie-lizenzen-vs-gemeinfrei/>

Seitenimpressum

CC BY 4.0, FDM One-Stop-Shop (2025) erstellt von Esther Schneidenbach (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8651-0313>) im Projekt FitForFDM an der HTW Berlin. Ausgenommen sind jegliche Logos und Grafiken anderer Urheber.

Unterstützt durch: Eske Heister (Originalentwurf: FAQs); Alexandra Löwe (Korrekturdurchsicht)